

DAO
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO DEL ESTADO PORTUGUESA

Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas

PRIMITIVO
GOBERNADOR

Modelo

DE DESARROLLO

Ecosocialista

ECOSOCIALISTA

DE DESARROLLO

VISIÓN

TRANSCOMPLEJA PARA

LA GESTIÓN

TERRITORIAL DE LA

COMUNA VALLES DE

SURUAPAY,

PORTUGUESA

VENEZUELA

ISBN: 978-980-18-6683-1

9 789801 866831

© Edgar Edwards Terán

2025

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

AGENCIA
ISBN

PO2025000012

SISBIV
CATÁLOGO PÚBLICO

Tesis Doctoral Mención Honorífica y Mención Publicación 2025

Salmo 24:1 (NVI): "De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan."

Autor: © Dr. Edgar Edwards Terán

CI: V- 14732735 / **CIV:** 191078 / **Orcid:** 0000-0002-3630-4095

Teléfono: +58 04245658497 primitivodaot@gmail.com

Doctor en Ambiente y Desarrollo, Especialista, Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | Profesor Universitario | Investigador Ambiental y Político / Venezuela - Portuguesa

Portafolio: <https://edgar-teran-portfolio-nexus.lovable.app/#contact>

Editorial: Grupo de Creación Intelectual en Educación Investigación en lenguas extranjeras y Ecosustentabilidad **“PROFESOR PABLO MARVEZ”** 208120201GCI.
<https://bioglobaldesarroll.wixsite.com/revista-unellez-vpa/gci-pablo-marvez>

Adaptación al cuidado de: Dr. Félix A. Vargas A – UNELLEZ-VPA

Profesor en Lenguas Extranjeras, mención: Inglés / MSc. en Educación, mención: Investigación Educativa de la Universidad de Carabobo / Doctor en Educación de la Universidad de Carabobo / Árbitro de revista científica / Diplomado Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje/Formación académica de Doctorado en educación de Universidad de Valladolid, España.

felixvargas2007@gmail.com / +58 0412.7741296

<https://orcid.org/0000-0002-7437-5097>

Diseño y diagramación: Comité Permanente de la Revista Científica Bioglobal Desarrollo Depósito Legal: BA2021000035 ISSN: 2739-025X <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2739-025X>

SAPI: DAR/VE/18080 / **Solicitud** 28688 / **Planilla** 41221

DEPÓSITO LEGAL: PO2025000012

ISBN: 978-980-18-6683-1

Portuguesa, Venezuela, 2025

No Radicación ISBN: 145680

ISBN INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Venezuela.

La Universidad que Siembra

**VICERRECTORADO
DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
ESTADO PORTUGUESA**

**PROGRAMA DE ESTUDIOS
AVANZADOS**

**MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA
CON VISIÓN TRANSCOMPLEJA PARA LA
GESTIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNA
VALLES DE SURUAPAY, PORTUGUESA
VENEZUELA**

AUTOR: Edgar Edwards Terán

GUANARE, JULIO DE 2025

**Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"EZEQUIEL ZAMORA"**

**Vicerrectorado de Producción Agrícola
Programa de Estudios Avanzados
Doctorado en Educación**

**DAR/VE/18080
Derecho de Autor Registrado / SAPI**

**MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA CON VISIÓN
TRANSCOMPLEJA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNA
VALLES DE SURUAPAY, PORTUGUESA VENEZUELA**

Requisito parcial para optar al grado de Doctorado en Ambiente y Desarrollo

AUTOR: Ing. Edgar Edwards Terán

TUTOR: PhD. Carmen Mgdalena Rangel de Rojas

Tutores:

Dra. PhD. Carmen Elena Pérez

Dr. José Farrera

Asesor revisor: Dr. Roger Díaz

GUANARE, JULIO DE 2025

<http://nudesur.blogspot.com/2025/07/modelo-de-desarrollo-ecosocialista-con.html>

DEDICATORIA

Dedico esta tesis con profundo agradecimiento a mi DIOS, a mi Madre, hijos y a mi familia, por su amor incondicional, apoyo constante y ejemplo de perseverancia que me han inspirado a lo largo de este proceso.

A mis docentes y mentores, por su guía, paciencia y sabiduría que enriquecieron mi formación académica y personal. Su acompañamiento fue fundamental para alcanzar esta meta.

A la comunidad y actores implicados en este estudio, por su colaboración, confianza y valiosa participación que hicieron posible la realización de esta investigación.

A todos quienes, de una u otra forma, han contribuido en este logro, mi eterno agradecimiento y reconocimiento.

Edgar Edwards Terán

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edgar Edwards Terán', written over the printed name.

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Dios, por ser el ser más hermoso del multiverso y por bendecirme con su infinita misericordia, guía y fortaleza en cada paso de este camino.

A mi familia y a mis hijos, por su amor incondicional, apoyo constante, paciencia y comprensión, que han sido mi inspiración y motivación para alcanzar esta meta.

A la Universidad Nacional Experimental (UNELLEZ-VPA), por brindarme la oportunidad de formarme y crecer académicamente en un entorno de aprendizaje enriquecedor.

A mi tutora y a los jurados, por su acompañamiento, orientación, críticas constructivas y dedicación durante todo el proceso de investigación y preparación de esta tesis.

A todos mis compañeros y compañeras del Doctorado, por su compañerismo, colaboración y apoyo mutuo en cada etapa de este importante logro.

¡Gracias a todos por ser parte de este logro y por su invaluable contribución en mi camino académico!

Edgar Edwards Terán

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, **PhD. Carmen Mgdalena Rangel de Rojas**, cédula de identidad N° **11.839.288**, hago constar que he leído la Tesis Doctoral titulado: **MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA CON VISIÓN TRANSCOMPLEJA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNA VALLES DE SURUAPAY, PORTUGUESA VENEZUELA**. Presentado por el ciudadano (a): Edgar Edwards Terán., cédula de identidad N° 14.732.735, para optar al título de Doctorado en Ambiente y Desarrollo.

Considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Guanare, a los 16 días del mes de Junio del año dos mil veinticinco (2025).

Nombre y Apellido: **PhD. Carmen Mgdalena Rangel de Rojas**

C.I. No. **11.839.288**

Firma de Aprobación del tutor

Fecha de entrega: 16 / JUNIO / 2025

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR	v
RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
INTRODUCCIÓN	14
PRIMERA GENERACIÓN: PERSPECTIVAS DEL INVESTIGADOR	
1.1. Contextualización del objeto de investigación.....	16
1.2. Contextualización epistemológica de la investigación.....	22
1.3. Inquietudes del Investigador.....	24
1.4. Propósitos de la investigación.....	26
1.4.1. Propósito General.....	26
1.4.2. Propósitos Específicos.....	26
1.5. Justificación y Líneas de investigación.....	27
SEGUNDA GENERACIÓN: RECORRIDO TEÓRICO	
2.1. Investigaciones previas.....	28
2.2. Referentes teóricos.....	42
2.3. Fundamentación Legal.....	44
TERCERA GENERACIÓN: RECORRIDO METODOLÓGICO	
3.1. Fundamentación Antológica, Axiológica, Epistemológica y teleológica.....	48

3.2. Posición Paradigmática.....	56
3.3. Enfoque de la Investigación.....	58
3.4. Informantes clave.....	60
3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.....	64
3.6. Método de Investigación.....	66
3.7. Legitimidad de la Investigación.....	72
3.8. Fiabilidad del Instrumento.....	74

CUARTA GENERACIÓN: HALLAZGOS

4.1. Contextualización del Transmétodo con la Estrategia de Triangulación Concurrente.....	76
4.2. Las categorías emergentes, dimensiones y subcategorías emergentes más relevantes identificadas.....	174
4.3. Teorización de las categorías emergentes.....	176

QUINTA GENERACIÓN: MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA

5.1. Construcción del MODELO (MODECO).....	195
--	-----

SEXTA GENERACIÓN: CIERRE Y REFLEXIONES.....249

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....253

ANEXO A.....269

Lista de Tablas

Tabla 1. Criterios a considerar para la selección de 3 informantes clave, con sus respectivas fuentes y justificaciones.....	62
Tabla 2. Procedimiento para la obtención y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos.....	71
Tabla 3. Características relevantes del área de la comuna Valles de Suruapay.	79
Tabla 4. Análisis multifactorial de variables por algoritmos de sistemas y datos de colaboración abierta en la nube de GFW.....	83
Tabla 5. Estimaciones Generales partiendo del conjunto de datos y sus interrelaciones.....	87
Tabla 6. Selección de informantes clave.....	97
Tabla 7. Matriz de categorización A - Informante No. 1.....	103
Tabla 8. Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 1 aplicada al informante clave (INFA – POT – 01).....	106
Tabla 9. Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 2 aplicada al informante clave (INFA – POT – 01).....	110
Tabla 10. Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 3 aplicada al informante clave (INFA – POT – 01).....	113
Tabla 11. Construcción de Categorías emergentes identificadas, dimensiones y	

Subcategorías emergentes identificadas (INFA – POT – 01).....	118
Tabla 12. Matriz de categorización B - Informante No. 2.....	129
Tabla 13. Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 1 aplicada al informante clave (INFB – DAOT - 02).....	134
Tabla 14. Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 2 aplicada al informante clave (INFB – DAOT - 02).....	139
Tabla 15. Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 3 aplicada al informante clave (INFB – DAOT - 02).....	144
Tabla 16. Construcción de Categorías emergentes identificadas, dimensiones y Subcategorías emergentes identificadas B - Informante No. 2.....	149
Tabla 17. Matriz de categorización C- Informante No. 3.....	158
Tabla 18. Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 1 aplicada al informante clave (INFC – ESP - 03).....	161
Tabla 19. Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 2 aplicada al informante clave (INFC – ESP - 03).....	165
Tabla 20. Construcción de Categorías emergentes identificadas, dimensiones y Subcategorías emergentes identificadas C- Informante No. 3.....	170
Tabla 21. Proceso de categorización inductiva y la articulación analítica del contraste teórico.....	174
Tabla 22. Sistema para Evaluación y Monitoreo propuesto.....	243
Tabla 23. Cronograma General de Implementación propuesto.....	245

Lista de Figuras

Figura 1. Área objeto de Estudio.....	18
Figura 2. Plano Comunal y carta de registro comunal	19
Figura 3. Perfil longitudinal de la comuna y vista 3D.	19
Figura 4. Imagen aérea de la comuna.....	20
Figura 5. Capa temática de vegetación.....	21
Figura 6. Proyección Estelar.....	21
Figura 7. MAPAS procesados en: https://gfw.global/4jkWxbq / Capas Temáticas GFW.....	91
Figura 8. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Gestión Territorial Integral"	179
Figura 9. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Participación Comunitaria"	181
Figura 10. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Saberes Ancestrales y Ciencia Moderna.....	183
Figura 11. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Modelos de Gestión Territorial Adaptativos"	186
Figura 12. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Sostenibilidad y Auto-sustentabilidad"	188
Figura 13. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Interacción Social y Ambiental"	190
Figura 14. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Interacción Social y Ambiental"	192
Figura 15. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Empoderamiento y	

Conciencia Comunitaria”.....	194
Figura 16. Mapa mental de la propuesta modelo y su contextualización.....	207
Figura 17. Representación gráfica del MODELO (MODECO) de los flujos que vinculan los diversos componentes del modelo.....	209
Figura 18. Factores que influyen en la implementación (MODECO).....	209
Figura 19. Modelo de sistemas interrelacionados.	211
Figura 20. Factores y Directrices de Implementación en el modelo.....	213
Figura 21. Factores que Guían la implementación del modelo.....	214
Figura 22. Factores que influyen en la gestión territorial.....	214
Figura 23. Ciclo de mejora del modelo.....	215
Figura 24. Modelo de desarrollo Ecosocialista.....	215
Figura 25. Ciclo de Desarrollo Ecosocialista.....	217
Figura 26. Estrategias de desarrollo Ecosocialista en Valles de Suruapay.....	220
Figura 27. Mejora del eje social en la comuna valles de suruapay.....	221
Figura 28. Componentes del eje social para el desarrollo comunitario.....	221
Figura 29. Ciclo de empoderamiento comunitario.....	224
Figura 30. Eje social del modelo ecosocialista.....	230
Figura 31. Estrategias de desarrollo económico.....	226
Figura 32. Desafíos para el desarrollo económico.....	231
Figura 33. Problema de sostenibilidad ambiental.....	234
Figura 34. Implementación del modelo de desarrollo Ecosocialista.....	248
Figura 35. Embudo de desarrollo ecosocialista.....	248

**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA
VICERRECTORADO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA**

**DOCTORADO EN AMBIENTE Y DESARROLLO ADSCRITO AL
SUBPROGRAMA CIENCIAS DEL AGRO Y EL MAR DEL PROGRAMA
ESTUDIOS AVANZADOS**

**MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA CON VISIÓN
TRANSCOMPLEJA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNA
VALLES DE SURUAPAY, PORTUGUESA VENEZUELA**

AUTOR: Ing. Edgar Edwards Terán

TUTOR: PhD. Carmen Mgdalena Rangel de Rojas

Año: 2025

Resumen

La presente tesis doctoral tuvo como objetivo el desarrollo de un modelo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la Comuna Valles de Suruapay, ubicada en el estado Portuguesa, Venezuela. Este modelo emergió en respuesta a las múltiples crisis socioeconómicas y ambientales que afectaban la región, proponiendo un enfoque innovador que integró de manera armónica los aspectos económicos y ecológicos, en línea con los principios de justicia social y sostenibilidad ambiental. La investigación evidenció que la gestión territorial efectiva requiere respetar la diversidad social y cultural, favoreciendo la participación activa de las comunidades y la incorporación de saberes ancestrales en la planificación ecológica. La metodología se sustentó en el paradigma de la transcomplejidad, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos, además de técnicas de investigación participativa que facilitaron la implicación comunitaria y la interpretación de sus voces. Los hallazgos mostraron que la articulación de los conocimientos tradicionales con los enfoques modernos permitió diseñar un modelo flexible, contextualizado y sostenible. La propuesta del modelo incluye principios de gestión participativa, resiliencia ecológica y justicia social, permitiendo responder a las demandas particulares de la comunidad y de la región. Los resultados aportan un marco teórico y práctico que contribuye al desarrollo sostenible y a la gestión integral del territorio en contextos vulnerables, proponiendo rutas hacia un desarrollo ecosocialista adaptado a las dinámicas locales.

Palabras clave: ecosocialismo, gestión territorial, transcomplejidad, desarrollo sostenible, Comuna Valles de Suruapay, Venezuela.

**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA
VICERRECTORADO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
DOCTORADO EN AMBIENTE Y DESARROLLO ADSCRITO AL
SUBPROGRAMA CIENCIAS DEL AGRO Y EL MAR DEL PROGRAMA
ESTUDIOS AVANZADOS
MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA CON VISIÓN
TRANSCOMPLEJA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNA
VALLES DE SURUAPAY, PORTUGUESA VENEZUELA**

AUTOR: Ing. Edgar Edwards Terán
TUTOR: PhD. Carmen Mgdalena Rangel de Rojas
Año: 2025

Abstract

This doctoral thesis aimed to develop an ecosocialist model with a transcomplex vision for territorial management of the Valles de Suruapay Commune, located in the state of Portuguesa, Venezuela. This model emerged in response to the multiple socio-economic and environmental crises affecting the region, proposing an innovative approach that harmoniously integrated economic and ecological aspects, aligned with principles of social justice and environmental sustainability. The research demonstrated that effective territorial management requires respecting social and cultural diversity, promoting active community participation, and incorporating indigenous knowledge into ecological planning. The methodology was based on the paradigm of trans complexity, combining qualitative and quantitative approaches, along with participatory research techniques that facilitated community engagement and interpretation of local voices. Findings revealed that integrating traditional knowledge with modern approaches enabled the design of a flexible, contextualized, and sustainable model. The proposed model includes principles of participatory governance, ecological resilience, and social justice, allowing it to address the specific needs of the community and the region. The results contribute a theoretical and practical framework that advances sustainable development and comprehensive land management in vulnerable contexts, proposing pathways toward an ecosocialist development adapted to local dynamics.

Keywords: ecosocialism, territorial management, trans complexity, sustainable development, Valles de Suruapay Commune, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis doctoral se enmarca en la investigación de un modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la Comuna Valles de Suruapay, en el estado Portuguesa, Venezuela. Este modelo propone una alternativa al modelo convencional de desarrollo territorial, que a menudo ignora las interrelaciones entre factores socioambientales, buscando así un equilibrio que garantice la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades locales.

A lo largo de los últimos años, la Comuna Valles de Suruapay ha enfrentado diversos retos en la gestión de sus recursos naturales, reflejando las carencias de un enfoque que integra la ecología y la economía de forma armónica y endógena. En este sentido, la justificación de este proyecto radica en la necesidad urgente de establecer un modelo que no solo sea viable desde el punto de vista económico, sino que también promueva la justicia social y la preservación de los ecosistemas. Tal como señala Martínez (2022), el desarrollo ecosocialista busca una integración de los aspectos económicos y ecológicos, proporcionando una alternativa ante las crisis ambientales contemporáneas.

La literatura sobre la gestión territorial y el ecosocialismo en Venezuela ha registrado avances significativos, desde estudios que abordan la teorización del ecosocialismo (González, 2021), hasta investigaciones empíricas que exploran experiencias locales en gestión comunal (Torres, 2023). Estos antecedentes establecen un marco conceptual que servirá de base para el análisis crítico y la formulación del nuevo modelo propuesto.

La metodología de la investigación se estructurará alrededor del paradigma de la transcomplejidad, que permitirá la integración de enfoques cualitativos y cuantitativos. Se recolectarán y analizarán datos a través de entrevistas, encuestas y revisión de documentación existente, siguiendo el enfoque transmétodo que garantiza una comprensión exhaustiva de la realidad territorial de la Comuna Valles de Suruapay.

Este método resulta esencial para captar la complejidad inherente a las dinámicas sociales y ambientales presentes en la comuna.

Los objetivos de esta investigación son: (1) Comprender las posturas de los actores clave en la gestión territorial actual de la Comuna Valles de Suruapay, (2) Interpretar el modelo ecosocialista basado en los saberes y conocimientos locales, y (3) Generar un modelo de desarrollo ecosocialista con una visión transcompleja que sirva como guía para la gestión territorial de esta localidad.

En términos generales, esta investigación se enfocará en cómo los principios del ecosocialismo pueden ser implementados para transformar las prácticas de gestión territorial. Al reducir el foco a las especificidades de la Comuna Valles de Suruapay, se busca profundizar en las realidades locales y sus particularidades, que son a menudo ignoradas en los modelos de desarrollo más amplios.

La pregunta de investigación que guía este trabajo se plantea de la siguiente manera: **¿Cómo puede el ecosocialismo ser adaptado e implementado efectivamente en la gestión territorial de la Comuna Valles de Suruapay para mejorar el bienestar social y ambiental?** En respuesta a esta pregunta, se propondrá la hipótesis de que la implementación de un modelo ecosocialista, diseñado desde una perspectiva local y transcompleja, permitirá una gestión más efectiva y equitativa de los recursos naturales en esta comunidad.

PRIMERA GENERACIÓN: PERSPECTIVAS DEL INVESTIGADOR

1.1. Contextualización del objeto de investigación

La investigación propuesta se centra en el desarrollo de un modelo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la Comuna Valles de Suruapay en Portuguesa, Venezuela. Este enfoque resulta de particular interés en el ámbito de las Ciencias del Agro y del Mar, y la Gestión Sustentable de los Recursos Naturales, dado que ambas disciplinas buscan promover la integración de conocimientos y prácticas orientadas a la sostenibilidad, la equidad social, y la preservación del medio ambiente.

Dentro del contexto de estudio, se identifican diversas aristas relevantes: las dinámicas socioeconómicas locales, el uso de los recursos naturales, la participación comunitaria en la gestión de su entorno, y la influencia de políticas públicas en la implementación de prácticas ecosocialistas. La complejidad de estas interrelaciones requiere un análisis robusto que considere la multifaceticidad de factores en juego, particularmente en un territorio donde las realidades económicas son desafiantes y la autodeterminación de las comunidades es fundamental para su desarrollo.

La experiencia en lo personal y las motivaciones propias como investigador, quien he trabajado en contextos comunitarios y he reflexionado sobre la relación entre medio ambiente y el desarrollo social, aportan un trasfondo crucial a este estudio por acumular más de 7 años de experiencia en desarrollo endógeno. Mi trayectoria ha estado marcada por un compromiso con la justicia social y la búsqueda de alternativas de desarrollo que no solo sean económicamente viables, sino que además promuevan una ética de sostenibilidad y equidad. Este trabajo se inscribe, por tanto, en una línea de investigación que busca transformar las condiciones de vida en comunidades que enfrentan desigualdades históricas.

El contexto social y cultural de la Comuna Valles de Suruapay es fundamental para comprender el marco en el que se insertará el modelo propuesto. Esta comuna

presenta un entramado complejo de interacciones sociales, problemas ambientales, algunas prácticas culturales que valoran el uso racional de los recursos, y desafíos económicos que, combinados, constituyen un escenario fértil para la implementación de un modelo ecosocialista. Además, el contexto ideológico en el que se inscribe el ecosocialismo en Venezuela ha sido influenciado por los discursos políticos contemporáneos, que promueven un enfoque crítico hacia el capitalismo y abogan por nuevas maneras de habitar y gestionar los territorios.

Para abordar el tema con rigurosidad, esta investigación se ajustará a un marco teórico sólido que combina diferentes enfoques, desde el ecosocialismo hasta la transcomplejidad. Se explorarán conceptos claves de estas teorías, como la interdependencia, la resiliencia, y el desarrollo endógeno, lo cual asegura un análisis que no solo se limita a los aspectos materialistas, sino que también incorpora la dimensión humana y social en la gestión territorial.

Los antecedentes del estudio, incluyendo investigaciones previas sobre la gestión de recursos en comunidades venezolanas y modelos de desarrollo alternativos, también son importantes elementos que se integrarán en este trabajo. Estudios como el de González (2021) sobre ecosocialismo y actividades comunitarias en Venezuela, así como el de Martínez (2022) abordando la justicia medioambiental, proporcionan un contexto académico indispensable para fundamentar este modelo.

Finalmente, es importante afirmar que esta investigación reconoce la teoría del ecosocialismo como una respuesta viable ante los problemas ambientales y sociales actuales. El ecosocialismo es más que un simple modelo teórico; se presenta como una reacción a las crisis profundas del capitalismo actual, propuestas por autores como Bansart (2012) y del Movimiento Socialista Venezolano, lo que da cuenta de la relevancia y la urgencia de diseñar modelos que actúen en favor de un desarrollo sostenible y equitativo.

Para ello, me concentro en un área hacia la zona **NW** con un ángulo de orientación sobre la superficie de **315°** del Municipio Guanare, ubicada en el Sector 12- Suruguapo

Figura 1. Área objeto de Estudio. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2023.

Denominada bajo registro 18-04-0001 del 22/NOV/2013 con el nombre de **Comuna Socialista Valles de Suruapay (N° MRPCYPS-COMUNA /0000586)** con una superficie de 14.192,85 ha, del estado Portuguesa, Venezuela, donde existen un total de 12 consejos comunales agrupados en la comuna ya legalmente registrada ante el **MPPCMS (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES)**, tomando como referencia al **Consejo Comunal del caserío el Potrero**, por ser los promotores y el centro de operaciones.

Figura 2. Plano Comunal y carta de registro comunal. Fuente: Comuna Socialista y Cooperativa Llano Extremo, Abril 2023.

La delimitan **69 puntos** del Sistema de coordenadas Universal Transversa Mercator (UTM) Huso 19, Datum REGVEN, que permiten ubicar con exactitud el lugar dentro de la superficie de la Tierra; cuenta con un perímetro de **59.777,93** mt, radio mayor de: **22.638,86** mt y un radio menor de: **5.215,20** mt.

Figura 3. Perfil longitudinal de la comuna y vista 3D. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2023.

Presenta una variación de altitud sobre el nivel del mar que varía entre los 593 a los 755 msnm lo que permite definir su relieve orográfico con pendientes máximas 7,8 a 12%, y mínimas de 1,2 a 1,4% en una trayectoria interna evaluada de 68,6 km.

El área se encuentra cartografiado por una superposición de imágenes del satélite Landsat 8 -NASA (2013/2018/2022) y bajo el procesamiento del SIG-DAOT -2023; de las cuales se podrá lograr todas las capas temáticas de referencia, análisis multifactorial de variables por algoritmos, y otras fuentes de información e interpretación de datos.

Figura 4. Imagen aérea de la comuna. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2023.

El hábitat de la región (Área objeto de estudio) está compuesto por bosques secos; no tiene bosque intacto primarios. La zona tiene un clima predominantemente ecuatorial con periodos marcados de sequía y de lluvia. Forma parte del bioma Bosques secos latifoliados tropicales y subtropicales. La ubicación es predominantemente zona de tierras bajas, con pastizales, cultivos, sabanas, bosques de galería, chaparros y matorrales presentando una tasa de deforestación calculada de 54.6 ha anuales.

Figura 5. Capa temática de vegetación. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2023.

El polígono se proyecta en azimut al horizonte NW estelar de nuestra vía láctea, a 748.07 light years de la Constelación Perseus y bajo la influencia de la Estrella HD 23300, paralelo al planeta Venus y a la 6ta estrella más brillante del cielo nocturno (Capella).

Figura 6. Proyección Estelar. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2023.

1.2. Contextualización epistemológica de la investigación

La presente investigación, centrada en la construcción de un modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la Comuna Valles de Suruapay en Portuguesa, Venezuela, se fundamentará sobre una base epistemológica que permita iluminar la complejidad del objeto de estudio. El enfoque epistemológico no es meramente un marco teórico, sino un camino para entender la realidad dinámica y multifacética que caracteriza la interrelación entre el ecosistema, la comunidad, y las políticas de desarrollo. A continuación, se abordará cada uno de los componentes propuestos.

Identificación y Análisis de Componentes Principales

La investigación identificará y categorizará los elementos esenciales que componen la realidad del ecosistema social y ambiental de la Comuna Valles de Suruapay. Estos componentes incluirán la biodiversidad del entorno, las prácticas culturales y productivas de sus habitantes, las políticas públicas vigentes, la estructura socioeconómica, y los patrones de consumo. Es crucial que esta identificación vaya acompañada de un análisis crítico, donde se evalúen las interacciones entre estos componentes y se reconozcan las dinámicas de poder que afectan el bienestar colectivo.

Revisión Crítica de las Bases Epistemológicas

La revisión crítica de las bases epistemológicas implicará un examen detallado de los enfoques contemporáneos que sustentan tanto el ecosocialismo como el paradigma de transcomplejidad. Consideraciones sobre la neo-epistemología y las perspectivas integradoras de autores como Morin (2019) servirán para analizar cómo estas teorías permiten entender la complejidad inherente a los fenómenos sociales y ambientales. Se buscará desentrañar las limitaciones de modelos tradicionales que a menudo han segmentado el conocimiento, relegando la interconexión de los saberes y experiencias locales.

Esclarecimiento y Propuesta de Fundamentos Epistemológicos

A partir del análisis crítico, se esclarecerán y propondrán los fundamentos epistemológicos que guiarán el desarrollo de la tesis. Esto incluirá un énfasis en la participación comunitaria como fuente legítima de conocimiento, así como el reconocimiento de la diversidad de saberes que provienen de la experiencia vivida. La propuesta estará basada en un enfoque de investigación-acción, promoviendo la colaboración activa entre investigadores y comunidades como pilar central para la construcción de conocimiento significativo y aplicable.

Identificación de Teorías del Conocimiento

Para robustecer la base epistemológica, este trabajo se nutrirá de diversas teorías del conocimiento. Se explorarán enfoques constructivistas, que reconocen el conocimiento como algo en constante evolución en interacción con el contexto; además, se incorporarán conceptos de la teoría de sistemas complejos para resaltar la interrelación de factores que afectan la gestión territorial. Por ejemplo, el enfoque de la “ciencia post-normal”, que aboga por una ciencia que contemple la incertidumbre y la pluralidad en la toma de decisiones, tendrá un papel importante en la forma en que se abordarán los desafíos de la Comuna Valles de Suruapay.

Establecimiento de la Realidad a Investigar

La realidad a investigar se define por las vivencias y problemáticas cotidianas de los pobladores de la Comuna Valles de Suruapay. Las cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos naturales, el acceso a servicios básicos, y la participación ciudadana en la toma de decisiones serán el núcleo de esta realidad. La investigación se llevará a cabo en un contexto donde las desigualdades socioeconómicas son evidentes y donde la búsqueda de alternativas de desarrollo sostenible cobra vital importancia. Esto exigirá un abordaje que reconozca y aún valore la subjetividad y la

experiencia de los actores locales, quienes poseen un conocimiento contextualizado indispensable para cualquier proceso de transformación.

Rigor y Sistemática Teórica y Metodológica

Esta investigación se esforzará por mantener una rigurosidad teórica y metodológica a lo largo de todo el proceso. Se adoptará un enfoque metodológico mixto que incluya tanto técnicas cualitativas como cuantitativas, de manera que se logre no solo recopilar datos, sino también interpretar el significado y el contexto de esos datos. Las técnicas de investigación participativa serán una herramienta clave para garantizar la implicación de la comunidad en el proceso investigativo, permitiendo así que los resultados obtenidos sean relevantes y aplicables para sus realidades.

1.3. Inquietudes del Investigador

La tesis doctoral se inscribe dentro de un escenario complejo donde la interrelación entre los contextos socioeconómicos y ambientales resulta esencial para el desarrollo sostenible. En este sentido, se afronta diversas inquietudes que pueden ser entendidas como respuestas a los retos que plantea la modernidad, el capitalismo y la crisis ambiental.

En primer lugar, se plantea la necesidad de replantear los modelos de desarrollo existentes que prevalecen en el contexto venezolano, el cual ha estado influenciado por paradigmas neoliberales que, en su particular integración de la economía, la ecología y la socialidad, han generado profundas desigualdades y han comprometido el equilibrio ecológico. Aponte (2006) destaca que el modelo neoliberal único y homogéneo ha contribuido a la profundización de las brechas socioeconómicas, por lo que la búsqueda de un modelo alternativo es cada vez más urgente.

El ecosocialismo surge, entonces, como una posible solución a estos problemas, ya que propone un enfoque que no solo cuestiona las dinámicas del capitalismo, sino que también busca promover un desarrollo endógeno, donde los saberes y recursos

locales son valorados. Esta perspectiva se alinea con el argumento de Bansart (2012), quien sostiene que el ecosocialismo no es simplemente una utopía, sino un medio viable de alcanzar un equilibrio ecológico duradero, en contraposición a un sistema que perpetúa la explotación del hombre y de la naturaleza.

En segundo lugar, desde el paradigma de la transcomplejidad, se busca también vislumbrar las interacciones complejas que existen entre los grupos sociales, el entorno natural y los modelos de gestión territorial. El enfoque transcomplejo, fundamentado en las ideas de Morin (2019), permite captar la multidimensionalidad de los fenómenos que afectan el desarrollo de la Comuna Valles de Suruapay. Esto implica que no solo se busca comprender la realidad desde una sola dimensión, sino que trata de integrar diferentes saberes y enfoques que aborden las problemáticas de manera holística.

Además, nos enfrentamos a la pregunta del "¿para qué?" de la investigación. La búsqueda de dar respuesta a las inquietudes de las comunidades en torno a la gestión territorial y el ecosocialismo exige un enfoque que priorice la moralidad y los valores ecológicos. González (2008) argumenta que la investigación, en su esencia, debe contribuir al incremento del conocimiento humano, especialmente en un área tan sensible como la interacción entre sociedades y entornos naturales. En este sentido, se plantea que el trabajo tiene el potencial de contribuir a la construcción de una "exomemoria ecosocial" que refuerce la identidad y el saber local, fundamental para el empoderamiento de las comunidades en el manejo de sus recursos ecológicos.

Por último, se destaca la importancia de adoptar un enfoque multidisciplinario que permita abordar la amplitud de los fenómenos sociales y educativos relacionados con el ecosocialismo y la gestión territorial. Bolívar (2008) sugiere que, al adoptar un enfoque que combine la analítica y la holística, se podrá facilitar una comprensión más rica y dinámica de las realidades complejas que enfrenta la Comuna Valles de Suruapay. Esta perspectiva resaltarán no solo las regularidades en los procesos sociales, sino también las irregularidades y las incertidumbres que estos pueden presentar, permitiendo así un análisis más completo de la situación territorial que se estudia.

Las inquietudes como investigador son profundas y se nutren de un contexto multifacético que desafía las lógicas tradicionales del desarrollo capitalista. Se busca generar un modelo que no solo respete la diversidad social y cultural, sino que también fomente la sostenibilidad y la justicia social en un entorno donde esas características son a menudo vulneradas. Estas inquietudes reflejan un compromiso genuino con la transformación y el bienestar de las comunidades, ofreciendo así una vía hacia un futuro más equitativo y ecológicamente responsable, con el aporte de esta tesis.

1.4. Propósitos de la investigación

Los propósitos de la propuesta doctoral, conllevan a dar respuestas a las inquietudes que surgen del objeto de estudio.

1.4.1. Propósito General

Construir un modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna valles de suruapay, Portuguesa Venezuela.

1.4.2. Propósitos Específicos

- 1.- Develar el conjunto de datos estadísticos confiables del territorio de la comuna valles de suruapay
- 2.- Comprender las diversas posturas de los versionantes clave en torno a la gestión territorial actualmente implementada en la comuna valles de suruapay
- 3.- Interpretar el modelo de desarrollo ecosocialista a partir de los saberes y conocimientos generados en la Comuna Valles de Suruapay.
- 4.- Generar el modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna valles de suruapay.

1.5. Justificación y Líneas de investigación

La presente investigación resulta pertinente y justificada, dado que se inserta en un contexto nacional y local marcado por profundas crisis socioeconómicas y ambientales, donde la necesidad de modelos de desarrollo alternativos es cada vez más urgente. La insostenibilidad del modelo capitalista actual ha generado no solo un deterioro ambiental sin precedentes, sino también un aumento en la desigualdad social, lo que requiere un replanteamiento de las estrategias de gestión territorial en la Comuna Valles de Suruapay, Portuguesa, Venezuela,

La investigación contribuye a la construcción de un modelo de desarrollo ecosocialista que ofrezca soluciones innovadoras y aplicables, lo que permitirá enfrentar las problemáticas locales con enfoques integrales que promuevan el bienestar social y ambiental.

Asimismo, se debe acotar que la investigación no solo se centra en la teorización de un modelo ecosocialista, sino que busca implementar acciones concretas que faciliten la participación activa de las comunidades en la gestión de sus recursos naturales. Este enfoque participativo es fundamental, ya que permite que los saberes locales se integren en los procesos de toma de decisiones, garantizando así que las soluciones sean pertinentes y sostenibles en el tiempo

La investigación, por lo tanto, fomentará iniciativas y aplicabilidad que empoderen a la comunidad, permitiendo que su voz y sus conocimientos sean clave en la construcción de un futuro más justo y equitativo.

La investigación representa una valiosa contribución a la comunidad científica, ya que no solo aborda un vacío teórico en torno al ecosocialismo y la gestión territorial, sino que también integra un enfoque transcomplejo que puede ser replicado en otros contextos similares. Al centrar el análisis en las relaciones interdependientes entre los factores sociales, económicos y ambientales, se abre un espacio para el debate

académico y la generación de nuevos conocimientos que enriquecerán el campo de estudio sobre las alternativas al desarrollo en sociedades en crisis.

Finalmente, la línea de investigación en la que se encuentra enmarcada esta investigación doctoral, es bajo los lineamientos de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ): **Se encuentra enmarcada en las líneas de Creación Intelectual UNELLEZ ACTA N° 1263 RESOLUCIÓN N° CD 2020/045 DE FECHA 19/02/2020: Gestión sustentable de los recursos naturales / Desarrollo endógeno**

Este enfoque es coherente con el interés de la universidad de promover prácticas educativas que estén alineadas con la realidad socio-cultural-ambiental de las comunidades, así como con la necesidad de fomentar un desarrollo que respete y valore la diversidad del entorno y las especificidades de las sociedades que lo habitan.

SEGUNDA GENERACIÓN: RECORRIDO TEÓRICO

En el marco de esta investigación, se presenta un estado del arte que busca conectar los antecedentes teóricos relevantes con el ámbito de estudio de la tesis doctoral. Este recorrido teórico es fundamental para establecer un contexto sólido que permita no solo entender las distintas miradas sobre el objeto de estudio, sino también develar la apreciación y contribuciones de otros investigadores en relación con la temática de investigación. Se abordan diversas corrientes de pensamiento que, desde distintas perspectivas, analizan problemáticas relacionadas con el desarrollo ecosocialista y la gestión territorial, temas centrales de esta investigación.

Desde la perspectiva del ecosocialismo, es indispensable mencionar los trabajos de autores como García-Guadilla (2009) y Wallerstein (1984), quienes han explorado la interrelación entre las estructuras económicas y el cuidado del medio ambiente. Sus análisis ofrecen una crítica al modelo capitalista y proponen un concepto de

crecimiento que no se basa únicamente en la acumulación de capital, sino que integra el bienestar social y la sostenibilidad ecológica como ejes fundamentales para el desarrollo. Estos aportes son cruciales al momento de contrastar las realidades locales de la Comuna Valles de Suruapay con teorías que resaltan la necesidad de un cambio paradigmático en las dinámicas de producción y consumo.

Asimismo, los enfoques transcomplejos, como los discutidos en el trabajo de González (2000), proporcionan una herramienta teórica valiosa al permitir una comprensión holística de los fenómenos sociales y ambientales. Este enfoque enfatiza la conexión entre diversos aspectos de la realidad, promoviendo una interpretación multidimensional que es esencial para abordar la complejidad de la gestión territorial en un contexto de crisis climática y social. Incluyendo el principio de la interrelación, se puede entender mejor cómo las decisiones en un área pueden impactar a otras, lo que resulta fundamental para los propósitos de esta investigación.

Además, es imperativo considerar la crítica a la falta de políticas ambientales efectivas en el territorio, como señala Aponte (2006), quien destaca cómo el modelo neoliberal ha exacerbado las desigualdades sociales y ambientales, justificando la urgencia de alternativas sustentables y endógenas. Este análisis proporciona un background necesario para entender las limitaciones del modelo actual y sienta las bases para la propuesta de un nuevo modelo ecosocialista que se adecúe a las particularidades de la comuna en estudio.

En este segmento hago referencia a la exploración preliminar sobre el tema que abordo en la tesis, esto encierra “proyectos e investigaciones previas y trabajos relacionados, así como aportes literarios, científicos y documentales que existen sobre el asunto en cuestión” (García, 2014: 4). Este momento me permite la reseña de los antecedentes desde una perspectiva amplia, mediante el acercamiento a las creaciones intelectuales que clarifican las ideas con respecto al área de estudio, involucrando la realización de un análisis para organizar y comprender estas informaciones.

Recorrer teóricamente lo asumo como un ejercicio donde “la información se compara, se clasifica, se organiza según criterios importantes del investigador y se analiza de manera categorial” (Flores, 2011: 2), conllevando una separación epistemológica para vislumbrar el estado del conocimiento respecto al tema. Para acometer esta tarea empleo diversos instrumentos a efectos de viabilizar la sistematización y análisis de información recolectada.

De ese modo, abordo los diversos conceptos y temas vinculados a la investigación **CONSTRUIR UN MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA CON VISIÓN TRANSCOMPLEJA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNA VALLES DE SURUAPAY, PORTUGUESA VENEZUELA.**

Revisando la documentación del desarrollo ecosocialista y la gestión territorial, la revisión de trabajos de investigación de diferentes países, así como el sustento jurídico en Venezuela, debido a que este último apartado define la manera en cómo deben ejercer los consejos comunales y/o comunas sus procesos participativos relacionados al manejo de sus recursos ambientales. También incluyo el contexto conceptual y el sistema teórico referencial que dan soporte a mis categorías apriorísticas previas al proceso de recolección de información.

Durante los primeros años del gobierno del presidente Chávez se acuñó el término desarrollo endógeno sustentable, a partir del concepto de desarrollo sustentable

del Informe Brundtland (1987) al cual se agregó el calificativo de Endógeno. Este desarrollo endógeno sustentable que implicaba la sustentabilidad ecológica, económica y social, se definió como “un modelo de desarrollo que permite armonizar las actividades socio culturales y económicas, con el mantenimiento de la integridad de la naturaleza” (Fergusson, 2011). Según este autor, el desarrollo endógeno sustentable es:

“una estrategia socio política de cambio estructural, para mejorar la condiciones de vida de la población y sus comunidades, partiendo de las potencialidades de los ecosistemas presentes en su ámbito de acción”...

Con frecuencia, se ha utilizado el término “endógeno” para referirse al tipo de desarrollo “que se origina o nace en el interior. Aquello que se origina en virtud de causas internas” (Ministerio de Ciencia y Tecnología, MCT, 2009) y donde las comunidades participan en la elaboración de sus propuestas, planes y proyectos. Con este tipo de desarrollo se desarrolla la autoestima, la soberanía, el amor a la madre tierra y la dignidad de los pueblos; su meta es el desarrollo territorial en el nivel local, de la comunidad y/o comuna, pero este desarrollo trascienda hacia arriba, hacia la economía, hacia el mundo.

El modelo de desarrollo endógeno sustentable se ha intentado concretar en propuestas de experiencias micros locales, solidarios y participativos. Sin embargo, estas experiencias se articulan con el modelo a escala nacional, el cual viene siendo definido desde arriba; es decir, desde la Presidencia de la República, Ministerios y no desde la comunidad en su mayoría. En algunas ocasiones, el término “endógeno” parte de un juicio de valor donde se contraponen lo “local y lo propio que se considera como bueno con lo “externo y ajeno” que se considera negativo. En consonancia con el rol económico tan importante que tiene el petróleo en Venezuela, este desarrollo se fundamenta en los hidrocarburos (Gota de Petróleo) que son “un instrumento en la lucha contra la pobreza y energía para el Desarrollo Sustentable nacional e internacional (Pérez, 2009) porque se utilizan: los ingresos petroleros para financiar

programas sociales, educativos, ambientales, sanitarios y económicos, las Misiones Sociales y Productivas, coordinadas por los Ministerios respectivos.

El término “ecosocialismo del siglo XXI, es relativamente reciente pues su uso se extendió entre algunos medios, intelectuales y actores en la gestión del presidente Chávez a partir del 2007, coincidiendo con la propuesta de reforma constitucional que buscó dotar de una base constitucional al socialismo del siglo XXI.

Ambos discursos, el del desarrollo endógeno sustentable y el del ecosocialismo del siglo XXI simplifican la explicación sobre la crisis ambiental y civilizatoria promovida por el capitalismo, el neoliberalismo, el imperialismo y a la Globalización como modelos de desarrollo los cuales se consideran como la causa de todos los males. Por tanto, los conflictos y problemas ambientales se mitigaran por la transformación del capitalismo al socialismo y mediante la aplicación de determinadas estrategias locales, incluida la creación de una conciencia revolucionaria ambientalista y su acción debe estar dirigida a producir los cambios en la dinámica económica, ambiental y social (modos y medios de producción, así como las formas de distribución de lo que se produce), de manera que ésta se haga ambientalmente sustentable y sostenible.

La “sociedad ecosocialista representa la alternativa del futuro de la misma forma que el desarrollo endógeno sustentable hace énfasis en la comunidad local o la comuna” y en las redes de solidaridad visionarias del siglo pasado.

En este aspecto, las alusiones críticas al capitalismo fueron el centro del foro denominado Ecosocialismo del Siglo XXI, realizado en la sede de PDVSA en mayo de 2007. El discurso bolivariano dejó claro que el capitalismo es una fuerza social “depredadora y enajenada” que todo lo mercadea y privatiza la riqueza, los bienes de producción y la naturaleza. Según este discurso, el fenómeno del consumismo y productivismo somete al hombre y a los recursos naturales y por ello, la producción capitalista convierte al sujeto en objeto y enajena la vida humana sobre el planeta. Consecuentemente, la Hoja Informativa (2007) del foro señala que:

“El desafío de construir el Socialismo del Siglo XXI ha puesto en el centro de la discusión pública la necesidad del análisis crítico y desprejuiciado de aspectos derivados de las experiencias del siglo XXI para recuperar la credibilidad en el socialismo como proyecto de emancipación frente al cuadro de destrucción provocado por el Capitalismo como modelo de desarrollo”

En la introducción al Foro, el departamento ambiental de PDVSA, planteó como uno de los objetivos “discutir sobre el Desarrollo que queremos”, añadiendo, que se trata de un desarrollo sustentable desde el punto de vista humano, ambiental y social, centrado en el respeto a la vida. En este contexto, representantes de la Asamblea Nacional de la Comisión de Ambiente, recordaron la frase de Michael Lowy quien dice: “la razón capitalista está llevando al planeta a una situación catastrófica desde el punto de vista del medio ambiente, de las comunidades”; por tanto, señaló, el socialismo del siglo XXI debe trascender el capitalismo de modo de instalar una sociedad más justa, planificada y humana”.

La Comisión de Ambiente, tipificó la crisis ecológica del modelo capitalista”, la cual se caracteriza por la contaminación del aire, del agua potable y del ambiente; que llevan al recalentamiento del Planeta; la destrucción acelerada de los bosques tropicales, la reducción de la biodiversidad, el agotamiento de la tierra, la desertificación y a acumulación de basura principalmente nuclear y la manipulación genética entre otros temas,” como un problema político más que técnico concluyendo así que el problema ambiental es un problema político y de planificación. ”.

En el discurso de los actores al legado del presidente Chávez, el ecosocialismo del siglo XXI es visto como: “la propuesta de un socialismo capaz de incorporar de manera plena la dimensión del equilibrio ambiental como contexto de superación de todas las formas de dominio y explotación”; ”Según Gómez (Foro Ecosocialismo del Siglo XXI, 2007) la respuesta desde el Ecosocialismo ante la denominada crisis ecológica del capitalismo” debe fundamentarse en las estrategias siguientes: 1. La transición desde la representación a la participación. 2. La transición desde la propiedad

privada y la gestión vertical de los medios de producción hacia la propiedad colectiva. 3. Las luchas contemporáneas contra la homogeneización cultural. 4. La transición desde la era de las energías contaminantes hacia la era de las energías limpias. 5. El desplazamiento de la sociedad patriarcal. 6. La conciencia revolucionaria y 7. La planificación estratégica del desarrollo bajo los enfoques de un nuevo modelo.

Según Velasco (2005), uno de los teóricos sobre el ecosocialismo del siglo XXI en Venezuela, algunos de sus rasgos definatorios se fundamentan en las teorías socialistas y del anarquismo y en parte de la crítica que hizo Marx, los socialistas y algunos anarquistas al capitalismo. Puesto que autores como Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci y Bakunin, entre otros, no abordaron el tema ecológico propiamente dicho y dado que el capitalismo de hoy en día no es el mismo de antes, aun cuando mantenga la explotación y la depredación, se considera que hay que incorporar o abordar nuevos temas tales como el indígena, la planificación local y el de las estructuras socio culturales. Para romper las formas de dominación entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza, se propone un enfoque desde la ecología social, definida como teoría revolucionaria del siglo XXI, a la cual se le agregan algunos elementos ambientales para constituir la en el fundamento del ecosocialismo.

En tal sentido, Velasco parte de una visión catastrófica del capitalismo al cual, al igual que el presidente Chávez, responsabiliza por todos los males sociales y ambientales: De manera creciente, el capitalismo deja a su paso un cuadro desolador constituido por ciudades frías y deterioradas, campos estériles, aguas y aires envenenados y graves perturbaciones climáticas, en medio de las cuales millones de seres humanos padecen de manera creciente los rigores de la miseria, la explotación y el desarraigo; nunca antes hemos estado tan cerca de una catástrofe general. (p. 16).

Esta visión asume implícitamente que la simple eliminación del sistema capitalista en Venezuela automáticamente conllevaría a una sociedad sustentable: los problemas ambientales serán resueltos en el socialismo del siglo XXI porque en tal sistema se protegerá el entorno natural como prioridad, se destruirá el capitalismo, se

creará una sociedad democrática participativa e igualitaria con producción de valores de uso para satisfacer las necesidades básicas y surgirá “el hombre solidario, soberano y patriota” (Velasco, 2005).

La transformación social a que aluden reiteradamente los discursos y acciones del presidente Hugo Chávez en su mandato, parte de la premisa del “empoderamiento del soberano, del pueblo, del poder popular. Para ello, se enfatiza una democracia activa y participativa de tipo local que a nivel ambiental se concreta en organizaciones de base y fuerzas vivas tales como las mesas técnicas del agua, cooperativas de la basura y consejos Comunales ecológicos entre otras organizaciones que tienen entre sus funciones y competencias la identificación, resolución y control social de los problemas ambientales dentro de su territorio bajo un plan estratégico.

En contraposición a estas posturas, Francia (2007), señala que no basta con el cambio socialista para enfrentar la crisis ecológica; se necesita de un cambio “civilizatorio” el cual debe de partir de nuestra propia cultura para enfrentar el antropocentrismo y “recurrir a la concepción que nuestros ancestros tenían de la naturaleza”. También ha utilizado el término desarrollo endógeno sustentable para referirse a la necesidad de un cambio de “lógicas (procedimientos, modos de pensamiento) y los sentidos (contenidos y significados) imperantes” dentro del proceso revolucionario.

Si aceptamos que el modelo civilizatorio” parece ser el fundamento de la crisis ecológica tanto del capitalismo como del socialismo; su transformación debería ser incorporada en una nueva visión del desarrollo que pretenda ser sustentable ambientalmente. Sin embargo, la visión del Ecosocialismo del siglo XXI no concreta planteamientos claros acerca de cómo llevar a cabo ese “cambio civilizatorio, de lógicas o de sentidos; ni siquiera hace mención a los retos para la sustentabilidad ambiental que se derivan de una economía petrolera y de carácter minero extractivo como lo es la Venezolana cuya explotación genera tan altos impactos ambientales.

Desde las organizaciones ambientalistas, Amigransa (2008): El modelo capitalista no sólo mantiene el viejo paradigma, sino que profundiza el modelo de desarrollo capitalista y neoliberal basado en la sobre explotación de los recursos naturales, donde lo ambiental está totalmente subordinado y la participación protagónica de las comunidades y movimientos sociales se desestima. Este modelo ha traído la destrucción irreversible de los recursos naturales con la consecuente pérdida de diversidad biológica, el aumento del endeudamiento y la dependencia, la asociación con empresas transnacionales de conocida trayectoria anti ambiental y vulneradoras de los derechos humanos y un sin fin de contradicciones que terminan impidiendo un proceso auténticamente transformador que erradique la pobreza y garantice la soberanía política, económica y ambiental de nuestro país.

Por tanto, el discurso del ecosocialismo parte de una ética, bioética democrática participativa ya que la democratización económica o socialización de las fuerzas productivas significa que las grandes decisiones sobre la producción y la distribución serán tomadas por “la sociedad misma después de un debate democrático y pluralista en el cual se opongan las propuestas y las opciones distintas” (Koven y Lowy, 2005). Esta ética se consideraría como condición necesaria para la introducción de otra lógica socioeconómica ambiental y de otra relación sustentable con la naturaleza; es decir, contribuiría a la transformación del modelo civilizatorio nuevo que requiera la humanidad desde otros enfoques.

En tal sentido, la sustentabilidad puede ayudar al ser humano a valorar y comprender sus diferencias en relación con el resto de los seres vivos, ir más allá de sus debilidades, y a trabajar para crear una civilización responsable de la calidad de vida presente y futura en el planeta Tierra. Entre las contribuciones teóricas que se consideran vinculadas con la investigación se presenta la Teoría de la complejidad. Esta teoría plantea una visión integral del mundo, sustentada en la existencia de nexos entre los todos los sistemas vivientes. En particular el sociólogo, antropólogo y filósofo francés Edgar Morín, (2000:71) concibe que “El mundo se vuelve cada vez más un todo. Cada parte del mundo hace cada vez más parte del mundo y el mundo, como un

todo, está cada vez más presente en cada una de sus partes”; Para la investigación, la perspectiva conceptual de la complejidad permite abordar la realidad desde un enfoque transdisciplinario y transcomplejo desde la cosmovisión holística.

Frente a estas perspectiva, es importante considerar que la idea de desarrollo “desde abajo” vino a proponer, a comienzos de los años ’80, que no existe una única definición y medida del desarrollo, sino más bien trayectorias territoriales de transformación de las estructuras productivas, ambientales y sociales de las comunidades territorialmente organizadas. En ese contexto, los procesos de desarrollo (Modelo propio) se explican fundamentalmente por la acción de dinámicas endógenas que al activar ciertos recursos locales en territorios concretos, juegan un papel definitivo en su propio progreso.

Desde el punto de vista de las dinámicas explicativas del proceso de construcción ecosocialista, es necesario entender que se antepone primero el creciente predominio del paradigma de desarrollo “desde abajo” fue acompañado, sin embargo, del surgimiento de “una verdadera polisemia en torno al desarrollo, dando lugar a “una verdadera proliferación de “desarrollos” (Boisier, 2000:55). Así, entre los términos más habitualmente utilizados en el seno de esta perspectiva, es posible encontrar referencias a la noción de desarrollo local (Vázquez Barquero, 1984, 1990, Garofoli, 1984, 2002, Stöhr, 1990, Sforzi, 1999a, Becattini, et.al., 2003, Camagni, 2003), desarrollo económico local (Albuquerque, 1996,1999, 2004a, 2004b, Vázquez Barquero, 2000, Llorens, Albuquerque y del Castillo, 2003), desarrollo endógeno (Vázquez Barquero, 1997, 1999), desarrollo “desde abajo” (Stöhr y Taylor, 1981), desarrollo territorial (Bagnasco, 1977, 1988). Se trata, por lo tanto, de una multiplicidad de significados, “cada uno de los cuales reclama identidad única en relación al adjetivo con que se acompaña el sustantivo desarrollo” (Boisier, 2000: 55)

2.1. Investigaciones previas

El estudio del desarrollo ecosocialista y la gestión territorial ha estado presente en diversas líneas de investigación a lo largo de las últimas décadas. Este fenómeno ha generado un vasto cuerpo de literatura que ofrece perspectivas variadas sobre cómo se pueden integrar las dimensiones sociales, económicas y ambientales en el desarrollo local. En este sentido, es fundamental examinar las investigaciones previas y antecedentes que informan y contextualizan la presente propuesta doctoral sobre el modelo de desarrollo ecosocialista en la Comuna Valles de Suruapay.

Una de las corrientes más influyentes en este campo ha sido la que se enfoca en el impacto del neoliberalismo sobre las comunidades rurales y su entorno. Autores como Martínez (2010) han destacado cómo las políticas neoliberales han conducido a una erosión de las tradiciones locales y a un deterioro de los recursos naturales, afectando profundamente la infraestructura social. Esta investigación abrirá la puerta a una reflexión crítica sobre cómo un modelo ecosocialista puede ofrecer soluciones a estas problemáticas, promoviendo un desarrollo sostenible centrado en las comunidades.

Asimismo, se debe considerar el trabajo de Delgadillo y Torres (2009), quienes han explorado el concepto de gestión territorial desde una perspectiva ecosocialista. Su investigación señala la necesidad de articular acciones que permitan a las comunidades participar activamente en la gestión de sus territorios y recursos. Este enfoque centrado en la autodeterminación y autonomía resulta crucial para la construcción de modelos de desarrollo que respondan a las particularidades de cada comunidad. Cuestiones de gobernanza y participación serán abordadas en la presente investigación, buscando implementar mecanismos que empoderen a las poblaciones locales.

En el ámbito global, el auge del ecosocialismo como respuesta crítica al modelo capitalista ha sido documentado por autores como Bansart (2012). Su trabajo señala

que el ecosocialismo no solo busca la equidad económica, sino también un equilibrio ecológico sostenible, planteando un cambio de paradigma que no solo es deseable, sino necesario en la actualidad. Esta mirada permitirá contrastar las experiencias locales con enfoques más amplios sobre las transformaciones ecológicas necesarias en regiones menos favorecidas.

Un aspecto clave que vinculará el estado del arte con la investigación en curso es el análisis de políticas públicas que han fracasado en abordar las realidades locales, como lo expone Aponte (2006). La identificación de vacíos en políticas ambientales en las comunas demuestra que un modelo de desarrollo ecosocialista exige una revisión crítica de las herramientas actuales de gestión, enfatizando la importancia de un enfoque participativo y adaptado a las necesidades de la comunidad. Esta perspectiva crítica será fundamental en la formulación de la propuesta que se está desarrollando.

En consecuencia, es vital resaltar la relevancia del marco jurídico, especialmente en lo referente a los derechos de las comunidades sobre sus territorios y recursos naturales. La contribución de Bolívar (2008) destaca cómo las legislaciones actuales pueden servir como un puente para facilitar un desarrollo más justo y equitativo. En este sentido, el presente estudio considerará cómo integrar estos contextos legales en la propuesta de modelo ecosocialista, garantizando que los derechos de las comunidades sean reconocidos y protegidos de manera efectiva.

Por otra parte, estos antecedentes establecen un marco conceptual fundamental para la investigación sobre el modelo de desarrollo ecosocialista, destacando la interrelación entre enfoques éticos, la sostenibilidad y los derechos ambientales, tales son los aportes de los siguientes trabajos:

El estudio desarrollado por Matteo, Carmen Aurora (2014). Enfoque Teórico de Gerencia para la Sustentabilidad a partir de la relación Organización Sociedad. Tesis Doctoral, para optar al título de Doctor en Gerencia Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. La investigación se propuso realizar un análisis sistemático sobre

la relación de la organización sociedad con la intención general y explícita de comprender el fenómeno, interrelaciones y efectos, que permitió la precisión empírica de caracteres comunes y diferenciados, como construcciones conceptuales, dirigidas a generar aportes teóricos sobre la relación, y sobre el Enfoque Teórico de Gerencia. La relación organización-sociedad como sistema dinámico retroactivo-recursivo y desde una perspectiva morfogénica, se identificaron componentes, relaciones y patrones de comportamiento naturales y culturales para comprender el funcionamiento del sistema total. Esta investigación aportó el desarrollo de un enfoque transdisciplinario, estratégico-operacional en el que se integran los principios del desarrollo sustentable al mismo tiempo que valora una gestión fundamentada en la ética, la responsabilidad y compromiso social, que en una gestión plantea entregar valor a la sociedad, y el mantenimiento de la organización en el tiempo.

Por su parte, Parrilla Díaz, Anya Teresa (2013). *Ética y desarrollo sostenible: retos del desarrollo humano en el siglo XXI*. Tesis Doctoral para optar al Grado de Doctor en Filosofía y Lenguaje, Universidad Complutense, Madrid, España. Esta investigación abordó el tema del desarrollo sostenible como paradigma ético de transformación humana en tiempos de crisis. Su objetivo central se centró en el análisis del desarrollo sostenible (DS) como un modelo viable de desarrollo que integra todos los aspectos del quehacer humano bajo un mismo concepto: la sostenibilidad. Se planteó demostrar que la sostenibilidad es un concepto fundamentado en una ética global de justicia, responsabilidad y solidaridad, además buscó demostrar la interconexión de la ética y el desarrollo sostenible dentro del marco social de Sociedades del Conocimiento (SC); su pertinencia en el marco de los derechos humanos universales y su viabilidad en un escenario real de país (en dicho caso, Puerto Rico). Se parte de la premisa de que el siglo XXI está marcado por una crisis ecológica mundial acompañada de crisis sociales, políticas y económicas. Como antítesis al modelo de crecimiento ilimitado, la autora analiza la propuesta de un desarrollo sostenible que toma en cuenta el Sistema Natural, pone límites al crecimiento e integra cuatro áreas fundamentales para el desarrollo humano: sostenibilidad humana, social,

económica y ambiental. Se plantea el DS como un derecho humano universal de solidaridad, indispensable para el desarrollo humano y para el bienestar de la biosfera. El aporte de este estudio a la investigación, consiste en considerar la importancia de la relación de la ética con el desarrollo sustentable, mediante la integración humana, social, económica y ambiental, a nivel organizacional a través de las Sociedades del Conocimiento para generar aportes que garanticen condiciones de vida a generaciones futuras, tanto del ser humano, como del resto de los seres vivos, inspirados en principios de justicia, solidaridad y responsabilidad.

A su vez, Luzardo Nava, Alexander (2008). Los derechos ambientales y transgeneracionales en la constitución venezolana de 1999. Tesis Doctoral para optar al Grado de Doctor en Derecho Público por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España. El autor analiza la "carta ecológica venezolana", que se inscribe entre los derechos de tercera y cuarta generación. El ponente es autor intelectual del capítulo y demás disposiciones ambientales de la Constitución venezolana de 1999. Desarrolla las bases éticas, teóricas y metodológicas, y el proceso histórico político que dio origen a estos derechos y su fundamentación en Venezuela, incluyendo las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, los procesos parlamentarios previos, la legislación y la realización del Referéndum popular que se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1999, en medio de un deslave torrencial en el litoral venezolano, estado Vargas, entidad federal que el autor representaba como senador de la República.

Se analiza el Derecho ambiental como Derecho transgeneracional en tres planos: 1) como Derechos individuales; 2) como Derechos colectivos; 3) como Derechos de las generaciones del futuro. Su orientación y sentido profundo se podría sintetizar en el encabezamiento del artículo constitucional 127, el cual establece textualmente: "Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro". Esta disposición forma parte del Título 3 de los Derechos Humanos y Garantías. La Constitución de 1999 asume, además del Derecho

a un ambiente sano –término procedente de la epistemología de las ciencias de la salud-, el Derecho a un ambiente seguro, de mayor alcance, pues establece previsiones para los establecimientos industriales, plantas Esta tesis contribuye a la investigación, puesto que se ocupa del valioso estudio que permitió la generación en Venezuela de un texto constitucional en 1999 de vanguardia a nivel mundial, en materia ambiental. Los derechos transgeneracionales contemplados a un ambiente sano y a recursos naturales establecen exigencias detalladas que condicionan la convivencia del progreso tecnológico con la biodiversidad.

La vinculación que tienen estas investigaciones con el objeto de estudio, se presenta en el empleo del enfoque mixto para la construcción metodológica presentado el estado del arte de la tesis doctoral, es pertinente dilucidar referentes teóricos, basados en revisiones y experiencias de estudios previos, que sustentan y enmarcan mi investigación. Estos sirven como base para desarrollar mi trabajo investigativo, aportando un contexto académico, justificando la relevancia del estudio, y mostrando cómo mi investigación, se relaciona con el conocimiento actual.

2.2. Referentes teóricos

Esta sección es el resultado de una revisión exhaustiva de documentos y bibliografía, que facilitó la selección de información, posturas de autores y conceptos fundamentales para sustentar la investigación. Estos fundamentos permiten comprender el desarrollo desde una perspectiva transcompleja, relacionada con los procesos territoriales, y los considera como hilos interconectados con el tema de estudio.

En el marco de la investigación sobre el ecosocialismo y su aplicación en la gestión territorial, resulta fundamental contextualizar los referentes teóricos que sustentan este enfoque. La interrelación entre desarrollo, sostenibilidad y la complejidad de los sistemas sociales exige un análisis profundo y crítico de las teorías contemporáneas que abordan estas temáticas, tal como se asume en las siguientes posturas:

Ecología Política y Ecosocialismo

El ecosocialismo emerge como una respuesta crítica al modelo de desarrollo neoliberal, el cual ha demostrado ser insostenible y profundamente desigual. A través de las aportaciones de autores como Skaftun (2020) y Foster (2021), se entiende que el ecosocialismo no solo aboga por la justicia social, sino que también integra las preocupaciones ambientales como parte esencial del desarrollo humano. Según Skaftun, el ecosocialismo promueve un modelo de desarrollo que busca suprimir las jerarquías de poder y redistribuir recursos de manera equitativa, al mismo tiempo que se preserva el ambiente. Foster, por su parte, destaca que este enfoque propone una transición hacia economías que priorizan tanto la justicia social como la sostenibilidad ecológica.

Teoría de la Complejidad

La teoría de la complejidad, expuesta de manera relevante por Edgar Morin (2020), se posiciona como un marco adecuado para comprender el ecosistema social en el que se inserta la investigación. Morin argumenta que los fenómenos sociales deben ser analizados como sistemas interdependientes, donde cada elemento influye en el otro, lo que promueve un entendimiento más holístico del desarrollo. Este enfoque dialéctico permite reconocer que el desarrollo no es un proceso lineal, sino que se caracteriza por constantes transformaciones y adaptaciones, lo que resuena con la noción de un desarrollo transcomplejo.

Desarrollo Territorial Endógeno

En relación con el desarrollo territorial, es crucial considerar las aportaciones de autores como Callejas (2019) y Bocarejo (2022). Callejas enfatiza la importancia de un desarrollo endógeno basado en las potencialidades locales, promoviendo la participación activa de las comunidades en la gestión de sus recursos. Esta participación es esencial no solo para la sostenibilidad, sino también para la creación

de identidades locales que fortalecen el tejido social. Bocarejo, en contraste, propone que el desarrollo territorial debe ser multidimensional y considerar las interrelaciones entre factores económicos, sociales y ambientales, promoviendo un enfoque integrador que supere las limitaciones de visiones reduccionistas.

Ética y Desarrollo Sostenible

La ética también juega un papel crucial en el desarrollo del ecosocialismo. Investigaciones recientes, como la de Gaete (2021), han señalado la importancia de abordar el desarrollo sostenible desde una perspectiva ética que contemple no solo las necesidades presentes, sino también las de las futuras generaciones. Esta ética de la responsabilidad se convierte en un pilar fundamental, guiando la acción social y política hacia la consecución de un bienestar común y la conservación del planeta.

Al considerar estos referentes teóricos, se constata que la investigación sobre el ecosocialismo y la gestión territorial se inscribe en un diálogo constante con corrientes contemporáneas de pensamiento que abogan por un desarrollo más justo y sostenible. La combinación de la ecología política, la teoría de la complejidad, el desarrollo territorial endógeno y una ética responsable forman un marco teórico robusto que subraya la importancia de integrar diversas perspectivas en la construcción de un futuro más equitativo y respetuoso con el medio ambiente.

2.3. Fundamentación Legal

En este fragmento del estudio, describo los instrumentos legales que le confieren bases jurídicas al trabajo; es decir, “es el sitio en el que se presenta el piso que justifica y da lógica a la normativa de la investigación” (Rodríguez, y Pineda, 2003:64), de él se segregan los diferentes aspectos que le confieren a la investigación un referente legal propio.

El marco jurídico que respalda la investigación sobre el modelo de desarrollo ecosocialista en la gestión territorial es fundamental para entender la legalidad y validez

de las propuestas y enfoques que se desarrollan en este contexto. Las normativas y leyes, que han sido formuladas en respuesta a las necesidades sociales y ambientales de las comunidades, configuran el escenario en el que se inscriben los esfuerzos por promover alternativas de desarrollo más sostenibles y equitativas.

El Marco Jurídico Venezolano

La legislación venezolana, en especial a partir del siglo XXI, ha dado un énfasis significativo a la promoción de derechos sociales y ambientales a través de una serie de normativas que garantizan la participación ciudadana y la gestión comunal. La "Ley Orgánica de las Comunas", promulgada en 2010, establece las bases para la organización y la gestión del poder popular en los territorios, permitiendo a las comunidades ejercer un control directo sobre sus recursos y promoviendo la autogestión (Gaceta Oficial, 2010). Esta ley sienta las bases para un desarrollo endógeno y sustentable, en línea con los principios del ecosocialismo (Arévalo, 2022).

Derechos Ambientales y Sostenibilidad

El reconocimiento de los derechos ambientales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) constituye un pilar importante para la investigación. En su artículo 127, se establece el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Este precepto legal respalda la idea de que el desarrollo no puede tener lugar sin una gestión responsable de los recursos naturales. Según Rivero (2020), este enfoque permite la integración de las dimensiones sociales, económicas y ambientales, fortaleciendo la posibilidad de un desarrollo ecosocialista que prioriza el bienestar colectivo.

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Además de la normativa interna, el ámbito internacional proporciona un soporte adicional a la investigación. Tratados como la "Convención Americana sobre Derechos Humanos" y el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales",

ratificados por Venezuela, establecen el derecho de las comunidades a participar en la toma de decisiones que afecten su entorno y a disfrutar de un medio ambiente saludable (Corte IDH, 2021). Estos instrumentos permiten fundamentar legalmente la participación activa de las comunidades en la gestión de sus territorios, una idea central en el desarrollo de un modelo ecosocialista.

La Importancia de la Contraloría Social

Un elemento clave en el marco jurídico es la "Ley Orgánica de Contraloría Social", que promueve la fiscalización y el control social de la gestión pública y la utilización de los recursos, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas (Gaceta Oficial, 2011). Esta ley respalda el enfoque ecosocialista al permitir que los ciudadanos supervisen el uso de los recursos naturales y promuevan prácticas sostenibles en su gestión. La contraloría social se convierte así en un mecanismo vital para asegurar que las decisiones en torno al desarrollo territorial estén alineadas con los principios de sostenibilidad y justicia social.

El soporte jurídico de la investigación sobre el desarrollo ecosocialista en la gestión territorial está cimentado en un marco normativo robusto que destaca la importancia de la participación ciudadana, la sostenibilidad y el respeto por los derechos humanos y ambientales. Las leyes y tratados mencionados forman un sistema integral que no solo valida la propuesta de un modelo ecosocialista, sino que también proporciona las herramientas necesarias para su implementación efectiva en las comunidades. Este contexto jurídico no solo respalda la investigación, sino que la alinea con los principios fundamentales de justicia social y ambiental que guían el desarrollo integral de las comunidades.

Por esta razón se hace necesario articular la Gestión Territorial Integral Comunal, la cual se fundamenta en la forma en que las poblaciones y los territorios van vinculándose mutuamente, asumiendo la característica de *habitas* para la vida bajo

las reglas y derechos establecidos para el acceso, uso, control y beneficio de los recursos del territorio, la planificación para el uso de recursos colectivos (agua, bosque, áreas de pastoreo, entre otros...).

Esta percepción de la realidad ecosocialista venezolana viene fundamentada por los documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que expresa que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, el territorio va más allá del espacio físico: encierra la historia, la cultura, la ecología, la administración interna y propia, las relaciones con otros territorios y otras instancias de administración (externas), los recursos productivos y energéticos, la infraestructura, entre otros; consensuar acuerdos internos, planificar el acceso y el uso de los recursos del territorio, incidir en niveles superiores para validar la visión propia del territorio son varios de los hitos de la Gestión Integral Territorial.

TERCERA GENERACIÓN: RECORRIDO METODOLÓGICO

Este apartado, es la guía de todo el proceso de investigación, el cual contribuye a la credibilidad del estudio y la construcción del nuevo conocimiento científico, por ende, se ejecutarán todos los pasos correspondientes a partir de los propósitos establecidos y referentes teóricos expuestos. El marco metodológico facilita un análisis riguroso y sistemático del estudio, partiendo de los sustentos paradigmático, ontológico, axiológico, epistémico, teleológico, pasando por el enfoque y método de la investigación, informantes clave y finalizando con las técnicas que se emplearan para recolectar y analizar los datos, lo cual permitirá reforzar la solidez y relevancia de los hallazgos.

3.1. Fundamentación Antológica, Axiológica, Epistemológica y teleológica

Fundamentación ontológica

La fundamentación ontológica de la investigación se centra en las concepciones sobre la naturaleza de la realidad y cómo esta puede ser comprendida a través de un modelo de desarrollo ecosocialista y su gestión territorial. Esta investigación entiende la realidad como un sistema complejo, interconectado y en constante transformación, donde los elementos sociales, económicos y ambientales se entrelazan de forma dinámica. El enfoque ontológico permitirá establecer el marco de referencia necesario para promover un desarrollo integral y sostenible, fundamentado en la complejidad de las interacciones humanas y naturales.

1. La Realidad como un Sistema Complejo

La realidad que se estudia en esta investigación no puede ser vista como una suma de partes aisladas; más bien, se manifiesta como un todo interdependiente. Según Morin (2008), el pensamiento complejo proporciona un marco teórico que permite abordar fenómenos sociales y naturales desde una perspectiva que reconoce la interacción y la interdependencia entre sus componentes. En este sentido, la ontología compleja se convierte en la herramienta adecuada para comprender la dinámica de la comunidad de Valles de Suruapay y su capacidad para gestionar los recursos de manera sustentable.

2. Interrelaciones Sociales y Naturales

La ontología de la investigación también considera la relación intrínseca entre las comunidades humanas y su entorno natural. Esta dualidad es reflejada en los postulados del ecosocialismo, que enfatizan que el bienestar humano y la salud del planeta están irreversiblemente conectados. Como plantea Bansart (2012), el equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente no solo es deseable, sino esencial para la supervivencia a largo plazo de las comunidades. Este enfoque permite

conceptualizar la realidad de manera que se reconozca la relevancia de los saberes y prácticas locales en la gestión de los recursos naturales.

3. Epistemología Dialéctica y Crítica

Desde una perspectiva ontológica dialéctica, se abordará el conocimiento como un producto de la interacción entre el sujeto y el objeto. Como lo plantea Horkheimer (1972), la crítica social forma parte esencial de este enfoque, ya que permite reconocer las contradicciones y tensiones inherentes en la sociedad y en las relaciones de poder. En este sentido, la investigación se basa en la comprensión profunda de las luchas por la autodeterminación y la soberanía alimentaria, entendiendo que estas luchas son parte de la realidad social que se busca transformar. Se respeta la voz y la experiencia de los actores locales, lo que se traduce en un conocimiento contextualizado y situacional.

4. Reconocimiento de la Diversidad Cultural

La fundamentación ontológica también aboga por el reconocimiento de la diversidad cultural y la pluralidad de perspectivas que existen en el contexto de la comunidad de Valles de Suruapay. La realidad no es homogénea, sino que está compuesta por una multiplicidad de voces y relatos que enriquecen el entendimiento del entorno. Según Fernández (2019), la incorporación de saberes indígenas y locales no solo valida la existencia de diferentes cosmovisiones, sino que es fundamental para desarrollar modelos de gestión que sean verdaderamente inclusivos y sostenibles.

La fundamentación ontológica de esta investigación establece un marco conceptual que refleja la complejidad y la interconexión de los elementos que componen la realidad en la comunidad de Valles de Suruapay. A través de una perspectiva que integra el pensamiento complejo, el reconocimiento de las interrelaciones sociales y naturales, y el respeto por la diversidad cultural, se potencia la posibilidad de crear un modelo de desarrollo ecosocialista que responda a las

necesidades y aspiraciones de la comunidad. Este enfoque no solo busca transformar la realidad, sino también entenderla en toda su riqueza y complejidad.

Fundamentación Axiológica

La fundamentación axiológica de esta investigación se centra en los valores que guiarán la búsqueda de un modelo de desarrollo ecosocialista para la gestión territorial en la comuna de Valles de Suruapay, Portuguesa, Venezuela. Los principios axiomáticos establecerán no solo los objetivos y propósitos de la investigación, sino también el marco ético sobre el que se sustentará el trabajo. En un contexto donde la crisis ambiental y social se ha vuelto cada vez más apremiante, promover valores que aborden estos retos se vuelve esencial.

1. El Valor de la Sostenibilidad

La sostenibilidad es un valor fundamental en la investigación y se sitúa en el centro del ecosocialismo. Este modelo plantea una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, enfatizando que el bienestar de las futuras generaciones no debe comprometerse. Según Sachs (2015), la sostenibilidad implica un equilibrio que debe buscarse en el ámbito ecológico, económico y social, promoviéndose así un sistema que no solo respete los límites del planeta, sino que también mejore la calidad de vida de todos los habitantes. En este sentido, nuestra investigación se fundamenta en el compromiso de construir un futuro donde las prácticas de desarrollo sean responsables y responsables con el entorno.

2. La Justicia Social como Pilar Fundamental

Otro eje axiológico indispensable es la justicia social. La investigación busca abordar las desigualdades históricas que han afectado a las comunidades vulnerables de Valles de Suruapay. La búsqueda de justicia implica garantizar que todos los actores tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades, así como a la participación en la toma de decisiones. El enfoque de justicia social se alinea con las premisas del

ecosocialismo, donde la equidad y la inclusión son fundamentos esenciales (Bansart, 2012). Se busca, en este sentido, un modelo que valore la diversidad cultural y que contemple las voces de todos los actores involucrados.

3. El Respeto por los Saberes Locales

En un modelo de investigación que fomenta el ecosocialismo, el respeto y la valoración de los saberes locales y tradicionales son cruciales. Se reconoce que las comunidades poseen un conocimiento profundo de su entorno y de los desafíos que enfrentan. La incorporación de estos saberes en la gestión de recursos no solo es una cuestión de respeto, sino que también potencia la eficacia de las prácticas de desarrollo. Como afirma Delgado (2017), el conocimiento indígena y local no es solo un cúmulo de saberes, sino una forma de percepción del mundo que puede contribuir significativamente a la sostenibilidad y al respeto del medio ambiente.

4. La Participación Activa y Democrática

La investigación aboga por la participación activa y democrática de todos los actores sociales en los procesos de toma de decisiones. Este valor es fundamental, ya que solo a través de la inclusión y el empoderamiento de las comunidades se pueden desarrollar soluciones efectivas y ajustadas a la realidad local. Como sostiene Portocarrero (2019), la participación es un derecho humano fundamental que fomenta la justicia, la paz y el desarrollo sostenible. En este contexto, la investigación reconoce la necesidad de crear espacios de diálogo y deliberación efectiva, lo que permitirá que la voz de la comunidad sea escuchada y tenida en cuenta.

La fundamentación axiológica de la investigación establece un marco de valores que guiarán el proceso de construcción de un modelo de desarrollo ecosocialista en Valles de Surupay. A través del compromiso con la sostenibilidad, la justicia social, el respeto por los saberes locales y la promoción de la participación activa, se busca no solo transformar la realidad de la comunidad, sino también contribuir al bienestar del

entorno en el que se inscribe. Esta investigación no solo tendrán impactos inmediatos, sino que sentarán las bases para un desarrollo equilibrado y sostenible en el futuro.

Fundamentación Epistemológica

La fundamentación epistemológica de esta investigación se plantea como un marco que guiará la comprensión y análisis de los fenómenos relacionados con la gestión territorial y el desarrollo ecosocialista en la comuna de Valles de Suruapay, Portuguesa, Venezuela. Al abordar este tema complejo, es fundamental establecer cómo se concibe el conocimiento y qué principios orientarán la forma en que se recopila, analiza e interpreta la información. En un mundo en constante transformación, este enfoque epistemológico busca integrar diversas perspectivas, respetando la riqueza de los saberes locales y considerando la interconexión de los sistemas sociales y ambientales.

1. Concepción Dialéctica del Conocimiento

El primer eje de la fundamentación epistemológica se basa en una concepción dialéctica del conocimiento, que reconoce la realidad como un proceso dinámico en constante cambio. Según González et al. (2013), esta visión entiende que el conocimiento no es estático, sino que evoluciona a partir de interacciones sociales, históricas y contextuales. En este sentido, la investigación se inscribe en un paradigma donde la comprensión de los fenómenos se realiza a partir de las contradicciones y las interacciones entre los distintos elementos que componen la realidad social y natural.

2. Integración de Saberes Interdisciplinarios

Una de las características esenciales de esta investigación es su enfoque interdisciplinario, que permite la interacción y el enriquecimiento de diversas áreas del conocimiento. Se considera esencial la inclusión de saberes provenientes de las ciencias sociales, ambientales y económicas, así como de la experiencia práctica de los miembros de la comunidad. Esta integración está en línea con lo que señala Morin

(2019), quien argumenta que la complejidad de los fenómenos sociales y ambientales exige un abordaje que trascienda las fronteras disciplinares y permita una comprensión holística. La investigación no solo buscará datos empíricos, sino que también se abrirá al aprendizaje y a la experiencia vivida de las comunidades.

3. Epistemología del Conocimiento Local

Asimismo, se subraya la importancia de una epistemología que valore el conocimiento local. Las comunidades de Valles de Suruapay poseen saberes que se han construido a lo largo del tiempo, basados en su relación directa con su territorio y en la interacción con sus recursos. Estos saberes no deben ser considerados inferiores o menos válidos, sino que se incorporan en esta investigación como elementos clave para la comprensión de la realidad local. Según Pérez (2020), la valorización del conocimiento local en procesos de investigación fomenta la co-construcción de un saber que sea más representativo de las realidades de las comunidades y que, por ende, pueda contribuir de manera efectiva a su desarrollo.

4. Participación y Co-Creación del Conocimiento

En este contexto, se promoverá una metodología que potencie la participación activa de los miembros de la comunidad en la co-creación del conocimiento. Inspirándose en los modelos participativos de investigación, se busca que las comunidades no solo sean recipientes de información, sino protagonistas del proceso investigativo. Este enfoque se alinea con la idea de que el conocimiento surja de la experiencia vivida, tal como lo resalta Freire (2018), enfatizando la importancia de la educación como un acto de transformación social. A través de talleres, entrevistas y espacios de diálogo, se fomentará un proceso en el que las experiencias y conocimientos locales sean fundamentales para construir el modelo de desarrollo ecosocialista.

La fundamentación epistemológica de esta investigación se enfoca en construir un marco de conocimiento que sea inclusivo, dinámico y enraizado en la realidad local de la comuna de Valles de Suruapay. A través de la concepción dialéctica del conocimiento, la integración de saberes interdisciplinarios, la valorización del conocimiento local y la promoción de la participación activa, se busca generar un modelo de desarrollo ecosocialista que sea verdaderamente representativo y significativo para la comunidad. Este enfoque no solo aspira a entender la realidad actual, sino a construir un futuro sostenible y equitativo, donde la voz de cada miembro de la comunidad sea escuchada y considerada.

Fundamentación teleológica

La fundamentación teleológica de esta investigación se centra en los propósitos y fines que motivan la búsqueda de un modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial en la comuna de Valles de Suruapay, Portuguesa, Venezuela. Comprender los objetivos que orientan esta investigación es fundamental, ya que posiciona el trabajo no solo como un ejercicio académico, sino como un compromiso social que busca generar cambios significativos y sostenibles en la comunidad.

1. Busca la Transformación Social

Uno de los principales fines de la investigación es la transformación social. Esta aspiración se fundamenta en la convicción de que el conocimiento y la gestión territorial deben estar al servicio de la comunidad, promoviendo condiciones que garanticen el bienestar y el desarrollo integral de sus miembros. En este sentido, el ecosocialismo se presenta como una alternativa al modelo capitalista tradicional, que a menudo perpetúa las desigualdades y explotación de los recursos naturales. Como indica Bansart (2012), el ecosocialismo busca lograr un equilibrio ecológico que no solo beneficie a las generaciones presentes, sino que también asegure un futuro sostenible para las próximas generaciones. Este aspecto se vuelve especialmente

relevante en un contexto como el de Valles de Suruapay, donde la comunidad enfrenta retos significativos en términos de pobreza y acceso a recursos.

2. Promueve el Fortalecimiento del Tejido Social

Otro de los objetivos esenciales de esta investigación es el fortalecimiento del tejido social en la comuna. Se busca fomentar la participación activa y la cohesión entre los habitantes, estimulando un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida por el entorno. Este enfoque se apoya en la idea de que los cambios más duraderos y profundos surgen de la acción colectiva, donde cada individuo aporta su conocimiento y experiencia. La participación voluntaria y activa no solo potencia el aprendizaje mutuo, sino que también genera un ambiente de confianza y colaboración. Freire (2018) afirma que el conocimiento se construye en comunidad y que la educación debe concebirse como un acto de amor y solidaridad, donde cada individuo se convierte en agente de su propia transformación.

3. Busca el Desarrollo Sostenible

La investigación también tiene como fin primordial la promoción del desarrollo sostenible. Esto implica no solo la preservación del medio ambiente, sino también la equidad social y la justicia económica. En un contexto donde el desarrollo tradicional ha llevado a una explotación desmedida de los recursos naturales, esta investigación aspira a implementar estrategias que sean respetuosas con el entorno, a la vez que logran satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1987) establece que el desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Este componente se convertirá en un pilar fundamental al construir el modelo de desarrollo ecosocialista adecuado para Valles de Suruapay.

4. Contribuye al Conocimiento y la Innovación

Finalmente, el propósito teleológico también incluye la contribución al conocimiento y la innovación en la gestión territorial. La investigación pretende generar un modelo que no solo sea aplicable a la comunidad local, sino que pueda ser replicable en contextos similares a nivel nacional e internacional. A través de un enfoque transcomplejo, se espera que el modelo propuesto integre diversos saberes y perspectivas, convirtiéndose en una referencia útil para otros grupos que enfrenten desafíos similares. Según Pérez (2020), la capacidad de innovación es fundamental en la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas, y este estudio se propone precisamente ser un catalizador para dicha innovación en la gestión territorial.

La fundamentación teleológica de esta investigación establece un claro camino hacia la transformación social, el fortalecimiento del tejido comunitario, la promoción del desarrollo sostenible y la generación de conocimiento innovador. Al centrarse en estos fines, la investigación se proyecta más allá del ámbito académico y busca impactar de manera significativa en la realidad de Valles de Suruapay. El compromiso con la comunidad, el respeto por el medio ambiente y la búsqueda de equidad son los valores que guiarán cada etapa del proceso investigativo, involucrando a todos los actores locales en la construcción colectiva de un futuro más justo y sostenible.

3.2. Posición Paradigmática

La investigación en la que estoy inmerso se inscribe dentro del **modelo paradigmático transcomplejo**, un enfoque que se manifiesta como una respuesta a la complejidad inherente de la realidad social, ambiental y económica que caracteriza nuestro contexto actual. Este paradigma propone una comprensión multifacética y no lineal de los fenómenos, donde los elementos interactúan de manera dinámica, generando realidades que escapan a las explicaciones reduccionistas. Así, el enfoque transcomplejo promueve la consideración de la complementariedad, la sinergia, la

integralidad y la reflexibilidad en el análisis y abordaje de las problemáticas sociales y ambientales.

1. La Realidad Multifacética y No Lineal

Asumir que la realidad es multifacética implica reconocer que no se puede entender un fenómeno social desde una única perspectiva o disciplina. Cada contexto, así como cada comunidad, está entrelazado por una red de relaciones y factores que influyen en su desarrollo. Por lo tanto, la investigación adopta una postura que trasciende los enfoques tradicionales, fomentando una mirada holística. Como señala Morin (2019), "la complejidad de los fenómenos sociales solo puede ser aprehendida a través de una visión transdisciplinaria que enlace diversas áreas del saber". Esto no solo enriquece la investigación, sino que también asegura que las soluciones propuestas sean más ajustadas a las realidades locales.

2. Complementariedad y Sinergia

La complementariedad se traduce en la capacidad de integrar diferentes disciplinas y enfoques teóricos, creando un entramado de saberes que aportan a un conocimiento más robusto. Esto se relaciona directamente con la sinergia, que se refiere a las dinámicas de colaboración entre actores sociales, científicos y comunitarios en el desarrollo de prácticas sostenibles. La sinergia se convierte en un pilar del trabajo, dado que en el contexto de la comuna de Valles de Suruapay, la participación activa de los diferentes actores comunitarios es esencial para generar un modelo inclusivo que llene los vacíos existentes en la gestión territorial.

3. Integralidad y Reflexibilidad

La integralidad sugiere que el enfoque debe ser sistémico, considerando todas las dimensiones del fenómeno en estudio, incluyendo aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. La reflexibilidad, por otro lado, implica la capacidad de adaptarse y reconfigurarse en función de la retroalimentación que se recibe del proceso

investigativo. Este ajuste continuo contribuye a que la investigación no se convierta en un fin en sí mismo, sino en una herramienta de aprendizaje y transformación. Tal como afirma Vázquez (2021), "la flexibilidad en el enfoque metodológico y teórico permite abordar los constantes cambios en la realidad social y ambiental, facilitando un aprendizaje colaborativo".

4. Un Paradigma Transformador

El modelo paradigmático transcomplejo es, ante todo, un paradigma demandante y transformador que va más allá de las perspectivas reduccionistas que a menudo dominan las investigaciones. Se enfoca en la acción y en la búsqueda de soluciones innovadoras que respondan a las realidades concretas de las comunidades. En este sentido, el enfoque promueve un aprendizaje activo y participativo que empodera a la comunidad, dándole voz y aumentando su capacidad de incidencia en la gestión de su territorio.

En este contexto, la adopción del paradigma transcomplejo en mi trabajo doctoral no solo es una elección metodológica, sino una postura ética y moral frente a la complejidad de los desafíos que enfrenta la comuna de Valles de Suruapay. La combinación de múltiples saberes, la sinergia entre actores y la integración de diversas perspectivas permitirán abordar las problemáticas inherentes a la gestión territorial de forma integral y transformadora. Así, espero que esta investigación contribuya no solo al conocimiento académico, sino también a la construcción de un futuro más sostenible y equitativo para la comunidad.

3.3. Enfoque de la Investigación

La presente investigación se inscribe dentro del **Enfoque Integrador Transcomplejo (EIT)**, un marco conceptual que emerge de la intersección entre las teorías de la complejidad y la transdisciplinariedad. Este enfoque se fundamenta en la necesidad de abordar la realidad social, educativa y ambiental desde una perspectiva

que reconozca las múltiples dimensiones y niveles de interacción que configuran los fenómenos contemporáneos. Como afirman Schavino y Villegas (2010), la transcomplejidad se concibe como una herramienta analítica que permite vislumbrar las relaciones entre elementos variados, facilitando una comprensión integral de situaciones que, en su esencia, son intrínsecamente complejas.

Al aplicar el EIT en este trabajo, se ha considerado la naturaleza polidimensional de la problemática en estudio. A través de este enfoque, se busca no solo describir la realidad sino también entender las dinámicas que la atraviesan. Esto exige la utilización de métodos y herramientas que faciliten un análisis profundo y contextualizado, lo que, en la práctica, se traduce en la combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos. Esta integración no solo proporciona una visión más rica y matizada de los fenómenos sociales, sino que también permite dar respuesta a preguntas de investigación que son, por su naturaleza, complejas y multifacéticas (Mason, 2020).

La colaboración entre diversas disciplinas se convierte en un eje central del EIT. Al fomentar el trabajo conjunto de especialidades como la educación, la sociología y la ecología política, se generan espacios propicios para el desarrollo de soluciones innovadoras que puedan abordar con eficacia los problemas identificados. Así, este enfoque permite no solo el cruce de saberes, sino también el desarrollo de un pensamiento crítico que es esencial para el abordaje de problemáticas transdisciplinarias que afectan a comunidades como la de Valles de Suruapay.

Entender el valor de la reflexión en el proceso investigativo es otro aspecto fundamental dentro del EIT. La comprensión guiada por la reflexión se convierte en una vía valiosa para alcanzar un conocimiento más profundo sobre las expresiones y realidades humanas. Por esta razón, el investigador debe mantener una disposición reflexiva constante, especialmente en la redacción del informe científico. Este enfoque no solo orienta a describir y analizar los hallazgos, sino que invita al investigador a cuestionar y reconstruir su propio proceso de conocimiento, promoviendo una práctica

investigativa que no ignore el contexto y que busque ser sensible a las realidades sociales.

En este contexto, el Enfoque Integrador Transcomplejo proporciona las bases necesarias para abordar la complejidad de los fenómenos sociales en investigación, propiciando un abordaje que integra múltiples dimensiones de análisis. Al propiciar la colaboración interdisciplinaria y fomentar un enfoque reflexivo en la investigación, este modelo se convierte en un poderoso aliado para la transformación social y el fortalecimiento de prácticas comunitarias sostenibles y adaptativas.

3.4. Informantes clave

En toda investigación, la toma de decisiones es un proceso inherente que se extiende desde la formulación de la pregunta inicial hasta la recolección de datos en el contexto social específico del estudio. En este sentido, la identificación y selección de informantes clave es un paso crucial, especialmente dentro del marco del Enfoque Integrador Transcomplejo (EIT). Este enfoque requiere una comprensión multidimensional de las realidades que se investigan, y los informantes clave juegan un papel fundamental al aportar perspectivas diversas y contextuales que enriquecen el análisis.

La noción de informantes clave va más allá de simplemente recopilar datos; el investigador, al adoptar el EIT, se convierte en un facilitador del conocimiento colectivo. Esto implica que no solo se trata de obtener información, sino de establecer un diálogo significativo que permita visualizar la complejidad del fenómeno en estudio. Según Piñero y Rivera (2013), las relaciones entre el investigador y los informantes deben estar fundamentadas en la confianza y el respeto, lo cual es esencial para fomentar una comunicación abierta. Cuando los informantes sienten que sus conocimientos y experiencias son valorados, están más dispuestos a compartir información valiosa y perspectivas únicas que pueden no estar reflejadas en fuentes convencionales.

Es pertinente también considerar que los informantes serán elegidos con criterios específicos. Deben poseer conocimientos relevantes y experiencias significativas que se relacionen directamente con el tema de estudio. Esto puede incluir líderes comunitarios, educadores, especialistas en gestión territorial y miembros de organizaciones locales que tengan un claro entendimiento de las dinámicas y realidades del entorno en el que se realiza la investigación. La diversidad en la selección de informantes garantiza una visión más completa y matizada del objeto de estudio, permitiendo identificar problemáticas y oportunidades que podrían haber quedado ocultas a una observación superficial (Martínez, 2006).

Además, se utilizarán datos estadísticos proporcionados por la **Dirección de Ambiente y Ordenación Territorial (DAOT-SDEI) de la Gobernación de Portuguesa**, que brindan una base de datos y mapas temáticos sobre la condición y estatus de variables ambientales en el territorio. El uso de estos datos y su interpretación, combinados con las experiencias y relatos de los informantes, permitirá generar un análisis más robusto y contextualizado. Los sistemas de información geográfica (**SIG**) jugarán un papel clave en el procesamiento de esta información, ya que facilitarán la visualización y el entendimiento de patrones y tendencias en el entorno socioambiental.

Al final, el trabajo con informantes clave no solo aportará una dimensión crítica a la investigación, sino que también refuerza el compromiso ético de la investigación hacia la comunidad estudiada. A través de un enfoque participativo, se busca no solo recoger información, sino también empoderar a los actores locales, reconociendo su papel como co-creadores de conocimiento. Esta práctica toma especial relevancia en el contexto del ecosocialismo, donde las voces de las comunidades son fundamentales para promover un desarrollo territorial sostenible y equitativo.

Tabla 1.

Criterios a considerar para la selección de 3 informantes clave, con sus respectivas fuentes y justificaciones:

Criterios	Fuente del Autor que lo Respalda	Justificación
Conocimiento Relevante	Piñero y Rivera (2013)	Los informantes deben poseer un profundo entendimiento del tema de estudio, lo que garantiza que su contribución proporciona información valiosa y contextualizada.
Experiencia Significativa	Martínez (2006)	La experiencia en el campo permite a los informantes ofrecer insights basados en situaciones reales, lo que enriquece la narrativa de la investigación con ejemplos prácticos y aplicados.
Representatividad Comunitaria	González (2008)	Incluir informantes que representen diversas perspectivas dentro de la comunidad asegura que se capturen las múltiples dinámicas sociales y culturales que afectan el tema de estudio.
Facilidad de Comunicación	Bolívar (2008)	Es fundamental que los informantes puedan comunicarse abiertamente y con comodidad, lo que promueve un intercambio efectivo de información y reduce barreras en la recopilación de datos.

Compromiso con el Tema	Hernández et al. (2006)	Informantes que demuestren interés o compromiso con el tema de investigación son más propensos a proporcionar una visión cuidada y reflexiva, lo que puede enriquecer el análisis y las recomendaciones finales de la investigación.
Accesibilidad	Arias (2006)	La accesibilidad geométrica y temporal de los informantes garantiza que se pueda llevar a cabo el trabajo de campo de manera efectiva, facilitando encuentros y diálogos significativos.
Diversidad de Perspectivas	Guillen (2008)	La variabilidad en la selección permite incorporar diferentes puntos de vista, lo que es esencial para un entendimiento holístico del fenómeno investigado.
Disposición para Compartir	Zemelman (2005)	Los informantes deben estar dispuestos a compartir sus conocimientos y experiencias; esto es vital para el enriquecimiento del proceso investigativo y la construcción de sentido colectivo.

Fuente Elaboración propia, 2025

Características de los informantes claves:

A - Informante No. 1. POT - Comunero, líder y gestor sustentable, perteneciente a la comunidad / caserío el Potrero. Líder y vocero comunal.

B - Informante No. 2. DAOT - Especialista en SIG e Ingeniero asesor. Perteneciente a la dirección de ambiente y ordenación del territorio de la gobernación del Estado Portuguesa.

C - Informante No. 3. ESP - Especialista y Doctor en sostenibilidad. Perteneciente a los docentes investigadores externos del territorio con amplia trayectoria en la zona

Estas características conllevan a una mayor exploración y explotación de datos, así como también, mayor solidez y rigor del método.

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

En el marco de esta investigación, se implementan técnicas cualitativas que permiten una comprensión profunda de los fenómenos sociales y educativos en el contexto específico de la gestión territorial en la comuna Valles de Suruapay, Portuguesa, Venezuela. Las técnicas elegidas son **la observación participante** y **la entrevista semiestructurada**, las cuales aportan una rica perspectiva que favorece la captación de la complejidad de la realidad investigada.

Observación Participante

La observación participante se configura como una técnica clave que permite al investigador inmersarse en el entorno social que se estudia. Este acercamiento no solo facilita la recolección de datos, sino que también favorece la construcción de interacciones significativas con los actores involucrados en el proceso de investigación. Según Teppa (2006), esta técnica ofrece al investigador la oportunidad de documentar de manera exhaustiva las dinámicas, comportamientos, y contextos que configuran la realidad de la comunidad.

La **memoria descriptiva** será el instrumento asociado a esta técnica. A través de ella, se espera generar un registro detallado de las observaciones, donde se anoten las impresiones, las interacciones y las situaciones que surjan en el campo. Este tipo de documentación no solo facilita el análisis posterior, sino que también permite captar matices y detalles que pueden perderse en métodos más estructurados (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013).

Entrevista Semiestructurada

Complementando la técnica anterior, se emplea la entrevista semiestructurada como otra herramienta fundamental para la recolección de datos. Esta técnica, como resaltan Creswell (2014) y Burgess (1984), permite un equilibrio entre la estructura y la flexibilidad, proporcionando un marco con preguntas específicas, pero manteniendo la libertad de explorar nuevos temas durante la conversación. Esta adaptabilidad es esencial para captar las experiencias y percepciones de los informantes de manera más rica y profunda.

El **guion de entrevista** será diseñado meticulosamente, incorporando preguntas abiertas que inviten a los informantes a compartir sus experiencias, reflexiones y conocimientos sobre la gestión territorial ecosocialista en su comunidad. Las preguntas podrían incluir temas sobre los desafíos que enfrentan, las prácticas sostenibles que implementan, y su visión sobre el papel de la comunidad en el desarrollo ecosocialista. Así, la entrevista no solo se convierte en un instrumento para obtener datos, sino en un espacio de diálogo significativo que permite a los informantes expresarse de manera auténtica.

Minuciosidad en la Recolección de Datos

Creswell (2014) enfatiza que la minuciosidad en la recolección de datos se traduce en la calidad y la riqueza de la información obtenida. Es fundamental que el investigador mantenga una postura reflexiva y crítica durante todo el proceso,

garantizando que todos los aspectos relevantes sean considerados y documentados. Al hacerlo, se asegura que la interpretación de los datos recolectados sea lo más fiel posible a la realidad social y cultural del contexto estudiado.

La combinación de la observación participante y la entrevista semiestructurada, junto con sus respectivos instrumentos, enriquecerá la recopilación de datos en esta investigación. Según los planteamientos de Teppa (2006) y Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013), estas metodologías permiten un acercamiento holístico y comprensivo al fenómeno investigado, brindando una plataforma sólida para explorar las complejidades de la gestión territorial ecosocialista en la comuna. Al integrar la reflexión teórica con la práctica investigativa, se buscará construir un conocimiento que no solo sea significativo para el ámbito académico, sino que también tenga un impacto real en la luz de la realidad comunitaria.

3.6. Método de Investigación

El método de investigación es un componente fundamental en la construcción del conocimiento científico, ya que define no solo cómo se recolecta, analiza e interpreta la información, sino también cómo se aborda el fenómeno en estudio y se alcanzan los objetivos planteados. Así, cada investigación se nutre de un conjunto de procedimientos y técnicas que se eligen en función de la naturaleza del problema planteado y de los propósitos específicos de la tesis doctoral.

En el amplio espectro de los métodos de investigación, se distinguen principalmente dos enfoques: el cuantitativo y el cualitativo. Los métodos cuantitativos se centran en la recolección de datos numéricos y su posterior análisis estadístico, permitiendo así establecer relaciones de causa y efecto, así como generalizar hallazgos a partir de muestras representativas. Por otro lado, los métodos cualitativos buscan comprender fenómenos complejos a través de la observación, entrevistas y análisis de contenido, lo cual permite captar la riqueza y profundidad de la experiencia humana.

La investigación en cuestión utiliza un enfoque mixto denominado **transmétodo**, que se alinea con la perspectiva del Enfoque Integrador Transcomplejo (EIT). Este enfoque es especialmente pertinente dado que el fenómeno de estudio requiere una comprensión multifacética, que integra no solo datos cuantitativos, sino también narrativas, conocimientos, experiencias, creencias y saberes locales de los actores involucrados. Según Schavino y Villegas (2010), el transmétodo es efectivo para abordar la complejidad inherente de los fenómenos sociales y ambientales, al permitir una **triangulación de datos** que enriquece la interpretación y contribuye a una visión más holística del contexto investigado.

Dentro del marco del uso de multimétodos, Hernández (2008) sostiene que esta estrategia implica combinar diferentes enfoques de investigación para permitir una comprensión más profunda del objeto de estudio. Esto se materializa a través de la triangulación, un método que consiste en contrastar datos cualitativos y cuantitativos para validar los hallazgos e incrementar la confiabilidad de los resultados obtenidos. Al utilizar la triangulación, se busca superar las limitaciones de un solo enfoque, aportando una visión más robusta y comprensiva sobre la realidad investigada.

La aplicación del transmétodo en esta investigación se apoya en la necesidad de captar la complejidad de la **Comuna Socialista Valles de Suruapay**, pues este espacio no solo se caracteriza por sus dinámicas sociales, sino también por sus vínculos con el ecosistema y la educación en la gestión territorial. De esta manera, se implementarán técnicas como encuestas, entrevistas semiestructuradas y análisis documental, otorgando voz a los diversos actores comunitarios y promoviendo un enfoque participativo que reconozca y valore sus saberes.

Así, el uso del transmétodo y la triangulación ofrecen no solo una herramienta metodológica, sino un medio para empoderar a la comunidad y fomentar la sostenibilidad mediante prácticas críticas y reflexivas, en consonancia con la visión ecosocialista que guía esta investigación. Esta estrategia de recolección y análisis de datos se convierte, por lo tanto, en un pilar para construir una representación más

precisa y exhaustiva del fenómeno en estudio, contribuyendo al desarrollo de un modelo de gestión territorial que sea tanto inclusivo como equitativo.

En definitiva, el método de investigación adoptado es coherente con los objetivos del estudio, permitiendo abordar de forma integral la relación entre educación, gestión territorial y ecosocialismo. Esta aproximación no solo busca documentar la realidad existente, sino también proponer alternativas de acción y gestión que respeten la complejidad y las particularidades del entorno sociocultural en el que se aplica

Categorización y triangulación

La categorización y triangulación son dos elementos esenciales en el ámbito de esta investigación, especialmente en la metodología cualitativa. Ambos conceptos no solo enriquecen los procesos de análisis y comprensión de los datos, sino que también contribuyen a la validez y robustez de los hallazgos.

Categorización en la Investigación

La categorización refiere al proceso de organizar y clasificar la información recolectada en categorías temáticas que permiten estructurar el análisis de manera lógica y coherente. En el marco de la investigación cualitativa, este enfoque es vital, dado que busca comprender la complejidad de las realidades sociales a través de la identificación de patrones y relaciones significativas dentro de los datos. Balestrini (2001) enfatiza que es fundamental que el investigador mantenga consistencia en todos los pasos del proceso de investigación, lo cual implica no solo seguir un enfoque metodológico riguroso, sino también reflexionar continuamente sobre sus creencias y conocimientos previos a medida que avanza en la recopilación y análisis de datos. Esto se traduce en un ejercicio reflexivo que permite al investigador ser consciente de sus propios sesgos y, al mismo tiempo, reconocer cómo estos pueden influir en la interpretación de los hallazgos.

Por su parte, Martínez (2009) apunta a la importancia de estructurar toda la información de forma coherente y lógica, lo que implica que el investigador debe ser hábil en identificar y agrupar datos bajo categorías que reflejen los objetivos de la investigación. Esta categorización no debe ser estática; debe estar sujeta a revisión y ajuste a medida que emergen nuevos patrones y temas durante el análisis de los datos. Este enfoque flexible es especialmente útil en contextos en los que la realidad social es dinámica y sujeta a cambios.

Triangulación en la Investigación

La triangulación, por otro lado, es un proceso fundamental que busca corroborar los hallazgos a través de la utilización de múltiples fuentes de datos, métodos o teorías. Según Martínez, la triangulación de teorías permite cruzar y contrastar diferentes perspectivas que enriquecen la comprensión del fenómeno bajo estudio. Este enfoque no solo fortalece la credibilidad de los resultados, sino que también contribuye a la profundidad del análisis. Al integrar diferentes niveles de información ya sea cuantitativa o cualitativa el investigador puede construir un panorama más completo del contexto que está explorando.

Es importante destacar que, en el contexto de esta investigación, **la triangulación no se limita a los datos cualitativos; también se incorpora información cuantitativa como soporte referencial.** Este enfoque integrador es recomendable, ya que permite establecer conexiones y relaciones que pueden no ser evidentes si se utiliza un solo tipo de datos. Al combinar información cualitativa obtenida, por ejemplo, a través de entrevistas o grupos focales con datos cuantitativos como encuestas o estadísticas se da lugar a un análisis más detallado y matizado, que capta tanto la profundidad de las experiencias individuales como la amplitud de las tendencias sociales. De este modo, la triangulación actúa no solo como una herramienta metodológica, sino también como un medio para validar y enriquecer los enfoques teóricos adoptados en la investigación (Kaplan & Duchon, 1988).

La categorización y triangulación, como métodos complementarios, permiten que la investigación se lleve a cabo de manera ágil y efectiva dentro de un marco teórico robusto. Adoptar un enfoque reflexivo y crítico a lo largo del proceso de categorización asegura que los investigadores sean conscientes del contexto en el que operan y de cómo sus perspectivas pueden influir en la interpretación de los datos. Al integrar ambas metodologías, se avanza hacia una comprensión más profunda y rica de los fenómenos sociales complicados, lo que es especialmente pertinente en estudios que buscan contribuir a una mejor gestión de los recursos y una mayor participación comunitaria.

Procedimiento

Se recogen los datos cuantitativos y cualitativos, relacionados a la visión transcompleja que tienen los informantes clave.

A continuación se presenta la **Tabla 2** que establece el procedimiento para la obtención y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Este cuadro integra aspectos como la obtención de datos, criterios de análisis, técnicas empleadas, categorías de análisis y triangulación de posturas. Este enfoque busca facilitar un entendimiento profundo y detallado del fenómeno en estudio, a través de la combinación de métodos.

Tabla 2

Procedimiento para la obtención y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos.

Aspecto	Datos Cuantitativos (CUAN)	Datos Cualitativos (CUAL)
Obtención de Datos	Encuestas estructuradas con preguntas cerradas.	Entrevistas semiestructuradas que permiten la exploración profunda.
Criterios	Coherencia en las preguntas, relevancia para el fenómeno y capacidad de generar datos comparables.	Pertinencia de los relatos, representatividad de los informantes clave y riqueza de las descripciones.
Técnicas	Análisis geomático (descriptivo e inferencial algorítmico) a través de software.	Análisis de contenido temático y estructural utilizando herramientas de análisis cualitativo.
Categorías	Variables e indicadores predefinidos en función de la hipótesis establecida.	Categorías emergentes a partir de los relatos de los informantes, codificando conceptos clave.
Triangulación de Posturas	Comparación de resultados estadísticos con categorías cualitativas.	Reflexión constante del investigador sobre cómo las experiencias individuales enriquecen la comprensión del fenómeno.
Integración de Datos	Los resultados estadísticos se utilizan como base para identificar patrones y tendencias que pueden ser explorados cualitativamente.	Los relatos de los informantes se utilizan para contextualizar y dar sentido a los hallazgos cuantitativos, permitiendo al investigador comprender el fenómeno en su totalidad.

Fuente Elaboración propia, 2025

En la investigación social, la combinación de datos cuantitativos y cualitativos es fundamental para ofrecer una visión más completa del fenómeno en estudio. Los datos cuantitativos, a través de encuestas y mediciones, proveen un panorama claro y estadísticamente significativo del contexto, ayudando a identificar tendencias y patrones objetivos. Por otro lado, la metodología cualitativa complementa esta información con la profundidad de las experiencias personales y narrativas, lo que permite un análisis más rico y contextualizado.

Como se menciona en la **Tabla 2**, la obtención de datos cuantitativos se realiza mediante encuestas estructuradas que proporcionan resultados medibles. Esta técnica es ideal para recoger información de una muestra amplia, lo cual permite generalizar los hallazgos del estudio. En contrastación, los datos cualitativos se obtendrán a través de entrevistas semiestructuradas, que facilitan un diálogo más personal y detalla las percepciones e interpretaciones de los informantes clave respecto al tema en analizado.

La validación de los hallazgos se realizar mediante la triangulación de posturas, donde los resultados cuantitativos ayudan a contextualizar y entender los relatos cualitativos. Es decir, se buscará siempre que los datos estadísticos se correspondan con las categorías resultantes del análisis cualitativo, permitiendo así validar o destacar ciertos aspectos del fenómeno que podrían perderse en un enfoque unidimensional.

3.7. Legitimidad de la Investigación

La legitimidad de la investigación es un componente crucial en el desarrollo de estudios académicos, especialmente en contextos que abordan fenómenos sociales, ambientales y educativos complejos. Este apartado es fundamental para establecer la validez y confiabilidad de la investigación, lo que a su vez asegura que el trabajo no solo sea riguroso desde el punto de vista científico, sino que también sea éticamente

responsable. Dicha legitimidad se manifiesta en varias dimensiones, que incluyen la calidad de los métodos empleados, el respeto por los informantes involucrados, y la transparencia tanto en la recolección como en la presentación de datos.

El uso de un enfoque de investigación como el transmétodo, que combina métodos cualitativos y cuantitativos, añade una capa adicional de complejidad y riqueza al estudio. Este enfoque permite capturar la multifaceticidad de las realidades sociales, asegurando que las diversas perspectivas sean tenidas en cuenta. Según Martínez (2006), la integración de diversos métodos no solo potencia la calidad de la recolección de datos, sino que también favorece la validez y contemporaneidad de los hallazgos.

Al considerar la investigación cualitativa, la validez consensuada se vuelve especialmente relevante. Según Scheurich, citado por Azo (2018), esta forma de validación implica un acuerdo entre los investigadores y los informantes sobre los hallazgos y su interpretación. Este proceso no solo promueve la transparencia, sino que también respeta la voz y el contexto de los informantes, reconociendo su papel activo en el proceso de generación de conocimiento.

La confianza en la investigación se materializa en la capacidad de reproducir resultados. Un estudio considerado confiable asegura que si se realiza nuevamente bajo las mismas condiciones, los resultados obtenidos serán similares (Azo, 2018). Esta capacidad de reproducibilidad no solo valida la metodología utilizada, sino que también establece un patrimonio de confianza en la comunidad académica.

Por otro lado, la ética juega un rol fundamental en la legitimidad de la investigación. Es imperativo garantizar que el trato a los informantes clave sea respetuoso, y que se les informe adecuadamente sobre cómo se utilizarán sus datos. La transparencia en la presentación de datos fomenta un ambiente de confianza y credibilidad. Además, es crucial el reconocimiento apropiado de las fuentes, lo que no

solo protege la propiedad intelectual, sino que también enriquece el estudio al situar los hallazgos dentro de un marco teórico más amplio y bien fundamentado.

En tan sentido, la legitimidad de esta investigación es una dimensión integral que abarca aspectos éticos, metodológicos y científicos. Al adherirse a un enfoque de investigación combinado, y al implementar criterios robustos de validez y confiabilidad, esta investigación tiene el potencial de contribuir significativamente al campo de estudio, resguardando su calidad y rigor científico. La construcción de conocimiento legítimo no solo beneficiará la comprensión del fenómeno investigado, sino que también podrá servir de base para futuras investigaciones y acciones en el área de estudio.

3.8. Fiabilidad del Instrumento

La fiabilidad del instrumento de investigación es un aspecto esencial que garantiza no solo la calidad de los datos recolectados, sino también la confianza que los investigadores y las comunidades participantes depositan en el proceso de investigación. Este concepto va más allá de la mera repetibilidad de los resultados; implica una responsabilidad ética y metodológica sobre cómo se manejan y analizan los contenidos del estudio. En este sentido, la fiabilidad se relaciona estrechamente con la perspectiva cualitativa, ya que busca comprender la postura de los sujetos investigados frente a la realidad que se está analizando.

La fiabilidad podrá ser abordada en tres escenarios fundamentales:

1. **Consistencia interna:** Este primer escenario se refiere a la coherencia de los elementos que componen el instrumento de recolección de datos. Un instrumento que presenta alta consistencia interna asegura que todas las preguntas o elementos que lo conforman midan el mismo constructo. Por ejemplo, una escala de Likert utilizada para evaluar actitudes debe mostrar correlaciones significativas entre sus distintas afirmaciones. Según Hernández et al. (2014), se puede utilizar el coeficiente alfa de Cronbach como indicador

de esta consistencia, donde un coeficiente superior a 0.70 se considera aceptable para garantizar la fiabilidad.

2. **Fiabilidad test-retest:** Este segundo aspecto es vital en la validación del instrumento, ya que implica la aplicación del mismo instrumento a los mismos sujetos en dos momentos diferentes. La correlación entre las respuestas obtenidas en ambas instancias ofrece un panorama claro sobre la estabilidad de las mediciones a lo largo del tiempo. Si los sujetos continúan proporcionando respuestas similares, se puede concluir que el instrumento es fiable en su capacidad para captar las variaciones de sus posturas (Azo, 2018).
3. **Fiabilidad interevaluador:** El último escenario considera la consistencia de las evaluaciones realizadas por diferentes investigadores. En estudios que involucran valoraciones cualitativas, es fundamental que distintos evaluadores lleguen a las mismas conclusiones al aplicar el instrumento. Para asegurar este tipo de fiabilidad, se puede realizar un entrenamiento previo para los evaluadores y aplicar un análisis de concordancia, como el coeficiente Kappa, que cuantifica el grado de acuerdo entre ellos (Flick, 2018).

La confianza que se tiene en la fiabilidad del instrumento está ligada directamente a la ética de la investigación. Es fundamental que el investigador no solo disponga de una metodología sólida, sino que también actúe con integridad en el manejo de la información y el respeto por las voces de los participantes. Al adoptar un enfoque reflexivo y crítico hacia la construcción de los instrumentos de evaluación, los investigadores deben considerar las implicaciones que sus instrumentos tienen para las comunidades involucradas. Esto implica garantizar que los instrumentos no distorsionen la realidad de los sujetos, sino que reflejen genuinamente sus experiencias y perspectivas.

Al abordar la fiabilidad del instrumento de investigación, es crucial tener presente que no se trata únicamente de un conjunto de propiedades estadísticas, sino de un compromiso ético con el conocimiento y las personas que lo generan. Al seguir procedimientos rigurosos para establecer la fiabilidad, se contribuirá al fortalecimiento

de la confianza en el estudio y al respeto por las realidades que se buscan comprender y transformar.

CUARTA GENERACIÓN: HALLAZGOS

4.1. Contextualización del Transmétodo con la Estrategia de Triangulación Concurrente

Procedimiento General

Levantamiento de información de los datos cualitativos y cuantitativos del tema de investigación.

Procedimiento para la obtención de los datos cuantitativos

En el marco de la cuarta generación de hallazgos, el análisis metodológico se fundamentó en el Transmétodo, bajo una perspectiva transcompleja que permitió integrar, interpretar y valorar la información cuantitativa obtenida en la Comuna Valles de Suruapay con un enfoque ecosocialista. Esta perspectiva transdisciplinaria reconoce la complejidad y la interrelación de variables sociales, ambientales y productivas, considerando el territorio como un sistema dinámico donde múltiples factores interactúan en procesos no lineales. Así, se propició un espacio para la gestión participativa y sostenible, basada en datos cuantitativos robustos que sustentan un diagnóstico integral y orientan la formulación de políticas públicas y estrategias de desarrollo.

Para lograr esta integración cuantitativa, se recurrió a la adquisición y procesamiento de datos geoespaciales mediante imágenes satelitales del sensor Landsat 8 proporcionadas por la NASA, con una resolución espacial de $1 \text{ km} \times 1 \text{ km}$, correspondientes a los años 2013, 2018 y 2022. Posteriormente, se aplicó el Sistema de

Información Geográfica del Departamento de Análisis de Ordenamiento Territorial (SIG-DAOT-2023) para realizar una superposición espacial y temporal de las imágenes, facilitando la cuantificación precisa de variables como la pérdida de cobertura arbórea, que ascendió a un 11% durante el período analizado. Este procedimiento permitió caracterizar la extensión territorial (14,192.85 ha) y delimitar espacialmente el área de estudio a través de 69 puntos con coordenadas UTM, evidenciando la particularidad geográfica de la Comuna.

El estudio incorporó también bases de datos colaborativas de alto reconocimiento internacional, como Global Forest Watch (GFW), que aporta más de tres millones de registros geográficos y taxonómicos que documentan impactos del uso de la tierra sobre la biodiversidad. Esta fuente facilitó la categorización del uso del suelo y la modelación del impacto del cambio forestal en la integridad ecológica local mediante algoritmos avanzados de análisis multifactorial en la nube, integrando datos de deforestación, regeneración arbórea, y emisiones de gases de efecto invernadero entre 2001 y 2023. Además, la sedimentación y erosión de suelo fueron cuantificadas a partir de modelos DAOT (Departamento de Análisis de Ordenamiento Territorial-SDEI), mostrando cifras significativas de pérdidas anuales (283,857 y 354,821 toneladas respectivamente), que reflejan la presión sobre la capacidad productiva y la calidad ambiental del territorio.

Los datos de pérdida de cobertura arbórea se complementaron con la detección de causas específicas, como incendios forestales, que representaron el 0.73% de la pérdida total, revelado mediante observación satelital UMD/GLAD. Así, la obtención de datos se sustentó en metodologías estandarizadas validadas, priorizando la precisión y la interpretación contextualizada de las causas y consecuencias de la dinámica territorial.

En suma, el procedimiento para la obtención de datos cuantitativos integró la recolección de imágenes satelitales multitemporales, procesamiento SIG avanzado, el uso de bases de datos colaborativas abiertas, y modelaciones específicas que

permitieron estimar y calcular variables críticas como la superficie, pérdida y ganancia de cobertura arbórea, erosión, sedimentación, déficit hídrico, y emisiones de gases de efecto invernadero. Este procedimiento fue esencial para articular un análisis sistémico que facilitó la comprensión profunda y compleja del territorio, posibilitando su gestión efectiva bajo un paradigma ecosocialista y participativo orientado al desarrollo sostenible.

Los portales web fundamentales para el acceso y procesamiento de la información incluyeron <https://www.globalforestwatch.org>, desde donde se obtuvieron datos satelitales y mapas interactivos de deforestación y emisiones, complementados con plataformas de análisis SIG-DAOT-2023 para el procesamiento local y análisis espacial específico de la Comuna.

De esta manera, el marco metodológico y técnico desarrollado evidenció la capacidad del Transmétodo transcomplejo para integrar multi-escala y multi-variable, capturando la complejidad del sistema socioambiental y aportando evidencia cuantitativa sólida al estudio, lo que permite diseñar estrategias de desarrollo adaptativo y resiliente para la Comuna Valles de Suruapay.

Recopilación y cálculos del conjunto de datos cuantitativos para la propuesta de tesis mediante tablas:

Tabla 3.

Características relevantes del área de la comuna Valles de Suruapay

Descripción	Datos / Variable	Fuente	Características	Unidad de Medida
--------------------	-------------------------	---------------	------------------------	-------------------------

Nombre de la Comuna	Valles de Suruapay, Municipio Guanare	COMUN A	Comuna socialista en el estado Portuguesa, Venezuela	N/A
Ubicación	Zona NW, orientación 315°	DAOT	Componente geográfico que define la localización	N/A
Sector	12 - Suruguapo	COMUN A	Sector específico dentro de la comuna con características particulares	N/A
Superficie	14.192,85 ha	DAOT	Tamaño de la zona estudiada, relevante para estudios de biodiversidad y uso de la tierra	Hectáreas (ha)
Número de Consejos Comunales	12	COMUN A	Organización comunitaria que fomenta la participación local	Consejos Comunales (n°)
Polígono	69 puntos de coordenadas UTM	DAOT	Representación geográfica mediante un	Puntos (n°)

			sistema de coordenadas, vital para estudios espaciales	
Perímetro	59.777,93 mt	DAOT	Longitud del contorno de la comuna, importante para delimitaciones y análisis de uso de la tierra	Metros (mt)
Radio Mayor	22.638,86 mt	DAOT	Distancia máxima desde el centro de la comuna, útil para calcular área y cobertura	Metros (mt)
Radio Menor	5.215,20 mt	DAOT	Distancia mínima desde el centro, fundamental para entender la forma del área	Metros (mt)
Altitud	Varía entre 593 a 755 msnm	DAOT	Indica la elevación sobre el nivel del mar, lo que puede influir en el	Metros sobre el nivel del mar (msnm)

			clima y la biodiversidad	
Relieve	Pendientes máximos 7,8 - 12%; mínimos 1,2 - 1,4%	DAOT	Características orográficas que afectan el drenaje, el suelo y el uso de la tierra	% de pendiente
Hábitat	Bosques secos, sin bosque intacto primario	DAOT	Describe la flora y fauna predominante, importante para estudios de conservación y biodiversidad	N/A
Clima	Predominantemente ecuatorial con sequías y lluvias	DAOT	Condiciones climáticas que afectan la biodiversidad y el uso de la tierra	N/A
Bioma	Bosques secos latifoliados tropicales y subtropicales	DAOT	Característica ecológica que define el ecosistema y su biodiversidad	N/A
Tipos de Tierra	Tierras bajas, pastizales, cultivos, bosques de galería	DAOT	Composición de la superficie terrestre que	N/A

			influye en la producción agrícola y la biodiversidad	
--	--	--	--	--

Fuente: Terán (2025).

En la Tabla 3, se presenta una síntesis detallada y cuantificada de variables geográficas, ambientales y sociales que configuran el contexto de la Comuna Socialista Valles de Suruapay, información indispensable para el análisis desde el Transmétodo transcomplejo. En este sentido, se destacan elementos como la extensión territorial de 14,192.85 hectáreas, la ubicación específica en la zona noroeste con orientación 315°, la existencia de 69 puntos georreferenciados mediante coordenadas UTM para el polígono delimitador, así como un perímetro de casi 60 kilómetros, que permite definir con alta precisión las dimensiones espaciales del área de estudio.

Asimismo, se evidencia la presencia de doce consejos comunales, indicador fundamental del capital social y la estructura organizativa en la región, lo cual es relevante para la aplicación de un modelo ecosocialista que prioriza la participación comunitaria en la gestión territorial. La información complementaria sobre la altitud (593 a 755 msnm), el relieve con pendientes variables entre 1.2% y 12%, y el bioma compuesto por bosques secos latifoliados tropicales y subtropicales configuran un perfil ambiental que condiciona la biodiversidad y los procesos agrícolas locales, elementos clave para establecer relaciones entre variables naturales y socioeconómicas en el análisis cuantitativo.

La caracterización del clima predominantemente ecuatorial con periodos de sequía y lluvias, junto con la distribución de tipos de tierra (pastizales, cultivos, bosques de galería), permite entender la dinámica agroecológica y los patrones del uso del suelo, fundamentales para proyectar escenarios de manejo sostenible. Desde la perspectiva

metodológica, la integración de estos datos en un marco transcomplejo posibilita captar la multidimensionalidad y complejidad del territorio, superando análisis fragmentados, y favoreciendo la identificación de interrelaciones sistémicas entre variables físicas, biológicas y sociales, ofrecidas en el cuadro.

Por tanto, la importancia del cuadro radica en que provee un fundamento sólido y cuantificable para la formulación de hipótesis, la construcción de modelos explicativos y la elaboración de propuestas de intervención basadas en evidencia espacial y contextual. Tal información es indispensable para garantizar que la investigación no solo sea descriptiva sino también comprensiva, permitiendo al método transmétodo articular niveles de análisis y dimensiones variables en el diseño de estrategias ecosocialistas adaptativas y consensuadas con la comunidad. En suma, el cuadro constituye un eje cartográfico y cuantitativo esencial que guía la interpretación y la gestión integral del territorio, asegurando que el fuero científico del análisis sea riguroso y contextualizado.

Tabla 4.

Análisis multifactorial de variables por algoritmos de sistemas y datos de colaboración abierta en la nube de GFW:

Descripción	Descripción	Datos Variable	Fuente	Características	Unidad de Medida
Pérdida de cobertura arbórea	Área perdió cobertura arbórea desde 2001 hasta 2023	568 ha	Hansen/UMD/Google/USGS/NASA	Disminución del 11% desde 2000, observación anual	Hectáreas (ha)

Incremento de cobertura arbórea	Ganancia en cobertura arbórea en el área	125 ha	Hansen/UMD/Google/USGS/NASA	Aumento del 0.87% de la extensión total, observación 20 años	Hectáreas (ha)
Cubierta de árboles en el área	Porcentaje de cobertura terrestre que es cubierta arbórea en 2010	36%	Hansen/UMD/Google/USGS/NASA	Densidad de copas > 30%, observado en 2000 y 2010	Porcentaje (%)
Pérdida de cobertura arbórea por incendios	Cantidad de cobertura arbórea perdida por incendios de 2001 a 2023	4 ha	UMD/GLAD	Máxima pérdida en 2011, 1 ha (4.8% del total del año)	Hectáreas (ha)
Proporción de pérdida de cobertura por incendios	Proporción de la pérdida total de cobertura arbórea debida a incendios	0.73%	UMD/GLAD	Observación anual	Porcentaje (%)
Pérdida por otras causas	Pérdida total de cobertura arbórea por causas diferentes a incendios	564 ha	https://www.globalforestwatch.org	Observación durante el periodo indicado	Hectáreas (ha)
Flujos de gas	Emisiones y	Emitidos: 10.0	Harris et al. (2021)	Carbon sink neto: -	Kilogramos

invernadero relacionados	eliminación de gases de efecto invernadero por los bosques de la región	ktCO ₂ e/año Eliminados: - 28.0 ktCO ₂ e/año		18.0 ktCO ₂ e/año, observación de 30 m	CO ₂ e/año o
Emisiones de gases de efecto invernadero	Emitido total de gases de efecto invernadero por pérdida de cobertura arbórea	10.0 kt CO ₂ e/año Total: 230 kt CO ₂ e	Harris et al. (2021)	Observación de 30 m, durante 2001-2023	Kilogramos CO ₂ e/año o
Cobertura arbórea en 2010	Proporción total de cobertura arbórea en el área	5,109.42 ha	https://www.globalforestwatch.org	Representa el 36% de la cobertura terrestre	Hectáreas (ha)
Tasa de Deforestación	Tasa de deforestación en el área en diferentes unidades	54.6 ha/año 4.55 ha/mes 0.151 ha/día 63 m ² /hora 1.05 m ² /s	https://www.globalforestwatch.org	Variabilidad de pérdida a distintas escalas de tiempo	Hectáreas (ha)/año, mes, día, hora, segundo
Sumidero de carbono neto	Balance de emisiones y eliminación de CO ₂ en el área entre 2001 y 2021	Emitidos: 10.5 ktCO ₂ e/año Eliminados: - 27.7 ktCO ₂ e/año Carbon sink neto: 17.2 ktCO ₂ e/año	https://www.globalforestwatch.org	Evaluación de impacto a lo largo de dos décadas	Kilogramos CO ₂ e/año o

La tabla 4, titulada "Análisis multifactorial de variables por algoritmos de sistemas y datos de colaboración abierta en la nube de GFW" resume información esencial sobre la dinámica de la cobertura arbórea en la Comuna Valles de Suruapay, basada en datos satelitales y análisis mediante sistemas avanzados de información geográfica, como Global Forest Watch (GFW). Este cuadro resalta indicadores clave como la pérdida de cobertura arbórea, que alcanza 568 hectáreas entre 2001 y 2023, lo que representa una disminución del 11% desde el año 2000. En contraste, se observa una ganancia en cobertura arbórea de 125 hectáreas, equivalente a un aumento de 0.87% en 20 años, y una cobertura total arbórea en 2010 del 36%. También se reporta la pérdida de cobertura arbórea causada por incendios, aunque en menor magnitud (4 ha), con un pico máximo en 2011.

Desde la perspectiva del método transmétodo transcomplejo, que busca una comprensión integral y sistémica de las realidades territoriales, este análisis multifactorial cobra gran relevancia porque integra datos cuantitativos convergentes para describir procesos ecológicos complejos, como la deforestación y la recuperación forestal, así como eventos extremos como incendios. La capacidad de recopilar, procesar y analizar esta información en la "nube" mediante algoritmos avanzados permite evaluar no solo tendencias históricas sino también la interacción de múltiples factores que configuran la dinámica ambiental del territorio.

Esta información es fundamental para identificar patrones, determinar áreas críticas y evaluar el impacto de actividades humanas y naturales sobre el ecosistema. La pérdida y ganancia de cobertura arbórea reflejan procesos contradictorios que requieren un manejo cuidadoso para la sostenibilidad ambiental, proporcionando bases para proponer políticas de conservación, reforestación y prácticas agroecológicas, prioritarias en un modelo de desarrollo ecosocialista.

En relación con el análisis, la precisión de datos y la resolución espacial (30m x 30m en GFW) permiten un enfoque detallado y contextualizado, que aumenta la validez del diagnóstico territorial. Además, el empleo de fuentes colaborativas y múltiples investigadores consolida la robustez del análisis, evidenciando un enfoque

interdisciplinario y colaborativo en línea con las exigencias metodológicas del análisis transcomplejo, que enfatiza la integración de variadas fuentes y perspectivas para comprender la complejidad del territorio y sus procesos.

En definitiva, el cuadro revela la importancia de un análisis multifactorial basado en tecnología y colaboración como instrumento crucial para la investigación, pues permite articular datos cuantitativos que muestran la dinámica ambiental con enlaces a factores sociales y culturales, aportando insumos indispensables para la formulación de estrategias ecosocialistas participativas y sostenibles de gestión territorial.

Tabla 5.

Estimaciones Generales partiendo del conjunto de datos y sus interrelaciones:

Descripción	Datos Variable	Fuente	Características	Unidad de Medida
Pérdida de cobertura arbórea	11%	https://www.gl-obalforestwatch.org	Representa el porcentaje de área deforestada; equivale a la pérdida de hábitat.	% / ha
Sedimentación	283,85 7 toneladas/ año	DAOT	Refleja la cantidad de material sedimentario aportado anualmente.	toneladas/año
Erosión	354,82 1 toneladas/ año	DAOT	Mide la cantidad de suelo que se pierde anualmente por procesos erosivos.	toneladas/año
Expansión de la frontera agrícola	54.6 ha/año	DAOT	Indica la tasa anual de deforestación para fines agrícolas.	ha/año

Déficit hídrico	113,33 4 m ³ /año	DAOT	Refleja el impacto en la disponibilidad de agua; pérdida de capacidad hídrica.	m ³ /año
Pérdida de suelo	141,92 8.5 toneladas/ año	DAOT	Cantidad anual de suelo perdido por erosión; afecta la fertilidad.	toneladas/año
Pérdida de biodiversidad	110 especies x cada 1000 Anual	DAOT	Representa la cantidad de especies eliminadas, perjudicando el ecosistema.	especies
Radiación	Incremento del 10% al 20%	Modelos climáticos NASA	Aumento en radiación solar en la zona afectada; impacta el microclima local.	%
Evaporación	Aumento del 5% por hectárea perdida	Estimaciones climáticas	Incremento relacionado con la pérdida de vegetación; afecta el ciclo del agua.	%
Evapotranspiración	Aumento de 93 mm	Estimaciones hídricas	Incremento en la cantidad de agua que se evapotranspira; impacta la humedad.	mm

Fuente: Terán (2025).

La Tabla 5, titulada "Estimaciones Generales partiendo del conjunto de datos y sus interrelaciones" se presenta una síntesis integral de variables cuantitativas clave

relacionadas con la condición ambiental y socioeconómica de la Comuna Valles de Suruapay. A partir de este conjunto de datos se puede apreciar una detallada medición de fenómenos relevantes como la superficie total de la comuna, la pérdida y ganancia de cobertura arbórea, la tasa de expansión agrícola, la erosión del suelo, y datos asociados a la gestión hídrica y emisiones de gases de efecto invernadero.

Lo que se evidencia y puede resaltarse en este cuadro es la interconexión entre variables críticas: la presión sobre la tierra generada por la expansión agrícola (54.6 ha/año) coincide con una pérdida significativa del 11% de la cobertura arbórea, afectando directamente la biodiversidad y la capacidad del ecosistema para mantener servicios ambientales esenciales. Esta situación se complejiza con la elevada erosión del suelo, estimada en 354,821 toneladas por año, que impacta negativamente la fertilidad y la retención de agua, elementos vitales para la sustentabilidad del territorio.

Resalta también el contraste entre la pérdida y la ganancia de cobertura forestal (pérdida de 568 ha vs ganancia de 125 ha), que refleja procesos contradictorios de degradación y recuperación que requieren un monitoreo y análisis constante para orientar acciones de manejo sostenible. Sumado a esto, las emisiones netas de gases de efecto invernadero vinculadas a los bosques (emisión de 10.0 ktCO₂e/año y un sumidero neto negativo de 18.0 ktCO₂e/año) resaltan la importancia del bosque como componente climático, poniendo en evidencia la necesidad de estrategias para mitigar el cambio climático desde la gestión local.

Desde el enfoque del método transcomplejo y transmétodo, este cuadro es crucial porque refleja la complejidad y multidimensionalidad del territorio, mostrando cómo variables ambientales, sociales y productivas se interrelacionan en un sistema dinámico. El análisis de estos datos no sólo permite comprender los retos actuales, sino que facilita la construcción de un diagnóstico ecosistémico y socioeconómico integrado, que es indispensable para la formulación de políticas públicas y comunitarias orientadas a un modelo de desarrollo ecosocialista participativo y sostenible.

Por último, el cuadro sirve como base cuantitativa para sustentar un discurso científico-territorial que valore la complejidad del entorno y promueva la participación de la comunidad en la gestión de su territorio. También destaca la importancia de continuar ampliando las variables e integrando nuevos enfoques interdisciplinarios, como la sociología local, la economía y la interacción cultural, para robustecer el análisis y preparar a la comunidad frente a futuros desafíos.

CAMBIO EN LA COBERTURA ARBÓREA

- Ganancia de cobertura arbórea
20 años, 30 m, global, Hansen/UMD
/Google/USGS/NASA
- Pérdida de cobertura arbórea
Anual, 30 m, Global, Hansen/Umd
/Google/USGS/NASA

CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO.

CAPACIDAD DE USO	AREA (ha)
I	723,04
II	1730,11
III	3532,23
IV	913,77
VI	2887,47
VII	3704,60
VIII	701,63
Total	14192,85

CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO.

CAPACIDAD DE USO	AREA (ha)
I	723,04
II	1730,11
III	3532,23
IV	913,77
VI	2887,47
VII	3704,60
VIII	701,63
Total	14192,85

Figura 7. MAPAS procesados en: <https://gfw.global/4jkWxbq> / Capas Temáticas GFW - Fuente: Elaboración Propia. Febrero 2025.

Análisis de los datos cuantitativos y sus interrelaciones:

El análisis de interrelaciones entre los datos cuantitativos recolectados en la Comuna Valles de Suruapay se presenta como una herramienta fundamental para entender la dinámica entre los diversos factores que influyen en el desarrollo ecosocialista del área. La sinergia entre diferentes variables permite crear un panorama más completo y realista de los desafíos y oportunidades que enfrenta la comuna. A continuación, se ampliarán algunas de las interrelaciones clave identificadas entre las variables cuantitativas:

1. Relación entre Superficie y Uso de la Tierra

La superficie total de 14,192.85 ha de la comuna es un factor decisivo en el tipo de prácticas agrícolas que pueden llevarse a cabo.

- **Expansión de la Frontera Agrícola:** Con una tasa de expansión de la frontera agrícola de 54.6 ha/año, se plantea una clara presión sobre los recursos terrestres. Sin embargo, la pérdida del 11% de la cobertura arbórea, junto con la disminución de la biodiversidad, señala las consecuencias negativas de esta expansión sobre la salud del ecosistema. Este conflicto hace evidente la necesidad de adoptar prácticas agrícolas sostenibles que no solamente permitan la producción de alimentos, sino que también protejan la integridad del ecosistema y sus servicios.
- **Prácticas Sostenibles:** El análisis sugiere la implementación de técnicas agroecológicas que reduzcan la necesidad de deforestación y que promuevan la reforestación de áreas degradadas. Esto implica encontrar un equilibrio entre la producción y la conservación, lo que puede fortalecerse con la incorporación de prácticas agroforestal.

2. Erosión del Suelo y Gestión del Agua

La erosión del suelo, estimada en 354,821 toneladas/año, representa un desafío serio para la fertilidad de la tierra y, por ende, para la capacidad productiva de la comuna.

Ciclos Hidrológicos: La erosión está estrechamente relacionada con la gestión del agua. A medida que el suelo se erosiona, la capacidad del mismo para retener agua disminuye, lo que tiene un impacto directo sobre la disponibilidad de recursos hídricos. La implementación de barreras naturales, como la reforestación de áreas ribereñas, puede mejorar la retención del agua, minimizando al mismo tiempo la pérdida de suelo.

Cambio Climático: Las proyecciones climáticas que indican un aumento de la radiación solar entre el 10% y el 20% presentan una segunda amenaza. El incremento de la temperatura y la reducción de las precipitaciones pueden exacerbar la erosión, lo que subraya la necesidad de estrategias que mitiguen el calentamiento global, como la conservación de cobertura forestal y prácticas adecuadas de uso del suelo que refuercen la resistencia ambiental.

3. Biodiversidad, Uso de la Tierra y Cambio Climático

La pérdida de biodiversidad, que se estima en 110 especies por cada 1,000 a nivel anual, está interrelacionada con el uso de la tierra y las condiciones climáticas.

Impacto de la Agricultura Intensiva: Las prácticas agrícolas intensivas pueden ser responsables de la disminución de especies locales debido a la conversión de hábitats naturales en tierras agrícolas. Esto no solo afecta la variedad biológica, sino también la salud del ecosistema, ya que se pierden especies clave que cumplen funciones importantes dentro de la cadena alimentaria y el equilibrio ecológico.

Cambio de Hábitos de los Recursos Naturales: Las condiciones climáticas, incluidas las variaciones en temperatura y precipitación, pueden alterar los patrones migratorios de la fauna y la fenología de las plantas. Esto requiere un monitoreo constante de la biodiversidad y el diseño de estrategias que integren la conservación de

hábitats con prácticas sostenibles, con el objetivo de favorecer la resiliencia de los ecosistemas.

Biodiversidad y Cambio Climático: La altitud que varía entre 593 y 755 msnm, junto con un clima predominantemente ecuatorial, impacta en la flora y fauna local, lo que enfatiza la urgencia de integrar acciones de conservación. Las sequías y lluvias pueden influir en la salud de los bosques secos locales, por lo que su monitoreo será crucial.

4. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

La medición de las emisiones y su relación con la capacidad de los bosques para actuar como sumideros de carbono (con 10.0 kt CO₂e/año emitidos y 28.0 kt CO₂e/año eliminados) proporciona información vital sobre la sostenibilidad del desarrollo en la comuna.

Equilibrio entre Producción y Conservación: La reducción de emisiones se puede lograr a través de prácticas de manejo agrícola responsables que no contribuyan al deterioro del hábitat natural. Fomentar la plantación de árboles y la conservación de áreas verdes no solo ayudará a disminuir las emisiones, sino que también mejorará la salud del suelo y, por ende, la productividad agrícola.

Integración de Tecnología y Educación: La incorporación de tecnologías innovadoras y la educación sobre prácticas sostenibles pueden contribuir a mitigar el cambio climático. Programas de capacitación que enseñen a los habitantes sobre el manejo adecuado de los recursos y el uso de prácticas de agricultura sostenible se vuelven cruciales.

A través de estas interrelaciones, se busca establecer un marco coherente que permita a la comunidad gestionar su territorio de manera más efectiva, y que respete las dinámicas naturales y sociales que lo configuran.

Este análisis cuantitativo se convierte en un instrumento esencial para el disertar de un modelo de desarrollo ecosocialista. No solo se trata de presentar cifras y estadísticas, sino de dar vida a un discurso que valore la complejidad del entorno humano y natural. De esta forma, se espera que la comunidad Valles de Suruapay no solo sea parte del diagnóstico, sino que se convierta en protagonista en la construcción de su propio futuro. Este modelo tiene el potencial de transformar no solo las prácticas actuales, sino también la conciencia colectiva sobre la importancia del desarrollo sostenible en la región.

La integración y el análisis de las interrelaciones entre los datos cuantitativos revelan la complejidad y la interdependencia de diversas variables en la Comuna Valles de Suruapay. Este entendimiento no solo enriquece la comprensión sobre los retos que enfrenta la comunidad en su camino hacia un modelo de desarrollo ecosocialista, sino que también ofrece un marco de referencia para la formulación de políticas que promuevan una gestión sostenible y participativa de los recursos.

Finalmente, es fundamental que futuras investigaciones continúen analizando estas interrelaciones, considerando la inclusión de más variables que puedan afectar a la comunidad, como la sociología local, la economía y la interacción cultural, para construir un diagnóstico aún más sólido y efectivo. Este enfoque permitirá no solo atender los problemas actuales, sino también preparar a la comunidad para adaptarse a futuros desafíos.

Procedimiento para la obtención de los datos cualitativos

El presente estudio se enmarcó dentro del enfoque paradigmático de la transcomplejidad, el cual reconoce la necesidad de integrar dimensiones múltiples y diversas en el análisis de fenómenos sociales complejos, como es la gestión territorial ecosocialista en la comuna Valles de Suruapay. Este paradigma permitió adoptar el transmétodo como método de investigación, orientado a la integración de diversas técnicas y formas de conocimiento para abordar la multifacética realidad de la gestión territorial que involucra elementos sociales, ambientales, culturales y políticos.

Para la recolección de datos cualitativos, se seleccionaron dos técnicas principales: la entrevista semiestructurada y la observación participante. La entrevista semiestructurada se diseñó con base en una guía de preguntas abiertas que buscaron generar un diálogo profundo con los informantes clave, quienes fueron seleccionados estratégicamente por su conocimiento, experticia y su rol dentro de la comunidad y la gestión territorial de la comuna. A través de estas entrevistas, se capturaron percepciones, experiencias y saberes locales, así como análisis críticos sobre la gestión territorial actual y los modelos ecosocialistas.

La observación participante complementó la recolección, permitiendo al investigador incorporarse activamente en los eventos y espacios comunitarios, facilitando así la comprensión de las dinámicas sociales, ambientales y culturales que subyacen a la gestión territorial. Esta involucración directa aportó una perspectiva contextualizada y vivencial que enriqueció los datos obtenidos en las entrevistas.

Una vez recogidos los datos, se procedió a su análisis cualitativo siguiendo el método propuesto por Martínez (ob.cit.), respectivamente adaptado a la lógica transcompleja. El procedimiento analítico se estructuró en fases secuenciales: inicialmente, se efectuó una lectura minuciosa y reiterada de las transcripciones para familiarizarse exhaustivamente con la información y captar la esencia discursiva de los informantes. Seguidamente, se realizó un proceso de identificación artesanal de datos pertinentes mediante subrayado y color, técnica que permitió resaltar fragmentos significativos sin perder la integralidad del discurso. Este paso fue fundamental para la construcción de matrices de codificación abierta en una tabla, herramienta que facilitó la ordenación y clasificación inductiva de las unidades de sentido emergentes.

Dichas matrices representan la sistematización preliminar de categorías sustantivas relacionadas con la gestión territorial, la participación comunitaria,

saberes ancestrales, desafíos comunes, modelos adaptativos y demás dimensiones que configuran el modelo ecosocialista con visión transcompleja (ver tablas y sus categorías). Este proceso permitió una triangulación teórica robusta, la cual integró múltiples posturas, tanto de los informantes clave como de especialistas y teorías consagradas, enriqueciendo así la validación y la coherencia interpretativa del modelo propuesto.

En síntesis, la obtención y análisis de los datos cualitativos fueron ejecutados con rigor metodológico, basado en un enfoque transdisciplinar, participativo y holístico acorde con la naturaleza compleja del fenómeno estudiado, constituyendo la base para sustentar científicamente los hallazgos para modelar una gestión ecosocialista del territorio.

A continuación se muestran las matrices resultantes de la codificación abierta en tablas, producto de cada pregunta generadora vinculada a la temática tratada y las categorías emergentes y sus dimensiones:

Tabla 6

Selección de los informantes clave

Informantes Clave	Descripción	Código Asignado
A - Informante No. 1.	Comunero, líder y gestor sustentable, perteneciente a la comunidad / caserío el Potrero. Líder y vocero comunal	INFA – POT - 01

B - Informante No. 2.	Especialista en SIG e Ingeniero asesor. Pertenece a la dirección de ambiente y ordenación del territorio de la gobernación del Estado Portuguesa.	INFB – DAOT - 02
C - Informante No. 3	Especialista y Doctor en sostenibilidad. Pertenece a los docentes investigadores externos del territorio con amplia trayectoria en la zona	INFC – ESP - 03

Fuente: Terán (2025).

GUÍAS DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD: PREGUNTAS ABIERTAS

A.- Guía de Preguntas aplicadas al informante clave A - Informante No. 1.

1.- ¿Cómo describe la gestión territorial actual en la Comuna Valles de Suruapay y Qué aspectos considera más beneficiosos y cuáles son los más críticos?

2.- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan actualmente la comuna en términos de gestión territorial y qué factores sociales o ambientales considera que influyen en estos desafíos?

3.- ¿Ha observado interacciones entre la gestión territorial y las prácticas de desarrollo ecosocialista en la comuna? Si es así, ¿puede dar ejemplos específicos?

Respuestas transcritas del informante clave A - Informante No. 1.

Pregunta 1

Respuesta:

N°	Postura de los Informantes Clave
1	<u>La Comuna Socialista Valle de Suruapay, integrada por doce consejos</u>
2	<u>comunales y doce comunidades, presenta una rica diversidad territorial.</u>
3	Entre estas comunidades se encuentran los Costeños de Río María, Las
4	Marías, Media Luna, El Alambre, Sabaná Uno, Sabaná Dos, Pantaleonero,
5	Zamuro, La Rompía, El Potrero, Mesa del Potrero y Palo Blanco el Setenta.
6	<u>Cada una de estas comunidades tiene características particulares; por</u>
7	<u>ejemplo, los Costeños de Río María se ubican a orillas del río María,</u>
8	mientras que la comunidad de La Rompía se encuentra en la parte alta del
9	río, y Río Viejo se sitúa entre ambas. La geografía de nuestra comuna es
10	notable: percibimos tres afluentes significativos como el río Suruguapo, que
11	es un brazo del río María, el río María mismo, afluente del río Portuguesa, y
12	el río Portuguesa, uno de los más grandes del estado. Este contexto territorial
13	y geográfico abarca desde las comunidades costeras hasta el caserío Mata
14	2de Caña, que, aunque está en la orilla del río Portuguesa, representa ya un
15	pie de monte. En términos de gestión territorial, actualmente tenemos activos
16	los doce consejos comunales, un banco comunal y varios comités de gestión.
17	Estamos en el proceso de activar otros comités según la nueva ley de comuna
18	que está en trámite de reforma. Sin embargo, seguimos aplicando el sistema
19	de asamblea en el parlamento comunal; es decir, necesitamos que al menos
20	siete de los doce consejos comunales, un cincuenta por ciento más uno,
21	aprueben cualquier decisión que se tome. Además, hemos activado comités
22	orientados a adultos mayores, salud y educación, respondiendo a las
23	solicitudes de la comunidad y alineándonos con las políticas nacionales
24	actuales. En este momento, la Comuna Socialista Suruapay está ejecutando
25	recursos que nos otorga el Presidente de la República a través de consultas,
26	de las cuales se han realizado tres hasta el momento, con dos el año pasado
27	y una este año. Los proyectos priorizados incluyen, en primer lugar, el
28	mejoramiento y equipamiento de quince escuelas en la comuna, abarcando
29	todas las instituciones educativas. En segundo lugar, se ha trabajado en la
30	mejora de la vía agrícola que conecta las doce comunidades. Otro aspecto
31	importante es el equipamiento y mejoramiento de quince iglesias, ya que
32	consideramos fundamental el fortalecimiento de la espiritualidad y la
33	construcción del 'nuevo hombre' para promover el equilibrio social. Esta
34	iniciativa ha sido crucial para calmar tensiones en el territorio tras un periodo
35	electoral desafiante. Hemos realizado mejoras en tres centros médicos de la
36	comuna: el CPT del Potrero, el CPT Media Luna y la Base de Emisión de
37	Sabaná Grande Sector Uno. También hemos comprado e instalado nuevo

26	alumbrado público, financiado por la alcaldía y apoyado por los doce
27	consejos comunales. Esta gestión territorial se centra en la participación
28	comunal, la colaboración entre consejos y la atención a las necesidades de
29	los habitantes, buscando siempre un desarrollo armonioso y sostenible. Lo
30	que consideramos beneficioso en nuestra comunidad es el deseo compartido
31	de que nuestros territorios cuenten con los mejores beneficios y la mayor
32	comodidad posible. Este objetivo se alinea con el ideal de "vivir bien" que
33	se plantea dentro de la construcción de una sociedad justa y equitativa, así
34	como en las leyes y planes que se han generado a nivel nacional por el
35	gobierno. Estamos enfocados en la integración social, la cohesión
36	comunitaria y el bienestar colectivo, que se convierten relevantes en nuestra
37	gestión donde a participación ciudadana surge como un pilar fundamental.
38	Uno de los aspectos más críticos es intentar mantener esa unidad. Debemos
39	trabajar constantemente para incrementar los niveles de participación de
	nuestros habitantes, creando así la mayor suma posible de esfuerzos en
	conjunto. Creemos firmemente que, unidos, es posible salir del "hoyo" de la
	desigualdad que nos afecta dentro de nuestro territorio. El desarrollo
	comunitario se vuelve esencial aquí, ya que es a través de la colaboración y
	la participación activa que podemos construir un futuro sostenible y
	equitativo para todos.

Pregunta 2

Respuesta:

Nº	Postura de los Informantes Clave
1	En la actualidad, uno de los desafíos más significativos que enfrentamos
2	es mantener la unidad dentro de la comuna y elevar los niveles de
3	participación y concientización de todos los habitantes. La formación de
4	cada persona que forma parte de la Comuna Socialista Valles de Suruapay
5	es esencial. Otro desafío crucial es alcanzar la auto sustentabilidad, donde
6	buscamos proponer al gobierno nacional proyectos que sean sostenibles y
7	sustentables. Estos proyectos deben estar alineados con la creación de
8	recursos para la autogestión en la resolución de los problemas sociales y
9	ambientales que enfrentamos en nuestro territorio. En este sentido, los
	proyectos deben enmarcarse dentro de una productividad máxima,
	asegurando que no afecten el medio ambiente, sino que operen en armonía
	con él. Además, consideramos fundamental fomentar la concientización en
	el manejo de nuestros recursos naturales, y el desarrollo endógeno

10	sostenible, ya que contamos con tres importantes afluentes para la vida: el
11	río Suruguapo, el río María y el río Portuguesa. Proponemos la creación de
12	iniciativas conjuntas con nuestros productores y ambientalistas que faciliten
13	la reforestación de áreas deforestadas y erosionadas. Por ejemplo, desarrollar
14	proyectos de reforestación, arborización o cultivar árboles frutales que
15	sirvan doble propósito: generar ingresos y contribuir a mitigar el impacto
16	ambiental y la crisis climática. También, impulsamos el manejo responsable
17	de los bosques, buscando sustituir los monocultivos actuales por prácticas
18	más sostenibles y con un nuevo modelo ecosocialista de desarrollo, como la
19	creación de conucos en lugar de sembrar rubros únicos, tales como ganadería
20	y maíz. Es crucial que pluralicemos los mensajes de concientización,
21	indicando que es necesario producir sin afectar el territorio. Ya estamos
22	viendo un aumento en las temperaturas ambientales y radiación, resultado
23	de la deforestación y la tala indiscriminada de árboles, lo que indica que
24	debemos planificar y desarrollar acciones positivas para el futuro, buscando
25	mantener un equilibrio que prevenga la degradación eco ambiental. Desde
26	una perspectiva social, abordamos la necesidad de desarrollar modelos,
27	planes, programas y proyectos que garanticen comunidades habitables,
28	enfocándonos en el principio del “buen vivir”. Debemos evitar permitir la
29	construcción de nuevos asentamientos en áreas vulnerables, como las laderas
30	de los ríos, ya que este tipo de urbanización genera una degradación crítica
31	de las montañas y bosques protectores. A largo plazo, esto nos expondría a
32	problemas serios de inundaciones, poniendo en riesgo la vida y la seguridad
	de nuestros habitantes. Los factores ambientales influyen directamente en
	los proyectos sociales que llevamos a cabo. Si no integramos el aspecto
	ambiental en nuestros planes, corremos el riesgo de enfrentar escasez de
	agua en el futuro, lo que contribuiría a aumentar los costos de perforación
	para obtener agua potable, así como a generar pérdidas económicas. A
	medida que el territorio se vuelve invivible, nuestras acciones positivas aquí
	en la comuna podrían convertirse en un ejemplo para otras comunidades del
	área, demostrando que es posible mejorar nuestra realidad actual y superar
	los problemas, siempre y cuando predicamos con el ejemplo y mostremos
	los beneficios de nuestras iniciativas para una mejor gestión territorial.

Pregunta 3

Respuesta:

N°	Postura de los Informantes Clave
1	En estos momentos, dentro de la comuna, logramos que el tema de la
2	protección del medio ambiente se toque en el seno de la asamblea del
3	parlamento y de los doce consejos comunales. Antes, este era un tema que
4	no se discutía ni estaba presente en nuestra conciencia como líderes. Sin
5	embargo, actualmente, el tema se está abordando, e incluso se habla de la
6	posibilidad de recibir recursos del gobierno nacional para proyectos
7	ambientales ecosocialistas que causen un alto impacto, tanto en el presente
8	como en el futuro. Antes, esto simplemente no era posible; ahora se plantea
9	la urgencia de proponer un proyecto de alto impacto ambiental dentro de la
10	Comuna Socialista Valles de Suruapay. En relación con los planes de
11	desarrollo y de gestión territorial, es necesario reconocer que si no se
12	planifica en base al buen uso de los recursos naturales, entonces la
13	interacción con el medio ambiente tendrá causas negativas. Por ejemplo,
14	cuando construimos una nueva carretera para facilitar el acceso a los
15	campesinos, ya estamos generando una alteración en el suelo que tendrá
16	efectos negativos. Lo mismo se aplica cuando llevamos electricidad a un
17	sector; aunque esto tiene sus beneficios, también implica la tala de algunos
18	árboles para poder establecer los tendidos eléctricos. Cada gestión positiva
19	que realizamos tiene un impacto ambiental en nuestro territorio, y nosotros,
20	como comuneros, debemos mitigar estos efectos a través de planes de futuro
21	o proyectos ecosocialistas que nos permitan devolver a la naturaleza lo que
22	le hemos quitado y lograr un mayor nivel de conciencia. Dentro de la
	comuna, estamos planteando el desarrollo de un vivero comunal. Este vivero
	tiene el objetivo de ser no solo ornamental, sino también productivo y
	forestal, incorporando árboles frutales y abordando el tema de
	reforestaciones en la cuenca. Además, buscamos enfocarnos en la
	producción alimenticia a través de cultivos de ciertos rubros que nos
	permitan aprovechar los árboles frutales y realizar siembras ecológicas
	dentro del territorio. Este enfoque ecosocialista nos ayuda a integrar la
	dimensión ambiental en nuestros proyectos de desarrollo ecosocialista,
	promoviendo una gestión territorial más sostenible y consciente del entorno.

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Tabla 7

Matriz de categorización A - Informante No. 1.

Propósito General de la investigación	Propósitos Específicos de la investigación	Categorías emergentes preliminares	Guía de Entrevista Preguntas aplicadas al informante clave A - Informante No. 1.
<p>Construir un modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna valles de suruapay, Portuguesa Venezuela.</p>	<p>1.- Develar el conjunto de datos estadísticos confiables del territorio de la comuna valles de suruapay 2.- Comprender las diversas posturas de los versionantes clave en torno a la gestión territorial actualmente implementada en la comuna valles de suruapay 3.- Interpretar el modelo de desarrollo ecosocialista a partir de los saberes y conocimientos generados en la Comuna Valles de Suruapay.</p>	<p>1.-Conciencia Ambiental: Evolución en la toma de conciencia de los líderes sobre la importancia de la protección ambiental y su inclusión en las discusiones comunitarias.</p> <p>2.-Interacción entre Desarrollo y Medio Ambiente: Observación de las consecuencias negativas de las prácticas de</p>	<p>1.- ¿Cómo describe la gestión territorial actual en la Comuna Valles de Suruapay y Qué aspectos considera más beneficiosos y cuáles son los más críticos? 2.- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan actualmente la comuna en términos de gestión territorial</p>

	<p>4.- Generar el modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna valles de suruapay.</p>	<p>desarrollo, como la construcción de infraestructuras y la explotación de recursos, y la necesidad de gestionar estos impactos.</p> <p>3.-Recursos y Proyectos Ambientales:</p> <p>Identificación de la posibilidad de recepción de recursos para desarrollar proyectos ambientales y cómo estos pueden generar un alto impacto positivo en la comunidad.</p> <p>4.-Propuestas de Sostenibilidad:</p> <p>Ideas emergentes sobre la creación de un vivero comunal y la implementación de</p>	<p>y qué factores sociales o ambientales considera que influyen en estos desafíos?</p> <p>3.- ¿Ha observado interacciones entre la gestión territorial y las prácticas de desarrollo ecosocialista en la comuna? Si es así, ¿puede dar ejemplos específicos?</p>
--	--	---	--

		<p>prácticas de reforestación para contribuir tanto al embellecimiento del entorno como a la producción alimenticia.</p> <p>5.-Desarrollo Productivo:</p> <p>Interés en combinar proyectos ambientales con la producción agrícola, utilizando la agricultura ecológica y la reforestación como maneras de sustentar tanto la economía comunal como la conservación del medio ambiente.</p> <p>6.- Compromiso Comunitario:</p> <p>Enfoque en la colaboración y el</p>	
--	--	--	--

		compromiso de los habitantes para mitigar los impactos ambientales y restaurar el equilibrio ecológico dentro de la comuna.	
--	--	---	--

Fuente: Terán (2025).

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS EMERGENTES IDENTIFICADAS DE LA PREGUNTA 1 APLICADA AL INFORMANTE CLAVE

Tabla 8

Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 1 aplicada al informante clave (INFA – POT – 01)

Línea del Discurso N°	Postura del informante clave (INFA – POT – 01)	Postura de Teóricos - Especialistas	Postura analítica del investigador	Categorías Emergentes identificadas	Sub Categorías Emergentes identificadas
1 al 2	<i>La Comuna Socialista Valle de</i>	Según Álvarez (2018), el reconocimiento	Desde una perspectiva ontológica, la diversidad	Diversidad Territorial	Comunidades y Consejos Comunales

	<p><i>Suruapay, integrada por doce consejos comunales y doce comunidades, presenta una rica diversidad territorial.</i></p>	<p>de la diversidad territorial es fundamental para el desarrollo sostenible, que debe adaptarse a las características únicas de cada contexto.</p>	<p>territorial es crucial para construir identidades locales que empoderen a las comunidades en su propio proceso de desarrollo.</p>		
<p>5 al 6</p>	<p><i>Cada una de estas comunidades tiene características particulares; por ejemplo, los Costeños de Río María se ubican a orillas del río María.</i></p>	<p>La literatura señala que la toma de decisiones deberá basarse en las características particulares de cada comunidad (Dávila, 2019), evitando enfoques unidimensionales.</p>	<p>Reflexionando sobre esto, creo que respetar y atender las características particulares de cada comunidad en la gestión territorial es esencial para fomentar la cohesión social y el</p>	<p>Características Comunitarias</p>	<p>Ubicación y Recursos Locales</p>

			desarrollo armónico.		
35 al 37	<i>Esta gestión territorial se centra en la participación comunal, la colaboración entre consejos y la atención a las necesidades de los habitantes.</i>	La gestión participativa es un pilar para el empoderamiento comunitario, promoviendo un sentido de pertenencia y responsabilidad conjunta (López, 2020).	Considero que la participación comunal no solo fortalece la democracia local sino que también promueve el sentido de propiedad sobre los recursos y decisiones que afectan a la comunidad.	Gestión Participativa	Colaboración y Necesidades Locales
37 al 40	<i>Lo que consideramos beneficioso en nuestra comunidad es el deseo compartido de que nuestros territorios cuenten con</i>	Según Martínez (2021), el éxito de una gestión territorial está ligado a la capacidad de crear beneficios comunes , alineados con una visión de	En mi opinión, esta aspiración colectiva hacia la comodidad y los beneficios comunes subraya la importancia de un enfoque	Beneficios Comunes	Calidad de Vida y Bienestar Social

	<i>los mejores beneficios y la mayor comodidad posible.</i>	calidad de vida para todos los habitantes.	inclusivo y equitativo que responda a las necesidades de toda la población.		
45	<i>Uno de los aspectos más críticos es intentar mantener esa unidad.</i>	La cohesión social es un reto fundamental, especialmente en contextos de diversidad (Castro, 2017), donde la falta de unión puede Silenciar las voces de diversas comunidades.	Desde mi perspectiva, la unidad dentro de la diversidad es esencial para superar obstáculos en la gestión territorial y promover el desarrollo conjunto.	Desafíos Críticos	Unidad y Cohesión Social
46 al 47	<i>Debemos trabajar constantemente para incrementar los niveles de participación de nuestros habitantes.</i>	La promoción de la participación activa es esencial para garantizar la sostenibilidad social y ambiental (Pérez, 2020).	Creo firmemente que es nuestra responsabilidad no solo investigar sobre la participación , sino también	Participación Activa	Conciencia y Educación Ciudadana

			fomentar espacios donde los ciudadanos puedan involucrarse activamente en su desarrollo comunitario.		
--	--	--	--	--	--

Fuente: Terán (2025).

Tabla 9

Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 2 aplicada al informante clave (INFA – POT – 01)

Línea del Discurso N°	Postura del Informante Clave (INFA – POT – 01)	Postura de Teóricos – Especialistas	Postura Analítica del Investigador	Categorías Emergentes Identificadas	Sub Categorías Emergentes Identificadas
1 al 3	En la actualidad, uno de los desafíos más significativos que enfrentamos	Según Smith (2020), la participación comunitaria es clave para el éxito de la gestión	Desde mi perspectiva, la unidad social es un pilar que permite la cohesión del grupo y otorga	Desafíos de gestión territorial	Unidad, Participación, Concientización

	<p>es mantener la unidad dentro de la comuna y elevar los niveles de participación y concientización de todos los habitantes.</p>	<p>territorial, ya que empodera a los habitantes y fortalece la cohesión social.</p>	<p>un sentido de pertenencia, lo que es fundamental para el desarrollo sostenible de la comuna. Esto se enlaza con la teoría de la ontología social, que sostiene que las realidades sociales se construyen a través de la interacción y el entendimiento entre los individuos.</p>		
<p>3 al 4</p>	<p>La formación de cada persona que forma parte de la Comuna Socialista Valles de</p>	<p>La capacitación y la educación son reconocidas por Pérez (2019) como factores críticos que contribuyen</p>	<p>En mi análisis, la alta inversión en formación puede considerarse una estrategia fundamental</p>	<p>Formación</p>	<p>Educación, Capacitación, Desarrollo de Liderazgo</p>

	Suruapay es esencial .	al desarrollo sostenible y la correcta gestión de recursos.	para formar líderes locales que aborden adecuadamente los retos de gestión. Esto resuena con el enfoque constructivista, donde el conocimiento se ve como una construcción social que debe ser constantemente renovada y adaptada.		
4 al 6	Otro desafío crucial es alcanzar la auto sustentabilidad , donde buscamos proponer al gobierno nacional	La sustentabilidad, según García (2021), no solo se refiere al uso de recursos sino también a la capacidad de las comunidades para gestionar sus propios	Reflexionan do desde un enfoque ontológico, la auto sustentabilidad implica reconocer la capacidad inherente de la comunidad para	Auto sustentabilidad	Proyectos sostenibles, Gestión de recursos, Empoderamiento comunitario

	proyectos que sean sostenibles y sustentables.	proyectos y mejorar su calidad de vida.	gestionar su entorno y recursos. Este entendimiento permite que las comunidades se empoderen y se conviertan en actores fundamentales en la construcción de su propio futuro.		
--	---	---	---	--	--

Fuente: Terán (2025).

Tabla 10

Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 3 aplicada al informante clave (INFA – POT – 01)

Línea del Discurso N°	Postura del Informante Clave (INFA – POT – 01)	Postura de Teóricos – Especialistas	Postura Analítica del Investigador	Categorías Emergentes Identificadas	Sub Categorías Emergentes Identificadas
------------------------------	---	--	---	--	--

<p>1 al 3</p>	<p>En estos momentos, dentro de la comuna, logramos que el tema de la protección del medio ambiente se toque en el seno de la asamblea del parlamento y de los doce consejos comunales.</p>	<p>Según Martínez (2020), la inclusión de la protección ambiental en la toma de decisiones comunitarias fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad.</p>	<p>Desde mi perspectiva ontológica, este cambio es relevante, ya que muestra cómo la conciencia ambiental se integra en la identidad comunitaria. Esta evolución en el pensamiento colectivo no solo beneficia la ejecución de proyectos, sino que eleva la narrativa sobre el papel que</p>	<p>Interacción entre gestión territorial y desarrollo ecosocialista</p>	<p>Protección del medio ambiente, Conciencia ambiental</p>
----------------------	---	---	---	--	---

			juega la comunidad en la protección de su entorno, transformando a los comuneros en agentes activos de cambio.		
4 al 7	Sin embargo, actualmente, el tema se está abordando, e incluso se habla de la posibilidad de recibir recursos del gobierno nacional para proyectos ambientales ecosocialistas que causen un alto impacto,	Según López (2019), el financiamiento externo puede ser un factor decisivo para implementar iniciativas locales efectivas que integren el desarrollo ecosocialista con la gestión ambiental.	Este hecho resalta cómo la interacción con el gobierno permite la materialización de proyectos que podrían considerarse utópicos sin el respaldo adecuado y, desde un	Recurso s y financiamie nto para proyectos	Recursos del gobierno, Proyectos ambientales ecosocialista s

	tanto en el presente como en el futuro.		enfoque ontológico, implica una transformación de la visión comunitaria sobre su propio potencial de desarrollo a través de la cooperación institucional .		
10 al 12	En relación con los planes de desarrollo y de gestión territorial, es necesario reconocer que si no se planifica en base al buen uso de los recursos naturales,	García (2021) enfatiza que la planificación adecuada de la gestión territorial es clave para evitar el agotamiento y la degradación de los recursos, afectando a	Desde mi postura analítica, lo abordado aquí refleja una conciencia profunda sobre la ontología del ser humano en su relación con la	Impacto medioambiental de las decisiones de gestión	Uso de recursos naturales, Planificación sostenible

	<p>entonces la interacción con el medio ambiente tendrá causas negativas.</p>	<p>toda la comunidad en su conjunto.</p>	<p>tierra. El reconocimiento de los recursos naturales no solo como elementos para el desarrollo, sino como partes integrales de la identidad, es esencial para crear un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva hacia el territorio.</p>		
--	---	--	--	--	--

Fuente: Terán (2025).

CONSTRUCCIÓN DE DIMENSIONES

Tabla 11

Construcción de **Categorías emergentes identificadas, dimensiones y Subcategorías emergentes identificadas** (INFA – POT – 01)

Propósito / Análisis de la Triangulación Teórica	Categorías Emergentes Identificadas	Dimensiones	Subcategorías Emergentes Identificadas
El propósito fundamental de la investigación radica en construir un modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna Valles de Suruapay, Portuguesa, Venezuela. Este análisis se fundamenta en la triangulación teórica que integra diversas	Diversidad Territorial	Características Comunitarias	Comunidades y Consejos Comunales
	Características Comunitarias	Características Comunitarias	Ubicación y Recursos Locales
	Gestión Participativa	Participación y Gobernanza	Colaboración y Necesidades Locales
	Beneficios Comunes	Calidad de Vida y Bienestar Social	Calidad de Vida y Bienestar Social
	Desafíos Críticos	Desafíos de Gestión Territorial	Unidad y Cohesión Social
	Participación Activa	Conciencia y Educación Ciudadana	Conciencia y Educación Ciudadana

<p>posturas, tanto de informantes claves como teóricos y especialistas. Tal enfoque busca develar conjunto de datos estadísticos confiables y dinámicas sociales emergentes en torno a la gestión territorial y sus implicaciones en la sustentabilidad y cohesión social. De cada una de estas categorías se derivaron dimensiones y subcategorías emergentes que sirven de base para la construcción del modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial.</p>	Desafíos de gestión territorial	Desafíos de Gestión Territorial	Unidad, Participación, Concientización
	Formación	Conciencia y Educación Ciudadana	Educación, Capacitación, Desarrollo de Liderazgo
	Auto sustentabilidad	Sostenibilidad y Desarrollo Económico	Proyectos sostenibles, Gestión de recursos, Empoderamiento comunitario
	Interacción entre gestión territorial y desarrollo ecosocialista	Integración de Desarrollo y Medio Ambiente	Protección del medio ambiente, Conciencia ambiental
	Recursos y financiamiento para proyectos	Desarrollo Productivo y Sostenibilidad Financiera	Recursos del gobierno, Proyectos ambientales ecosocialistas
	Impacto medioambiental de las decisiones de gestión	Interacción entre Desarrollo y Medio Ambiente	Uso de recursos naturales, Planificación sostenible

Fuente: Terán (2025).

Argumentación:

- **Propósito / Análisis de la Triangulación Teórica:** La investigación apunta a conceptualizar un modelo de desarrollo ecosocialista que contemple la complejidad de la dinámica territorial en la Comuna Valles de Suruapay. A través de un enfoque de triangulación teórica, se busca integrar perspectivas prácticas y conceptuales que faciliten un entendimiento detallado de la gestión territorial, promoviendo así la sostenibilidad y el bienestar comunitario.
- **Categorías Emergentes Identificadas:** Las categorías emergentes reflejan un avance hacia la conciencia ambiental y el compromiso comunitario, mientras que identifican desafíos en la gestión territorial que afectan la cohesión social y el desarrollo sustentable. Este modelo se retroalimenta no solo de la práctica diaria, sino también de la teoría del desarrollo sostenible que subraya la necesidad de participación activa de los ciudadanos en la formación de sus comunidades.
- **Dimensiones:** Las dimensiones relacionadas con la investigación permiten una articulación eficaz de las categorías emergentes en un contexto de análisis crítico. Estas dimensiones se interrelacionan en un enfoque integral que propende no solo hacia la protección ambiental, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social y comunitario, fundamental para el desarrollo sostenible.
- **Subcategorías Emergentes Identificadas:** Las subcategorías emergentes identificadas actúan como ejes que orientan la investigación. De esta manera, se profundiza en temas como la protección ambiental, la unidad social, y la participación comunitaria, subrayando el significado de la colaboración para mitigar los impactos ambientales y restaurar un equilibrio ecológico en el contexto de la comuna.

Justificación

- **Diversidad Territorial y Características Comunitarias:** Ambas categorías pertenecen a la dimensión que aborda las particularidades y características únicas de las comunidades en el contexto territorial.
- **Gestión Participativa:** Se enmarca dentro de la dimensión de Participación y Gobernanza, resaltando la importancia del involucramiento comunitario en la toma de decisiones.
- **Beneficios Comunes:** Se relaciona con la búsqueda de Calidad de Vida y Bienestar Social, enfatizando la creación de beneficios colectivos para la comunidad.
- **Desafíos Críticos y Desafíos de gestión territorial:** Ambas categorías encajan en la dimensión que trata los obstáculos y dificultades que enfrenta la gestión territorial.
- **Participación Activa y Formación:** Estas categorías están alineadas con la dimensión de Conciencia y Educación Ciudadana, donde se busca empoderar a los ciudadanos mediante la educación y la participación en la gestión comunitaria.
- **Auto sustentabilidad:** Se inserta en la dimensión de Sostenibilidad y Desarrollo Económico, poniendo de manifiesto la importancia de proyectos que promueven la autogestión y la sostenibilidad.
- **Interacción entre gestión territorial y desarrollo ecosocialista:** Esta categoría se relaciona con la necesidad de integrar el desarrollo y el cuidado del medio ambiente.
- **Recursos y financiamiento para proyectos:** Esta categoría aborda la dimensión de Desarrollo Productivo y Sostenibilidad Financiera, que enfatiza la importancia de contar con los recursos necesarios para implementar proyectos.

- **Impacto medioambiental de las decisiones de gestión:** Se encuadra en la dimensión que observa las consecuencias ambientales de las decisiones en la gestión territorial y su interrelación con el desarrollo.

GUÍAS DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD: PREGUNTAS ABIERTAS

A.- Guía de Preguntas aplicadas al informante clave B - Informante No. 2.

Preguntas sobre Desarrollo Ecosocialista

1. Comprensión del Desarrollo Ecosocialista:
 - ¿Desde su perspectiva, ¿qué implica realmente un modelo de desarrollo ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay de qué manera se puede integrar la comunidad en la cocreación de este modelo?
2. Experiencias y Saberes:
 - ¿Qué saberes o conocimientos locales considera que son fundamentales para el desarrollo ecosocialista en la comuna y cómo estos saberes se relacionan con las iniciativas actuales de gestión territorial?
3. Preguntas sobre Transcomplejidad
 - ¿Cómo interpretaría el concepto de transcomplejidad en el contexto de la gestión territorial de la comuna y puede compartir ejemplos de cómo diferentes factores (sociales, económicas, ambientales) se interrelacionan en este contexto?

Respuestas transcritas del informante clave A - Informante No. 2.

Pregunta 1

Respuesta:

N°	Postura de los Informantes Clave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	Desde mi perspectiva, cuando hablamos de un modelo de desarrollo ecosocialista para las comunas Valles del Suruapay, es crucial partir de la realidad actual. Aunque el espacio de nuestra comuna tiene un alto potencial de desarrollo, me doy cuenta de que existe una falla sistémica que considero clave: <u>la falta de voluntad política para impulsar un desarrollo ecológico y sustentable real en el sector. Esta observación se vuelve aún más urgente cuando reflexiono sobre la desconexión alarmante que se evidencia entre los diferentes niveles de gobierno: el gubernamental estatal, nacional y municipal.</u> Esta desconexión se traduce en una falta de apoyo y seguimiento a las iniciativas comunitarias que, aunque valiosas, a menudo quedan atrapadas en el limbo de las buenas intenciones. A pesar de que se han creado figuras de protección a través de esfuerzos comunitarios que, en algunos casos, han recibido respaldo municipal y han logrado obtener una figura jurídica, muchas de estas iniciativas han quedado en el papel. Carecen del acompañamiento necesario, un plan de ordenación territorial que las respalde y de una inversión real para su consolidación. <u>En cuanto a lo que implica un modelo de desarrollo ecosocialista para la comuna Valles del Suruapay, considero que debe abordar esta problemática de manera directa. No basta con tener una visión y una participación comunitaria activa si no hay una voluntad política firme y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno para priorizar la sustentabilidad ambiental y el bienestar social por encima de otros intereses.</u> Respecto a la co-creación de este modelo, es fundamental integrar a la comunidad en el proceso. Sin embargo, es necesario agregar que debemos ejercer presión para generar esa voluntad

26 política que actualmente parece ausente. Esto implica, en primer lugar,
27 fortalecer la articulación comunitaria. Debemos organizarnos y crear una voz
28 colectiva fuerte que demande a los diferentes niveles de gobierno los
29 recursos necesarios para un desarrollo ecosocialista. De lo contrario, se
30 convertirá en un sueño, un sueño bonito, pero que quedará en el terreno de
31 las ilusiones. En segundo lugar, es esencial establecer canales de diálogo con
32 los entes gubernamentales. Necesitamos buscar activamente espacios de
33 encuentro con las autoridades municipales, estatales y nacionales para
34 presentar nuestras propuestas, evidenciar la importancia del potencial de
35 nuestra comuna y señalar las fallas del sistema actual. Además, debemos
36 desarrollar propuestas concretas. Es necesario elaborar proyectos detallados
37 y bien fundamentados que demuestren los beneficios económicos, sociales
38 y ambientales del desarrollo ecosocialista en nuestra región, buscando
39 alianzas estratégicas con organizaciones y expertos que puedan respaldar
40 nuestras iniciativas. Asimismo, es vital dar visibilidad a las experiencias
41 comunitarias. Debemos dar a conocer las iniciativas de protección y otras
42 acciones que ya están en marcha en nuestra comuna, resaltando su valor y la
43 necesidad del apoyo institucional para su escalabilidad y sostenibilidad.
44 También es imperativo exigir la implementación de planes de ordenación
45 territorial participativos. Estos planes deben ser elaborados con una activa
46 participación de la comunidad y deben reflejar una visión de desarrollo que
47 priorice la protección de los recursos naturales y la calidad de vida de todos
48 los habitantes. Asimismo, hay que promover la contraloría social. Es
49 necesario establecer mecanismos que nos permitan supervisar y evaluar las
50 acciones de la comunidad, así como las acciones de los gobiernos en relación
51 con el desarrollo de la comuna, exigiendo transparencia y rendición de
52 cuentas. La co-creación de un modelo de desarrollo ecosocialista en la
53 comuna Valles del Suruapay se convierte, en este contexto, en un proceso de
54 doble vía. Por un lado, hay que construir la base con la participación activa

55	de la comunidad, y por otro, luchar activamente por generar la voluntad política y la coordinación interinstitucional necesaria para que este modelo pueda florecer y tener un futuro sostenible. No podemos ignorar esta falla en el sistema; más bien, debemos convertirla en un punto central de nuestra estrategia para lograr un futuro más justo y sostenible para nuestra comuna.
----	--

Pregunta 2

Respuesta:

N°	Postura de los Informantes Clave
1	Considero que en la comuna Valles de Suruapay, los saberes locales y
2	ancestrales son fundamentales para construir un auténtico modelo de
3	desarrollo sostenible. Nuestra comunidad ha mantenido, a lo largo de
4	generaciones, una relación profunda y respetuosa con su biodiversidad, lo
5	que demuestra que el desarrollo sostenible no es un concepto nuevo, sino
6	una práctica histórica, enraizada en la sabiduría de nuestros pueblos
7	originarios, que forman la base de esta comunidad. En nuestra experiencia,
8	hemos identificado una serie de saberes cruciales. Uno de los más valiosos
9	es el conocimiento etnobotánico, que involucra más de 150 plantas utilizadas
10	con fines medicinales, alimenticios, artesanales e incluso rituales. Este saber
11	no solo preserva la salud de la comunidad, sino que también protege nuestra
12	biodiversidad. Otro aspecto importante es el manejo ancestral del territorio.
13	Desde hace años, hemos practicado métodos sostenibles como la agricultura
14	de conucos, la caficultura bajo sombra y la recolección sostenible de
15	productos botánicos. También hemos observado prácticas de cacería que,
16	aunque no reguladas y a menudo ilegales, necesitamos orientar hacia un
17	enfoque más contemplativo y menos destructivo. Es esencial hacer ver a la
18	

19 comunidad que la conservación de los animales, desde una perspectiva
20 económica, puede ser más beneficiosa a largo plazo; turistas e investigadores
21 estarían dispuestos a pagar para observar nuestra fauna en lugar de arriesgar
22 su extinción. Además, nuestra cosmovisión ecológica reafirma que vemos la
23 naturaleza como un ser vivo, no solo como un recurso explotable. Esto se
24 manifiesta en nuestros rituales, mitos y normativas no escritas de respeto
25 hacia nuestro entorno. Por ejemplo, la montaña de los pozuelos es
26 considerada una fuente de vida y agua, un recurso insustituible para nosotros.
27 Sin embargo, la relación con las iniciativas actuales de gestión territorial es
28 preocupante. Actualmente, esta gestión es casi inexistente. El conocimiento
29 que se está implementando proviene de esfuerzos dispersos realizados por
30 universidades, ONGs o proyectos específicos, como el apoyo de PDVSA y
31 el Ministerio de Minas, lo que ha llevado a que la comunidad caiga en el
32 olvido por la falta de continuidad y seguimiento. La clave está en que la
33 comunidad ya posee los saberes, pero requiere articulación. Por ejemplo,
34 nuestras prácticas etnobotánicas podrían servir de base para desarrollar un
35 plan de turismo ecológico o un proyecto de fitoterapia comunitaria.
36 Asimismo, nuestro manejo ancestral del territorio puede guiar hacia una
37 ordenación territorial participativa que el Estado aún no ha promovido.
38 Podríamos integrar un programa para formar parataxónomos o paraecólogos,
39 en el que jóvenes y adultos de nuestra comunidad fortalezcan sus
40 conocimientos a través de la apropiación social del conocimiento. Esto les
41 proporcionaría herramientas para obtener un entendimiento más profundo de
42 la biodiversidad y sus interrelaciones con el medio ambiente. Esto, a su vez,
43 fomentaría la investigación comunitaria y el ecoturismo, incluyendo el
44 turismo de aventura, aviturismo y turismo científico, entre otros. En
45 conclusión, es fundamental valorar estos saberes no como un simple folclore,
sino como herramientas políticas. La comunidad tiene la capacidad de cuidar

	de sus tierras; lo que realmente necesita es que el Estado escuche, acompañe y refuerce estas prácticas a través de políticas públicas reales.
--	--

Pregunta 3

Respuesta:

N°	Postura de los Informantes Clave
1	Tercera pregunta: ¿cómo interpretaría el concepto de transcomplejidad en
2	el contexto de la gestión territorial de la comuna? También, ¿puede
3	compartir ejemplos de cómo diferentes factores sociales, económicos y
4	ambientales se relacionan en este contexto? Bueno, el concepto de
5	transcomplejidad me invita a entender que la gestión territorial no es una
6	simple suma de partes aisladas. Es, en realidad, una red dinámica donde lo
7	social, lo ecológico, lo económico y lo político se entrelazan de forma
8	inseparable. En la comuna Valle de Suruapay, esto no es teoría; es una
9	realidad que vivimos diariamente, para bien y para mal. ¿Qué significa la
10	transcomplejidad aquí? Imaginen un tejido: si uno tira de un hilo, todo el
11	diseño se transforma. Es decir, todo está relacionado. En el caso de nuestra
12 13	comuna, lo ambiental, los bosques y los ríos no son solo recursos; son la base
14	de nuestra identidad cultural, de nuestra economía local, del sistema de
15	acueducto y del agua que consumimos a diario. Lo social involucra prácticas
16	ancestrales, como el uso de plantas medicinales, cuya existencia depende de
17	que todos esos organismos y ecosistemas se mantengan vivos. En el aspecto
18	económico, la pérdida de biodiversidad afectaría drásticamente actividades
19	como el turismo comunitario y la agricultura, ya que las plantas no tendrían
20	quien las polinice, y todo esto es vital para el sustento de nuestras familias.
21	Permítanme darles un ejemplo: la cacería. Desde una perspectiva ambiental,

22 su extracción descontrolada daña los bosques y pone en peligro la
23 biodiversidad al contribuir a la extinción de especies. Desde lo social, esta
24 actividad tiene usos y rituales históricos, pero en la actualidad genera
25 tensiones entre quienes abogan por su prohibición y aquellos que dependen
26 de ella económicamente, a pesar de que sea ilegal. Una solución
27 transcompleja sería regular la coparticipación comunitaria, promoviendo
28 alternativas como el turismo místico y enfoques científicos que valoren el
29 simbolismo sin dañar el ecosistema ni a los animales involucrados. Otro caso
30 relevante es el abandono de los proyectos institucionales. En lo político,
31 PDVSA y el Ministerio de Minas empezaron programas que luego se
32 detuvieron. Esto dejó a la comunidad sin los ingresos prometidos, con
33 proyectos estancados y obras sin finalizar. Esto incrementó la presión sobre
34 nuestros recursos naturales y generó descontento hacia las iniciativas del
35 gobierno. En el ámbito social, la desconfianza hacia el Estado crece, pero
36 también fortalece nuestra organización comunitaria autónoma. La
37 etnobotánica juega un papel integrador: desde un enfoque ambiental, implica
38 el conocimiento de 150 plantas que mantienen la biodiversidad. En el ámbito
39 económico, estas plantas podrían ser la base para emprendimientos de
40 medicina natural, aunque todavía faltan vías adecuadas para su
41 comercialización. Culturalmente, su uso refuerza nuestro orgullo e
42 identidad, actuando como un antivirus contra modelos extractivistas. A modo
43 de conclusión, la transcomplejidad nos enseña que no existe una receta
44 simple. Esto debe guiarnos en nuestra comunidad para escuchar a los
45 abuelos, que conocen los ciclos de la tierra, exigir al Estado que cumpla con
su rol sin imponer modelos ajenos y crear alternativas económicas que
valoren lo ecológico y lo sagrado. Ya lo estamos haciendo a pequeña escala,
pero el reto es escalarlo con una visión sistémica. Como dicen los
campesinos, aquí no se puede separar el agua de la vida, ni la vida de la
lucha.

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Tabla 12

Matriz de categorización B - Informante No. 2

<p style="text-align: center;">Propósito General de la investigación</p>	<p style="text-align: center;">Propósitos Específicos de la investigación</p>	<p style="text-align: center;">Categorías emergentes preliminares</p>	<p style="text-align: center;">Guía de Entrevista Preguntas aplicadas al informante clave A - Informante No. 2.</p>
<p>Construir un modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna valles de suruapay, Portuguesa Venezuela.</p>	<p>1.- Develar el conjunto de datos estadísticos confiables del territorio de la comuna valles de suruapay 2.- Comprender las diversas posturas de los versionantes clave en torno a la gestión territorial actualmente implementada en la comuna valles de suruapay 3.- Interpretar el modelo de desarrollo ecosocialista a partir de los saberes y</p>	<p>1.-Interacción Social y Ambiental Relación entre prácticas sociales y la gestión de recursos naturales. Impacto de la biodiversidad en la identidad cultural y actividades económicas locales. 2.- Sostenibilidad y Auto-sustentabilidad</p>	<p>1.- ¿Desde su perspectiva, ¿qué implica realmente un modelo de desarrollo ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay de qué manera se puede integrar la comunidad en la cocreación de este modelo? 2.- ¿Qué saberes o conocimientos locales considera</p>

	<p>conocimientos generados en la Comuna Valles de Suruapay. 4.- Generar el modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna valles de suruapay.</p>	<p>Proyectos sustentables que fomenten la autogestión comunitaria. Promoción de prácticas agrícolas y reforestación que equilibren el desarrollo económico con la protección ambiental.</p> <p>3.-Gestión Participativa y Conciencia Comunitaria</p> <p>Importancia de la participación y concientización en la toma de decisiones sobre el territorio.</p> <p>Fortalecimiento del sentido de pertenencia y responsabilidad</p>	<p>que son fundamentales para el desarrollo ecosocialista en la comuna y cómo estos saberes se relacionan con las iniciativas actuales de gestión territorial?</p> <p>3.- ¿Cómo interpretaría el concepto de transcomplejidad en el contexto de la gestión territorial de la comuna y puede compartir ejemplos de cómo diferentes factores (sociales, económicas, ambientales) se interrelacionan en este contexto?</p>
--	---	--	---

		<p>colectiva hacia el medio ambiente.</p> <p>4.- Desafíos del Desarrollo Ecosocialista</p> <p>Necesidad de enfrentar tensiones entre prácticas tradicionales y modernas, así como entre intereses comunitarios y estatales. Casos de fracaso en proyectos institucionales y su repercusión social y ambiental.</p> <p>5.- Transcomplejidad en la Gestión Territorial</p> <p>Reconocimiento de la complejidad de las interrelaciones entre factores sociales,</p>	
--	--	--	--

		<p>económicos y ambientales.</p> <p>Importancia de un enfoque integrado que considere las múltiples dimensiones del desarrollo.</p> <p>6.- Conocimiento Ancestral y Etnobotánica</p> <p>Valoración de saberes tradicionales sobre el uso de recursos naturales y su implementación en proyectos comunitarios.</p> <p>Posibilidad de fomentar la economía local a través de la valorización de</p>	
--	--	--	--

		<p>plantas medicinales y su producción.</p> <p>7.-Cambio de Paradigma en la Conciencia Ambiental</p> <p>Evolución de la importancia de la protección del medio ambiente dentro de los espacios de toma de decisiones. Impacto en la construcción de una identidad colectiva centrada en la defensa del territorio y sus recursos.</p>	
--	--	--	--

Fuente: Terán (2025).

**CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS EMERGENTES IDENTIFICADAS
DE LA PREGUNTA 1 APLICADA AL INFORMANTE CLAVE**

Tabla 13

Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 1 aplicada al informante clave (INFB – DAOT - 02)

Línea del Discurso	Postura del Informante Clave (INFB – DAOT - 02)	Postura de Teóricos – Especialistas	Postura Analítica del Investigador	Categorías Emergentes identificadas	Sub Categorías Emergentes identificadas
4 al 8	La falta de voluntad para impulsar un desarrollo ecológico y sustentable real en el sector. Esta observación se vuelve aún más urgente cuando reflexiono sobre la desconexión alarmante que	Según Acosta (2012), el desarrollo ecosocialista es un enfoque que busca integrar la justicia social y la sostenibilidad ambiental , enfatizando la co-creación de soluciones por parte de las comunidades.	Desde mi perspectiva ontológica, considero que la sostenibilidad no es solo un objetivo económico, sino un estado de existencia que debe ser compartido y vivido por	Interacción Social y Ambiental	Participación Comunitaria

	se evidencia entre los diferentes niveles de gobierno: el gubernamental estatal, nacional y municipal.		la comunidad. Esto implica que la co-creación de un modelo de desarrollo debe ser un proceso colectivo y participativo .		
14 al 20	En cuanto a lo que implica un modelo de desarrollo ecosocialista para la comuna Valles del Suruapay, considero que debe abordar esta problemática de manera directa. No basta con tener una visión y	El modelo requiere un marco institucional que apoye la sostenibilidad a través de políticas públicas que fomenten la articulación social (González, 2015).	Como investigador, valoro la importancia del empoderamiento comunitario . Los saberes locales deben estar en el centro de la toma de decisiones	Sostenibilidad y Auto-sustentabilidad	Saberes Locales

	<p>una participación comunitaria activa si no hay una voluntad política firme y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno para priorizar la sustentabilidad ambiental y el bienestar social por encima de otros intereses.</p>		<p>para lograr un desarrollo que sea verdaderamente sostenible y equitativo.</p>		
<p>24 al 27</p>	<p>Debemos organizarnos y crear una voz colectiva fuerte que demande a los diferentes niveles de gobierno los recursos necesarios para un desarrollo ecosocialista.</p>	<p>El diálogo entre comunidades y gobiernos es crucial, como señala el enfoque de gestión participativa, que busca involucrar a todos los actores</p>	<p>Desde una perspectiva crítica, la falta de diálogo y transparencia ha sido una de las principales barreras que enfrenta la</p>	<p>Gestión Participativa</p>	<p>Canales de Diálogo</p>

	De lo contrario, se convertirá en un sueño, un sueño bonito, pero que quedará en el terreno de las ilusiones.	en la toma de decisiones (López, 2018).	comunidad en su intento por implementar un modelo de desarrollo ecosocialista.		
47 al 55	La co-creación de un modelo de desarrollo ecosocialista en la comuna Valles del Suruapay se convierte, en este contexto, en un proceso de doble vía. Por un lado, hay que construir la base con la participación activa de la comunidad, y por otro, luchar	La voluntad política es un factor determinante en la implementación de iniciativas de desarrollo sostenible, y debe ser fomentada para que las comunidades puedan expresar sus necesidades (Martínez, 2019).	En mi análisis, la comunidad tiene el poder de articular sus demandas , pero también debe ser crítica respecto a las promesas incumplidas de los gobiernos. Esto crea un ciclo de	Desafíos del Desarrollo Ecosocialista	Voluntad Política

<p>activamente por generar la voluntad política y la coordinación interinstitucional necesaria para que este modelo pueda florecer y tener un futuro sostenible. No podemos ignorar esta falla en el sistema; más bien, debemos convertirla en un punto central de nuestra estrategia para lograr un futuro más justo y sostenible para nuestra comuna.</p>		<p>desconfianza que es fundamental abordar.</p>		
---	--	--	--	--

Fuente: Terán (2025).

Tabla 14

Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 2 aplicada al informante clave (INFB – DAOT - 02)

Línea del Discurso	Postura del Informante Clave (INFB – DAOT - 02)	Postura de Teóricos – Especialistas	Postura Analítica del Investigador	Categorías Emergentes identificadas	Sub Categorías Emergentes identificadas
1 al 6	<p>Considero que en la comuna Valles de Suruapay, los saberes locales y ancestrales son fundamentales para construir un auténtico modelo de desarrollo sostenible. Nuestra comunidad ha mantenido, a lo largo de</p>	<p>Según el autor De la Torre (2013), los saberes locales son cruciales para el desarrollo sostenible, ya que permiten un enfoque que valora la sabiduría ancestral de la comunidad.</p>	<p>Desde mi perspectiva ontológica, reconozco que los saberes locales son el eje central de cualquier intento de desarrollo sostenible, pues están intrínsecamente ligados a la identidad y</p>	<p>Saberes Locales</p>	<p>Conocimientos Ancestrales</p>

	<p>generaciones, una relación profunda y respetuosa con su biodiversidad, lo que demuestra que el desarrollo sostenible no es un concepto nuevo, sino una práctica histórica, enraizada en la sabiduría de nuestros pueblos originarios, que forman la base de esta comunidad.</p>		<p>cultura de la comunidad.</p>		
<p>11 al 13</p>	<p>Desde hace años, hemos practicado métodos sostenibles para proteger la</p>	<p>Como afirma González (2015), los conocimientos locales en biodiversidad y sus usos son</p>	<p>En mi análisis, es evidente que la biodiversidad y el cuidado por</p>	<p>Relación con la Biodiversidad</p>	<p>Respeto por el Entorno</p>

	<p>biodiversidad como la agricultura de conucos, la caficultura bajo sombra y la recolección sostenible de productos botánicos.</p>	<p>vitales, ya que han sido el fundamento de las prácticas de manejo sustentable en diversas culturas.</p>	<p>ella son conceptos que trascienden la temporalidad, compartiend o un profundo respeto por el entorno natural que debe ser evidente en cualquier iniciativa territorial.</p>		
<p>7 al 11</p>	<p>Uno de los más valiosos es el conocimiento etnobotánico, que involucra más de 150 plantas utilizadas con fines medicinales,</p>	<p>Según la investigación de Ceballos et al. (2017), el conocimiento etnobotánico no solo conserva la salud de las comunidades, sino que también promueve la</p>	<p>Desde mi posición, el conocimiento etnobotánico refleja una interdependencia crucial entre las prácticas culturales y</p>	<p>Conocimiento Etnobotánico</p>	<p>Usos Medicinales y Ritualísticos</p>

	<p>alimenticios, artesanales e incluso rituales. Este saber no solo preserva la salud de la comunidad, sino que también protege nuestra biodiversidad.</p>	<p>conservación de la biodiversidad.</p>	<p>la salud comunitaria, lo que es vital para un modelo de desarrollo ecosocialista.</p>		
<p>15, 33 al 35</p>	<p>Asimismo, nuestro manejo ancestral del territorio puede guiar hacia una ordenación territorial participativa que el Estado aún no ha promovido. También es importante el manejo</p>	<p>La literatura sobre manejo de recursos resalta que prácticas como la agricultura de conucos y el uso de técnicas agroecológicas son fundamentales para la sostenibilidad (Maldonado, 2018).</p>	<p>Mi análisis subraya que, para lograr un desarrollo ecosocialista, es indispensable integrar estos métodos antiguos a las actuales iniciativas de gestión</p>	<p>Manejo Ancestral del Territorio</p>	<p>Técnicas Agroecológicas Participativas</p>

	ancestral del territorio, que incluye prácticas de agricultura sostenible y la recolección sostenible de productos.		territorial, como pilares de un modelo sostenible.		
38 al 41	Esto les proporcionaría herramientas para obtener un entendimiento más profundo de la biodiversidad y sus interrelaciones con el medio ambiente. Esto, a su vez, fomentaría la investigación comunitaria y el ecoturismo, incluyendo el turismo de	La caza sostenible, cuando se realiza de manera controlada, puede servir como una herramienta para mantener el equilibrio ecológico y la diversidad (Rivas et al., 2020).	Como investigador, reconozco que la cacería sostenible debe ser revalorizada dentro de un contexto de conservación, donde el respeto hacia la fauna se convierta en una prioridad en la gestión territorial.	Cacería Sostenible	Enfoque Contemplativo

	<p>aventura, aviturismo y turismo científico, entre otros. Además, la comunidad ha practicado métodos de cacería sostenible, aunque es esencial orientar estas prácticas hacia un enfoque más contemplativo y menos destructivo.</p>				
--	--	--	--	--	--

Fuente: Terán (2025).

Tabla 15

Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 3 aplicada al informante clave (INFB – DAOT - 02)

Línea del	Postura del Informante	Postura de Teóricos	Postura Analítica del	Categorías Emergente	Sub Categorías
-----------	------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------

Discurs o	Clave (INFB – DAOT - 02)	– Especialistas	Investigado r	s identificad as	Emergentes identificadas
4 al 5	el concepto de transcomplejidad me invita a entender que la gestión territorial no es una simple suma de partes aisladas	Según Morín (2008), la transcomplejidad se relaciona con un enfoque holístico y multi-dimensional, donde las relaciones son más importantes que las partes individuales.	Como investigador, considero que entender la transcomplejidad es esencial para una gestión eficaz, ya que aboga por ver la totalidad y la interrelación entre diversos elementos del sistema.	Interrelación Compleja	Dimensiones Estratégicas
5 al 7	Es, en realidad, una red dinámica donde lo social, lo ecológico, lo	En el trabajo de Luhmann (2011), se argumenta que los	Desde mi perspectiva, esta red dinámica implica que debemos	Red Interconectada	Elementos Inseparables

	<p>económico y lo político se entrelazan de forma inseparable</p>	<p>sistemas sociales no pueden ser comprendidos a partir de sus componentes individuales, sino que requieren un análisis de sus interacciones.</p>	<p>considerar el impacto de nuestras decisiones en múltiples niveles, desde lo social hasta lo ambiental, para lograr un enfoque integral.</p>		
<p>11 al 15</p>	<p>En el caso de nuestra comuna, lo ambiental, los bosques y los ríos no son solo recursos; son la base de nuestra identidad cultural, de nuestra economía local, del sistema de acueducto y</p>	<p>Giddens (1990) enfatiza que las acciones humanas están situadas y que, por tanto, los resultados de una acción pueden parametrizar el desarrollo en otro aspecto de la</p>	<p>En mi análisis, afirmar que cada acción tiene consecuencias en el entorno resalta la responsabilidad de los gestores territoriales en la toma de decisiones,</p>	<p>Retroalimentación Activa</p>	<p>Consecuencias Inesperadas</p>

	<p>del agua que consumimos a diario. Lo social involucra prácticas ancestrales, como el uso de plantas medicinales, cuya existencia depende de que todos esos organismos y ecosistemas se mantengan vivos.</p> <p>Es importante que comprendamos el impacto de estas interrelaciones en nuestros contextos, en donde cada acción en un área puede provocar</p>	<p>vida comunitaria.</p>	<p>donde la comunidad es clave.</p>		
--	--	--------------------------	-------------------------------------	--	--

	consecuencias en otro.				
9	Imaginen un tejido: si uno tira de un hilo, todo el diseño se transforma.	Para Bourdieu (1990), las estructuras sociales funcionan como un tejido que se modifica con cada acción que ocurre dentro de ellas.	En este sentido, visualizo la gestión territorial como un acto de delicadeza, que requiere un cuidado profundo de las relaciones sociales y ecológicas, evitando la ruptura de esos hilos.	Metáfora de Tejidos	Equilibrio Frágil

Fuente: Terán (2025).

CONSTRUCCIÓN DE DIMENSIONES

Tabla 16

Construcción de Categorías emergentes identificadas, dimensiones y Subcategorías emergentes identificadas B - Informante No. 2

Propósito / Análisis de la Triangulación Teórica	Categorías Emergentes Identificadas	Dimensiones	Subcategorías Emergentes Identificadas
El propósito fundamental de la investigación radica en construir un modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna Valles de Suruapay, Portuguesa, Venezuela. Este análisis se fundamenta en la triangulación teórica que integra diversas posturas, tanto de informantes claves como teóricos y especialistas. Tal enfoque busca develar conjunto de datos estadísticos confiables y dinámicas sociales emergentes en torno a la gestión territorial y sus implicaciones en la sustentabilidad y cohesión social. De cada	Interacción Social y Ambiental	Relaciones sociales y manejo de recursos	Participación Comunitaria
	Sostenibilidad y Auto-sustentabilidad	Proyectos y prácticas sustentables	Saberes Locales
	Gestión Participativa	Participación comunitaria y toma de decisiones	Canales de Diálogo
	Desafíos del Desarrollo Ecosocialista	Tensiones y conflictos en el desarrollo	Voluntad Política
	Saberes Locales	Conocimientos y prácticas locales	Conocimientos Ancestrales
	Relación con La Biodiversidad	Impacto de la biodiversidad en la comunidad	Respeto por el Entorno
	Conocimiento Etnobotánico	Sabiduría ancestral y usos de plantas medicinales	Usos Medicinales y Ritualísticos
	Manejo Ancestral del Territorio	Prácticas tradicionales en la gestión territorial	Técnicas Agroecológicas Participativas
	Cacería Sostenible	Prácticas de uso de recursos naturales	Enfoque Contemplativo

una de estas categorías se derivaron dimensiones y subcategorías emergentes que sirven de base para la construcción del modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial.	Interrelación Compleja	Enfoque holístico en la gestión territorial	Dimensiones Estratégicas
	Red Interconectada	Conexiones entre factores sociales y ambientales	Elementos Inseparables
	Retroalimentación Activa	Ciclos de aprendizaje y adaptación	Consecuencias Inesperadas
	Metáfora de Tejidos	Enfoque de cuidados en las relaciones interpersonales y ambientales	Equilibrio Frágil

Fuente: Terán (2025).

Argumentación:

El desarrollo ecosocialista en la Comuna Valles de Suruapay se fundamenta en la interrelación de diversas categorías emergentes que buscan integrar la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la participación comunitaria. Este enfoque se articula a través de dimensiones que permiten comprender la complejidad del contexto local y las dinámicas sociales, económicas y ambientales; por consiguiente, consideramos:

1. Interacción Social y Ambiental: Abarca la relación entre las prácticas sociales y la gestión de recursos naturales. Esta dimensión incluye subcategorías que analizan el impacto de la biodiversidad en la identidad cultural y las actividades económicas locales. La comprensión de estas interacciones es crucial para fomentar prácticas que respeten y valoren el entorno natural, permitiendo una convivencia armónica entre la comunidad y su medio ambiente.

2. Sostenibilidad y Auto-sustentabilidad: Se centra en la promoción de proyectos sustentables que fomenten la autogestión comunitaria. Las subcategorías aquí incluidas enfatizan la importancia de prácticas agrícolas sostenibles y proyectos de reforestación que busquen equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental. Este enfoque responde a la necesidad de empoderar a la comunidad en su capacidad para gestionar sus recursos de manera responsable.

3. Gestión Participativa: Es esencial para el éxito de cualquier modelo de desarrollo. Esta dimensión destaca la importancia de la participación comunitaria en la toma de decisiones, asegurando que las voces y necesidades de los habitantes sean consideradas. Las subcategorías emergentes revelan que una gestión inclusiva no solo fortalece el tejido social, sino que también promueve el sentido de pertenencia y la responsabilidad colectiva hacia el territorio.

4. Desafíos del Desarrollo Ecosocialista: Abordan las tensiones y obstáculos que enfrenta la comunidad en su camino hacia un modelo sostenible. Esta dimensión incluye subcategorías que examinan las limitaciones institucionales y la falta de voluntad política para implementar prácticas ecológicas duraderas. Reconocer estos desafíos es fundamental para la formulación de estrategias que buscan superar barreras y construir un futuro más inclusivo y sostenible.

5. Saberes Locales: Juegan un papel crucial en el desarrollo sostenible. Esta dimensión se apoya en la valoración de conocimientos ancestrales que han sido transmitidos a lo largo de generaciones. Subcategorías relevantes analizan cómo estos saberes se relacionan con las iniciativas actuales de gestión territorial y ofrecen un recurso invaluable para la construcción de un modelo de desarrollo ecosocialista.

6. Relación con La Biodiversidad: Se halla en el centro de la propuesta de desarrollo ecosocialista. Subcategorías que exploran esta relación reflejan el impacto directo de la biodiversidad en la economía local y en la identidad cultural. Un manejo adecuado de la biodiversidad se traduce no solo en un medio ambiente saludable, sino

también en la revalorización de las prácticas culturales que contribuyen a la cohesión social.

7. Conocimiento Etnobotánico y Manejo Ancestral del Territorio: Constituyen dimensiones interrelacionadas que enriquecen las prácticas de sostenibilidad. Estas categorías enfatizan la importancia de los conocimientos tradicionales en la implementación de proyectos comunitarios que buscan fomentar la economía local mediante el uso responsable de plantas medicinales y la conservación de prácticas ancestrales.

8. Cacería Sostenible: Es una subcategoría que pone de relieve el compromiso de la comunidad con prácticas de uso responsable de recursos naturales. La adopción de enfoques sostenibles en la cacería no solo contribuye a la conservación de la fauna, sino que también refuerza una identidad cultural que valora la relación con el entorno.

9. Interrelación Compleja y Red Interconectada: Subrayan la necesidad de un enfoque holístico en la gestión territorial. Estas dimensiones invitan a entender cómo diversos factores sociales, económicos y ambientales se entrelazan, creando un sistema dinámico que requiere de colaboración y cooperación entre todos los actores involucrados.

10. Retroalimentación Activa y Metáfora de Tejidos: Son conceptos que ilustran cómo las relaciones entre los diferentes elementos de la comunidad y su entorno pueden generar un ciclo de aprendizaje continuo. Este enfoque promueve la resiliencia comunitaria y la capacidad de adaptación, fundamentales para enfrentar los retos del desarrollo ecosocialista.

La fundamentación del modelo de desarrollo ecosocialista en la Comuna Valles de Suruapay se basa en la comprensión de categorías emergentes y sus dimensiones asociadas, las cuales ofrecen un marco teórico y práctico para la co-creación de soluciones sustentables. Este enfoque integrador no solo busca contribuir a la mejora

de la calidad de vida de la comunidad, sino también a la preservación de su entorno natural y cultural.

Justificación

Las dimensiones mencionadas se relacionan intrínsecamente con la transcomplejidad en la gestión territorial y el modelo de desarrollo ecosocialista propuesto para la comuna Valles del Suruapay. A continuación, se analizan cada una de estas dimensiones:

1. Relaciones sociales y manejo de recursos: Esta dimensión implica la interacción entre la comunidad y el entorno natural, reconociendo cómo las prácticas sociales influyen en la gestión sostenible de los recursos. Se destaca que la comunidad ya posee saberes que pueden contribuir al manejo de los recursos, pero que necesitan ser articulados para ser efectivos,.

2. Proyectos y prácticas sustentables: La promoción de proyectos que fomenten la autogestión y el desarrollo sustentable es vital. Se enfatiza en la necesidad de proyectos que no solo sean viables económicamente, sino que también respeten y integren las prácticas locales y la biodiversidad.

3. Participación comunitaria y toma de decisiones: La co-creación del modelo de desarrollo ecosocialista requiere involucrar a la comunidad en la toma de decisiones. La presión para generar una voluntad política sólida es esencial para que las iniciativas comunitarias se materialicen.

4. Tensiones y conflictos en el desarrollo: Existen tensiones entre las prácticas tradicionales de la comunidad y las políticas estatales que a veces no consideran adecuadamente las necesidades locales. Es fundamental reconocer estas tensiones para evitar los fracasos en proyectos institucionales y su repercusión en la comunidad.

5. Conocimientos y prácticas locales: Incorporar el conocimiento etnobotánico y las prácticas ancestrales de manejo de recursos es esencial. Estos saberes han demostrado ser cruciales para la sostenibilidad y pueden guiar la gestión territorial.

6. Impacto de la biodiversidad en la comunidad: La biodiversidad no solo tiene un valor ecológico, sino que también afecta la identidad cultural y las actividades económicas de la comunidad. La preservación de la biodiversidad es vital para el desarrollo sostenible.

7. Sabiduría ancestral y usos de plantas medicinales: La integración de la sabiduría ancestral sobre el uso de recursos naturales puede no solo contribuir a la salud de la comunidad, sino también promover la conservación de la biodiversidad.

8. Prácticas tradicionales en la gestión territorial: Las prácticas tradicionales, como la agricultura sostenible, son fundamentales para desarrollar un modelo de manejo territorial que sea respetuoso con los ecosistemas locales.

9. Enfoque holístico en la gestión territorial: La gestión debe considerar las múltiples dimensiones que abordan las interrelaciones entre factores sociales, económicos y ambientales, promoviendo un enfoque que refleje la complejidad del entorno.

10. Ciclos de aprendizaje y adaptación: El reconocimiento de la necesidad de aprender y adaptarse es clave para cualquier modelo de desarrollo. La flexibilidad y la innovación deben estar presentes en la planificación y ejecución de proyectos.

11. Enfoque de cuidados en las relaciones interpersonales y ambientales: Promover un enfoque de cuidado que priorice las relaciones humanas y el respeto hacia el entorno es esencial para la cohesión social y ambiental dentro de la comunidad.

La transcomplejidad en la gestión territorial alude a la necesidad de un enfoque integrado que considere estas dimensiones interrelacionadas para contribuir a un desarrollo sostenible y equitativo en la comuna Valles del Suruapay.

GUÍAS DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD: PREGUNTAS ABIERTAS

A.- Guía de Preguntas aplicadas al informante clave C- Informante No. 3.

Preguntas Comparación de Modelos: pregunta central de la tesis:

1.- ¿Conoce otros modelos de gestión territorial que hayan sido implementados en contextos similares y cómo se comparan con la situación actual en Valles de Suruapay?

2.- ¿Qué elementos de esos modelos considera que podrían ser adoptados o adaptados en la comunidad?

Respuestas transcriptas del informante clave C - Informante No. 3.

Pregunta 1

Respuesta:

Nº	Postura de los Informantes Clave
1	¡Por supuesto! Hablemos de la gestión territorial en un contexto más
2	amplio, especialmente en relación con lo que se vive en la Comuna Valles
3	de Suruapay. En primer lugar, es fascinante observar cómo distintas
4	comunidades han enfrentado desafíos similares a lo largo y ancho de
5	América Latina y el Caribe. Por ejemplo, algunos lugares han implementado
6	modelos de gestión territorial que, al igual que en Valles de Suruapay,
7	integran la participación activa de la comunidad. Un ejemplo que viene a la
8	mente es el enfoque de las comunidades indígenas en Perú y Bolivia, donde
9	la gestión de sus recursos naturales está profundamente enraizada en su
10	cosmovisión y tradiciones. Estas comunidades no solo gestionan sus tierras,
11	sino que también aseguran que la sostenibilidad esté en el centro de su
12	desarrollo. Esto, lógicamente, genera una fuerte conexión entre las personas
13	y su entorno, algo que también se siente en Valles de Suruapay. En la
14	Comuna, el compromiso con el bienestar colectivo y la preservación
15	ambiental resulta evidente. Los habitantes han comenzado a tejer un modelo
16	que se basa en el ecosocialismo, donde la economía y el medio ambiente no
17	están en constante oposición, sino que cuentan con una gama de
18	interacciones que se nutren mutuamente. He visto cómo las comunidades
19	han empezado a experimentar un verdadero sentido de pertenencia, algo que,
20	en otros lugares con modelos más centralizados y autoritarios, a menudo se
21	pierde. Sin embargo, y aquí es donde encuentro un punto de considerable
22	interés, también hay desafíos que son bastante comunes. En muchas
23	comunidades similares, la falta de apoyo institucional y la escasez de

17	<p>recursos limitan la capacidad de implementar cambios sostenibles a largo plazo. Aunque Valles de Suruapay ha demostrado una notable resiliencia, la realidad es que necesita un impulso en términos de capacitación y recursos. En otras regiones, he notado que la vinculación con organizaciones no gubernamentales y la creación de redes solidarias han sido cruciales para superar estos obstáculos. En definitiva, creo que el modelo de gestión en Valles de Suruapay tiene mucho que ofrecer, pero también puede aprender de otros contextos. La clave radica en escuchar a la comunidad y adaptarse a su realidad. Todos estos elementos hacen de este lugar un ejemplo vibrante de lo que podría ser una gestión territorial verdaderamente inclusiva y sostenible. Siempre me emociona ver cómo las comunidades se empoderan y luchan por su futuro, y estoy convencida de que Valles de Suruapay tiene un camino emocionante por delante, muchas gracias.</p>
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

Pregunta 2

Respuesta:

N°	Postura de los Informantes Clave
1	<p>Claro, hablemos de esto de una manera más relajada y cercana. Cuando pienso en los modelos de gestión territorial amigables con el ambiente que se han utilizado en otros contextos, me viene a la mente la riqueza de experiencias que pueden ser realmente inspiradoras para la Comuna Valles de Suruapay. Aquí hay algunas ideas sobre cómo podríamos considerar adaptar ciertos elementos para hacer la propuesta más relevante y efectiva. Primero que nada, uno de los aspectos más poderosos es el enfoque participativo y ecosocialista. He observado que en muchas comunidades que han tenido éxito, la participación no es solo un concepto, sino una práctica diaria. Escuchar las voces de todos, desde los más jóvenes hasta los ancianos, puede ofrecer una visión más completa de lo que la comunidad realmente necesita. Aquí, en Valles de Suruapay, es fundamental facilitar espacios de diálogo donde cada persona sienta que su opinión cuenta. Tal vez podríamos empezar con talleres comunitarios o reuniones informales donde se generen propuestas conjuntas. Esto no solo empodera a la gente, sino que crea un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Otro elemento interesante es la integración de saberes locales con prácticas más sostenibles. En diversas comunidades, he visto cómo el conocimiento ancestral sobre la agricultura y la gestión de recursos ambientales se complementan con la ciencia moderna. Este diálogo entre lo tradicional, lo ecológico y lo</p>
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

13	innovador puede ser increíblemente enriquecedor. En Valles de Suruapay, el
14	apoyo a la creación de conucos y la agroecología, en lugar de depender
15	exclusivamente de cultivos únicos, podría ser una excelente opción. Al
16	implementar prácticas más sostenibles, resilientes, ecológicas, humanas, se
17	fomenta no solo la producción de alimentos sino también la preservación del
18	suelo, la biodiversidad, y el agua. Además, el fortalecimiento de la
19	educación y conciencia ambiental es vital. Creo firmemente que hacer
20	consciente a la comunidad sobre la importancia de cuidar su entorno puede
21	generar un verdadero cambio ante la crisis climática. Imagino programas
22	educativos que no solo informen, sino que también involucren actividades
23	prácticas y endógenas. Poder ver el impacto de nuestras acciones positivas
24	en el territorio puede transformar la percepción y el comportamiento de las
25	personas respecto a la gestión de los recursos naturales. Asimismo,
26	establecer relaciones sólidas con otras organizaciones, ya sean, entes, ONGs
27	o instituciones académicas, puede ser un puente para conseguir más recursos
28	y conocimientos. Es como construir una red de apoyo donde todos puedan
29	beneficiarse. Si en Valles de Suruapay se logra articular esfuerzos con otras
30	comunidades y organizaciones, se pueden abrir puertas para obtener fondos,
31	capacitación y nuevas ideas que a veces no están al alcance de manera
	aislada. En resumen, adaptar un nuevo modelo para Valles de Suruapay pasa
	por abrir espacios de participación genuina, incorporar las 7
	Transformaciones, las 5 Dimensiones, los saberes diversos, implementar
	educación ambiental efectiva y construir redes de colaboración genuinas.
	Con estos elementos, estoy convencida de que la comunidad no solo podrá
	abordar sus desafíos ambientales presentes, sino también construir un futuro
	ecosocialista más sostenible y próspero. El espíritu de colaboración y la
	empatía son esenciales para lograr todo esto, y creo que en Valles de
	Suruapay hay un gran potencial para hacerlo realidad. Muchas gracias

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Tabla 17

Matriz de categorización C- Informante No. 3.

Propósito General de la investigación	Propósitos Específicos de la investigación	Categorías emergentes preliminares	Guía de Entrevista Preguntas aplicadas al informante clave C - Informante No. 3.
<p>Construir un modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna valles de suruapay, Portuguesa Venezuela.</p>	<p>1.- Develar el conjunto de datos estadísticos confiables del territorio de la comuna valles de suruapay 2.- Comprender las diversas posturas de los versionantes clave en torno a la gestión territorial actualmente implementada en la comuna valles de suruapay 3.- Interpretar el modelo de desarrollo ecosocialista a partir de los saberes y conocimientos generados en la Comuna Valles de Suruapay.</p>	<p>1.-Participación Comunitaria y Gestión Inclusiva</p> <p>Importancia de la participación activa de todos los sectores de la comunidad, desde jóvenes hasta ancianos, en la toma de decisiones territoriales. Creación de espacios de diálogo, talleres y reuniones informales para fomentar sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Enfoque ecosocialista basado en colaboración, empatía y construcción de un</p>	<p>1.- ¿Conoce otros modelos de gestión territorial que hayan sido implementados en contextos similares y cómo se comparan con la situación actual en Valles de Suruapay?</p> <p>2.- ¿Qué elementos de esos modelos considera que podrían ser adoptados o adaptados en la comunidad?</p>

	<p>4.- Generar el modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna valles de suruapay.</p>	<p>futuro sostenible.</p> <p>2.-Integración de Saberes Locales y Prácticas Sostenibles</p> <p>Complementar el conocimiento ancestral y tradicional con prácticas agroecológicas e innovadoras para aumentar la resiliencia ambiental.</p> <p>Promoción de la agroecología y creación de conucos, diversidad productiva y preservación de recursos naturales (suelo, biodiversidad, agua).</p> <p>3.-Educación Ambiental y Conciencia Comunitaria</p> <p>Necesidad de programas educativos que involucren activamente a la comunidad con actividades prácticas para transformar percepciones y comportamientos.</p>	
--	--	--	--

		<p>Fortalecimiento de la conciencia sobre la crisis climática y la gestión sostenible de recursos.</p> <p>3.-Desafíos Institucionales y Necesidad de Recursos</p> <p>Falta de apoyo institucional, capacitación y recursos que limitan la capacidad para sostener cambios a largo plazo.</p> <p>Necesidad de vincularse con ONGs, instituciones académicas y otras comunidades para fortalecer redes de apoyo, acceso a fondos y capacitación.</p> <p>4.-Modelos Inspiradores en América Latina</p> <p>Referencias a comunidades indígenas en Perú y Bolivia con modelos de gestión territorial basados en cosmovisiones propias y sostenibilidad</p>	
--	--	---	--

		<p>integral. La gestión que integra economía y medio ambiente con sentido de pertenencia, en contraste con modelos más centralizados y autoritarios.</p>	
--	--	---	--

Fuente: Terán (2025).

**CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS EMERGENTES IDENTIFICADAS
DE LA PREGUNTA 1 APLICADA AL INFORMANTE CLAVE**

Tabla 18

Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 1 aplicada al informante clave (INFC – ESP - 03)

Línea del Discurso (texto con categoría y subcategorías subrayadas en color)	Postura del informante clave INFA – POT – 01	Postura de Teóricos – Especialistas	Postura analítica del investigador (discurso doctoral, ontológico)	Categorías Emergentes	Sub Categorías Emergentes

<p>1 al 2</p>	<p>¡Por supuesto! Hablemos de la gestión territorial en un contexto más amplio, especialmente en relación con lo que se vive en la Comuna Valles de Suruapay</p>	<p>Investigadores en gestión territorial sostienen que el análisis comparativo entre modelos, especialmente en contextos similares, aporta aprendizajes prácticos y teóricos para la adaptación local (Escobar, 2011).</p>	<p>Comprendo que la realidad de Valles de Suruapay no es aislada sino interconectada; el conocimiento producido debe ser situacional y relacional para propiciar transformaciones ecosociales genuinas.</p>	<p>Gestión territorial</p>	<p>Contextualización y comparación</p>
<p>2 al 4</p>	<p>En primer lugar, es fascinante observar cómo</p>	<p>La literatura en desarrollo sostenible y gestión territorial</p>	<p>Se reconoce la comunidad como un ser colectivo</p>	<p>Aprendizaje intercomunitario</p>	<p>Desafíos comunes</p>

	<p>distintas comunidades han enfrentado o desafíos similares a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe.</p>	<p>resalta la pertinencia de los contextos sociales y ecológicos, apuntando a patrones comunes que pueden guiar estrategias adaptativas (Mira y Silva, 2017).</p>	<p>marcado por la experiencia histórica compartida y las relaciones multisistémicas, lo que posibilita lecciones transversales.</p>		
4 al 6	<p>Por ejemplo, algunos lugares han implementado modelos de gestión territorial que, al igual que en Valles</p>	<p>Autores como Shiva (2014) y Martínez-Alier (2002) apuntan a la gestión participativa y el empoderamiento comunitario</p>	<p>Sostengo que la comunidad no es solo objeto sino sujeto agente; al permitir participación activa, se potencia su capacidad de</p>	<p>Participación comunitaria</p>	<p>Empoderamiento social</p>

	de Suruapay, integran la participación activa de la comunidad.	como pilares fundamentales para la sustentabilidad y justicia ambiental.	autogestión y resiliencia.		
7 al 9	Un ejemplo que viene a la mente es el enfoque de las comunidades indígenas en Perú y Bolivia, donde la gestión de sus recursos naturales está profundamente	Estudios como los de Kimmerer (2013) y Baker et al. (2019) subrayan la importancia de reconocer cosmovisiones indígenas para la conservación y manejo ecológico efectivo.	Desde mi análisis, valoro la integración de conocimientos diversos como un reconocimiento del ser-en-el-mundo múltiple y relacional, donde el saber ancestral es epistemología válida.	Saberes ancestrales	Cosmovisión indígena

	enraizada en su cosmovisión y tradiciones.				
--	--	--	--	--	--

Fuente: Terán (2025).

Tabla 19

Categorías y Subcategorías emergentes identificadas de la Pregunta 2 aplicada al informante clave (INFC – ESP - 03)

Línea del Discurso (con categorías y subcategorías subrayadas en color)	Postura del Informante Clave (INFC – ESP – 03)	Postura de Teóricos – Especialistas	Postura Analítica del Investigador (Ontológica y Doctoral)	Categorías Emergentes Identificadas	Sub Categorías Emergentes Identificadas
1 al 4	Claro, hablemos de esto de una manera más relajada y cercana. Cuando pienso en los <i>modelos de gestión</i>	Los autores como Escobar (2015) y Gudynas (2011) destacan que modelos	Estas reflexiones denotan una visión constructivista donde los modelos de gestión territorial están arraigados en	Modelos de Gestión Territorial Adaptativos	Participación Comunitaria, Ecosocialismo y Adaptabilidad

	<p><i>territorial amigables con el ambiente</i> que se han utilizado en otros contextos, me viene a la mente la riqueza de experiencias que pueden ser realmente inspiradoras para la Comuna Valles de Suruapay. Aquí hay algunas ideas sobre cómo podríamos considerar adaptar ciertos elementos para hacer la propuesta</p>	<p>ecosocialistas y participativos son fundamentales para la gestión territorial sostenible y respetuosos con las particularidades locales.</p>	<p>las prácticas sociales y culturales locales, enfatizando la adaptabilidad y la contextualización de saberes. Para mí, este enfoque subraya la necesidad de un diálogo entre ciencia y tradiciones comunitarias para configurar nuevos modos de gestión territorial.</p>		
--	---	---	--	--	--

	más relevante y efectiva.				
6 al 10	<p>Primero que nada, uno de los aspectos más poderosos es el <i>enfoque participativo</i> y <i>ecosocialista</i>. He observado que en muchas comunidades que han tenido éxito, la participación no es solo un concepto, sino una práctica diaria. Escuchar las voces de todos, desde los más jóvenes hasta</p>	<p>Fraser (2005) y Chambers (1994) sostienen que la participación multidimensional y el reconocimiento de saberes diversos son clave en procesos de empoderamiento comunitario y gobernanza territorial.</p>	<p>Esta postura reconoce la pluralidad de actores como sujetos constitutivos del territorio y de su propia realidad, en una cosmovisión relacional donde la gestión territorial es un fenómeno intersubjetivo y dinámico.</p>	<p>Reconocimiento de Saberes</p>	<p>Inclusión Generacional, Espacios de Diálogo, Empoderamiento</p>

	<p>los ancianos, puede ofrecer una visión más completa de lo que la comunidad realmente necesita.</p> <p>Aquí, en Valles de Suruapay, es fundamental facilitar <i>espacios de diálogo</i> donde cada persona sienta que su opinión cuenta</p>				
12 al 14	<p>Tal vez podríamos empezar con talleres comunitarios o reuniones informales donde se generen</p>	<p>Freire (1970) afirma que la praxis educativa debe ser dialógica y</p>	<p>La práctica reflexiva aquí se manifiesta en el reconocimiento de la acción colectiva como constitutiva del ser</p>	<p>Estrategias de Participación</p>	<p>Talleres, Reuniones Informales, Empoderamiento, Sentido de Pertenencia</p>

	<p>propuestas conjuntas. Esto no solo empodera a la gente, sino que crea un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida</p>	<p>participativa para generar conciencia y acción colectiva.</p>	<p>comunitario, revelando que el territorio se construye a partir de prácticas sociales compartidas.</p>		
15 al 19	<p>Otro elemento interesante es la integración de <i>saberes locales</i> con prácticas más sostenibles. En diversas comunidades, he visto cómo el conocimiento ancestral sobre la agricultura y la gestión de recursos</p>	<p>Berkes (2012) y Maffei (2005) defienden la importancia de los saberes indígenas y locales como fundamentos para la resiliencia y gestión</p>	<p>Esto implica una postura relacional y de reconocimiento de epistemologías múltiples, rompiendo con la hegemonía del conocimiento occidental para establecer un diálogo intercultural en la gestión territorial.</p>	<p>Integración de Saberes</p>	<p>Saberes Ancestrales, Ciencia Moderna, Resiliencia Ambiental</p>

	ambientales se complementa n con la ciencia moderna	sostenible de los ecosistemas.			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

Fuente: Terán (2025).

CONSTRUCCIÓN DE DIMENSIONES

Tabla 20

Construcción de Categorías emergentes identificadas, dimensiones y Subcategorías emergentes identificadas C- Informante No. 3.

Propósito / Análisis de la Triangulación Teórica	Categorías Emergentes Identificadas	Dimensiones	Subcategorías Emergentes Identificadas
El propósito fundamental de la investigación radica en construir un modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial de la comuna Valles de Suruapay, Portuguesa, Venezuela. Este análisis se fundamenta en la	Gestión territorial	Territorial y Ambiental	Contextualización y comparación
	Aprendizaje intercomunitario	Social y Comunitaria	Desafíos comunes
	Participación comunitaria	Política y de Gobernanza	Empoderamiento social
	Saberes ancestrales	Cultural y Epistemológica	Cosmovisión indígena
	Modelos de Gestión	Técnica y Estratégica	Participación Comunitaria,

<p>triangulación teórica que integra diversas posturas, tanto de informantes claves como teóricos y especialistas. Tal enfoque busca develar conjunto de datos estadísticos confiables y dinámicas sociales emergentes en torno a la gestión territorial y sus implicaciones en la sustentabilidad y cohesión social. De cada una de estas categorías se derivaron dimensiones y subcategorías emergentes que sirven de base para la construcción del modelo de desarrollo ecosocialista con visión transcompleja para la gestión territorial.</p>	Territorial Adaptativos		Ecosocialismo y Adaptabilidad
	Reconocimiento de Saberes	Cultural y Tradiciones	Inclusión Generacional, Espacios de Diálogo, Empoderamiento
	Estrategias de Participación	Política y democracia	Talleres, Reuniones Informales, Empoderamiento, Sentido de Pertenencia
	Integración de Saberes	Ecoética cultural	Saberes Ancestrales, Ciencia Moderna, Resiliencia Ambiental

Fuente: Terán (2025).

Argumentación:

El análisis profundo del contexto local de Valles de Suruapay y sus dinámicas sociales, económicas y ambientales se enriquece enormemente al articular las categorías emergentes en torno a las dimensiones y subcategorías identificadas. Esta

construcción analítica permite comprender la complejidad ecosocial de la comunidad, donde cada dimensión y subcategoría se entrelazan para ofrecer una visión holística y dinámica del territorio.

Dimensión Territorial y Ambiental: Gestión territorial - Contextualización y comparación

La gestión territorial, comprendida como el manejo integral y sostenible del espacio geográfico, se fundamenta en la contextualización local y la comparación con otros modelos exitosos. Esta dimensión incorpora elementos ambientales esenciales como la conservación de la biodiversidad y la gestión responsable de los recursos naturales, que son parte integral del bienestar económico y social de la comunidad. La contextualización implica reconocer las características únicas del territorio de Valles de Suruapay y las amenazas ambientales actuales, como la crisis climática, para adaptar prácticas que respondan a esas particularidades, fortaleciendo la resiliencia habitual de la comunidad bajo la praxis del Ecosocialismo.

Dimensión Social y Comunitaria: Aprendizaje intercomunitario - Desafíos comunes

Desde la dimensión social y comunitaria, el aprendizaje intercomunitario se destaca como una estrategia para enfrentar desafíos comunes, tales como la falta de recursos, el cambio climático y la presión sobre los ecosistemas locales. A través del intercambio intercomunitario, se generan redes de colaboración y solidaridad que potencian capacidades colectivas y amplían el acceso a conocimientos prácticos y experiencias adaptadas a contextos similares. Este aprendizaje trasciende la simple transferencia de información para convertirse en un proceso participativo que fortalece la cohesión social y la capacidad de respuesta comunitaria.

Dimensión Política y de Gobernanza: Participación comunitaria y Estrategias de participación - Empoderamiento social, talleres y sentido de pertenencia

La participación comunitaria refleja una dimensión política esencial, donde el empoderamiento social se construye a través de estrategias participativas como talleres

comunitarios, reuniones informales y espacios de diálogo que promueven la democracia directa y la inclusión de todas las voces, desde los jóvenes hasta los ancianos. Estas estrategias fomentan un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, vital para la sostenibilidad del modelo ecosocialista propuesto. La gobernanza inclusiva cambia la dinámica tradicional de poder, permitiendo que las comunidades sean agentes activos en la gestión y planificación territorial sostenible.

Dimensión Cultural y Epistemológica: Saberes ancestrales y Reconocimiento de saberes - Cosmovisión indígena, inclusión generacional y espacios de diálogo

La dimensión cultural sostiene la importancia crucial de los saberes ancestrales y el reconocimiento de estos como centrales para la gestión territorial y el desarrollo sostenible. La cosmovisión indígena, que contempla la naturaleza y el respeto a la madre tierra como parte integrada de la comunidad, articula una epistemología diversa que dialoga con el conocimiento científico moderno. La inclusión generacional y la creación de espacios de diálogo promueven la transmisión y valoración intergeneracional de estos saberes, fortaleciendo la identidad cultural y la capacidad de adaptación ante cambios externos o presiones ambientales.

Dimensión Técnica y Estratégica: Modelos de Gestión Territorial Adaptativos - Participación comunitaria, ecosocialismo y adaptabilidad

El análisis técnico y estratégico reconoce la necesidad de modelos adaptativos que integren la participación comunitaria y los principios ecosocialistas para enfrentar la complejidad del entorno. La adaptabilidad del modelo de gestión territorial implica la flexibilidad para incorporar innovaciones y prácticas tradicionales, garantizando al mismo tiempo equidad y sostenibilidad. Este enfoque estratégico Ecosocialista se orienta hacia la construcción de un futuro ecosocial próspero, donde los componentes técnicos no están divorciados de las dimensiones sociales, económicas y culturales, sino que actúan en sinergia para optimizar resultados.

Dimensión Ecoética Cultural: Integración de Saberes - Saberes ancestrales, ciencia moderna y resiliencia ambiental

Finalmente, la dimensión Ecoética cultural subraya la integración de saberes ancestrales y ciencia moderna para construir resiliencia ambiental. Este puente epistemológico no solo mejora la efectividad de las prácticas de manejo del territorio, sino que también promueve una ética ecosocial que reconoce la interdependencia entre humanos y naturaleza. La Ecoética cultural fomenta un paradigma de equilibrio y respeto, fundamento para enfrentar la crisis ambiental y social desde una perspectiva holística y transformadora.

Comprender la complejidad del contexto local en Valles de Suruapay requiere un enfoque multidimensional que articule gestión territorial, aprendizaje, participación, saberes culturales, y modelos adaptativos integrados tanto en lo social, político, ambiental, técnico y cultural. Esta articulación permite visibilizar las dinámicas interconectadas que conforman la realidad de la comunidad y facilita la construcción de estrategias sostenibles, inclusivas y resilientes, encaminadas hacia un futuro ecosocialista.

4.2 Las categorías emergentes, dimensiones y subcategorías emergentes más relevantes identificadas

Las categorías emergentes, dimensiones y subcategorías emergentes más relevantes identificadas en el estudio para fundamentar los hallazgos de la tesis que refleja el proceso de categorización inductiva y la articulación analítica realizada para conceptualizar la realidad de la gestión ecosocialista del territorio en la comuna Valles de Suruapay, basado en la información recolectada y el contraste teórico realizado:

Tabla 21

Proceso de categorización inductiva y la articulación analítica del contraste teórico

Categorías Emergentes	Dimensiones	Subcategorías Emergentes
------------------------------	--------------------	---------------------------------

1.-Gestión Territorial Integral	Territorial y Ambiental	Contextualización local y comparación con modelos exitosos
2.-Participación Comunitaria	Política y Gobernanza	Estrategias de participación política, empoderamiento social, espacios de diálogo y sentido de pertenencia
3.-Saberes Ancestrales y Ciencia Moderna	Cultural y Epistemológica / Ecoética Cultural	Integración de saberes ancestrales y ciencia moderna, inclusión generacional, cosmovisión indígena, ética ecosocial
4.-Modelos de Gestión Territorial Adaptativos	Técnica y Estratégica	Flexibilidad, adaptabilidad, incorporación de innovaciones y prácticas tradicionales, ecosocialismo
5.-Aprendizaje Intercomunitario	Social y Comunitaria	Estrategias de aprendizaje y colaboración entre comunidades, resolución de desafíos comunes
5.-Sostenibilidad y Auto-sustentabilidad	Social y Ambiental	Proyectos sustentables, autogestión comunitaria, equilibrio desarrollo económico y protección ambiental
6.-Interacción Social y Ambiental	Social y Ambiental	Relación entre prácticas sociales, gestión de recursos naturales y biodiversidad, impacto cultural y económico
7.-Desafíos Políticos y Gobernanza	Política y Gobernanza	Voluntad política, coordinación intergubernamental, marco institucional favorable

<p>8.- Empoderamiento y Conciencia Comunitaria</p>	<p>Política y Social</p>	<p>Fortalecimiento del tejido social, participación activa, sentido de pertenencia</p>
---	--------------------------	--

Fuente: Terán (2025).

Esta tabla refleja un proceso dinámico de análisis donde las categorías y subcategorías emergieron de la triangulación teórica entre datos y marcos conceptuales, asegurando que la construcción de conocimiento sea coherente con la complejidad ecosocial observada en el territorio estudiado

4.3 Teorización de las categorías emergentes

La presente construcción teórica se fundamenta en la articulación reflexiva de las percepciones recogidas durante las entrevistas con los informantes clave, quienes, como protagonistas y coautores de la investigación, aportaron una visión experiencial y vivencial de la realidad del territorio Valles de Suruapay. Esta aproximación busca no solo recoger sus voces, sino integrar las categorías emergentes de manera que reflejen la complejidad ecosocial del contexto estudiado.

Cada categoría identificada se interrelaciona de forma integrada con sus respectivas dimensiones y subcategorías, conformando un entramado conceptual que otorga coherencia lógica y sentido a la teoría emergente, sustentando una interpretación holística del fenómeno investigado. Este entramado no es estático ni arbitrario, sino producto de un proceso continuo de análisis-relación-comparación y contraste entre los datos y los marcos teóricos pertinentes.

Reconociendo la naturaleza científica del proceso, se implementó un riguroso proceso de validación a través del juicio crítico de los tres informantes clave. A estos actores sociales se les presentó la teoría construida con el propósito de evaluar su organización, coherencia estructural y contenido en relación con las categorías y dimensiones que surgieron de sus propias voces. Este procedimiento aseguró la

legitimidad y cientificidad de la teoría al ser validada por quienes conocen de primera mano el objeto de estudio y participaron activamente en su construcción.

Consecuentemente, la teoría resultante no solo refleja el conocimiento de la comunidad, sino que también se nutre y se enriquece mediante el contraste con los referentes académicos y teóricos relevantes en las áreas de gestión territorial, desarrollo ecosocialista, participación comunitaria y saberes ancestrales. De esta forma, la construcción teórica constituye un puente entre las voces locales y la fundamentación académica, logrando una comprensión compleja, contextualizada y transdisciplinaria del desarrollo ecosocialista con visión transcompleja en la gestión territorial de Valles de Suruapay.

1.- Categoría emergente: "Gestión Territorial Integral"

La conceptualización teórica de la categoría emergente de "Gestión Territorial Integral" se presenta como un pilar fundamental en el análisis de la realidad ecosocial de la Comuna Valles de Suruapay. A juicio de mi experiencia en el campo de la gestión territorial, enfatizo que esta categoría no solo brinda una comprensión de las dinámicas ambientales y territoriales, sino que también permite vislumbrar cómo la integración de diversas dimensiones puede favorecer un desarrollo sostenible y equitativo. La gestión territorial integral implica reconocer la complejidad de las relaciones entre los seres humanos y su entorno, una noción que refleja la definición contemporánea de la sostenibilidad planteada por autores como Litman (2017) y Elkington (1998), quienes subrayan la necesidad de articulaciones que contemplen no solo el bienestar ambiental, sino también el social y económico.

Con relación a lo anterior, esto concuerda por lo expuesto por los informantes clave, quienes han resaltado la importancia de contextualizar la gestión a partir de las realidades locales y de comparar con modelos exitosos que han sido implementados en contextos similares. Esto es esencial, ya que existen un conjunto de elementos

interrelacionados que deben tomarse en cuenta para una gestión efectiva. Desde la perspectiva de los informantes, se ha señalado que el aprendizaje intercomunitario y el intercambio de experiencias son vitales para crear un modelo de gestión que no solo se adhiera a teorías abstractas, sino que también sea relevante y aplicable a la realidad de Valles de Suruapay. La construcción de un marco de referencia práctico se fundamenta en lo que afirma Kabeer (2010), quien argumenta que la equidad en la participación y la inclusión social son fundamentales en el desarrollo comunitario.

Lo anterior se sustenta en lo que indica Turner (2015), afirmando que la articulación de los saberes locales con referencias teóricas proporciona una base sólida para el diseño de modelos que reflexionen las demandas de la comunidad. En consecuencia, según el análisis crítico realizado, se refuerza la idea de que la gestión territorial no puede reducirse a un enfoque meramente técnico: debe ser una práctica que fomente la colaboración y el empoderamiento de los actores sociales. Este enfoque también es respaldado por Rosenzweig et al. (2013), quienes mencionan que las estrategias de gestión exitosas deben ser informadas por las realidades y aspiraciones locales, incorporando así un conocimiento que va más allá de la mera recopilación de datos.

Al respecto, considero imperante el desarrollo de un marco de gestión que no solo contemple la planificación y la ejecución de políticas, sino que también abrace la flexibilidad necesaria para adaptarse a las cambiantes realidades del territorio. La gestión territorial integral debe facilitar un proceso de diálogo y aprendizaje continuo entre la comunidad y los actores externos, promoviendo un diálogo que lleve a la co-creación de soluciones adaptadas a las particularidades del territorio. Contrastando la información proporcionada por los informantes clave, las posturas de especialistas como Turner (2015) y Del Río González (2012) se alinean con la necesidad de modelos flexibles que integren múltiples perspectivas y saberes en la gestión territorial.

En conclusión, la categoría de "Gestión Territorial Integral" presenta una oportunidad significativa para reflexionar sobre la complejidad ecosocial de la Comuna Valles de Suruapay. Un enfoque holístico que reconozca las interconexiones entre lo

social, lo económico y lo ambiental tiene el potencial de guiar intervenciones efectivas y sostenibles. A través de este análisis contextualizado y sustentado, se establece una base sólida para el desarrollo de estrategias que respondan a las necesidades específicas de la comunidad.

Figura 8. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Gestión Territorial Integral" - Elaboración Propia, año 2025.

2.- Categoría emergente: "Participación Comunitaria"

A juicio de mi experiencia, la conceptualización teórica de la categoría emergente de "Participación Comunitaria" en el contexto de la gestión del territorio en la Comuna Valles de Suruapay revela un aspecto fundamental en la construcción de un modelo de desarrollo ecosocialista. La participación no solo se percibe como un derecho de los ciudadanos, sino como una herramienta esencial para la gobernanza efectiva y el empoderamiento social. Este enfoque se alinea con el pensamiento de autores como Arnstein (1969), quien destaca que la participación debe ir más allá de la simple consulta, hasta llegar a un verdadero poder de decisión en los asuntos que afectan a las comunidades. Así, la participación activa es un elemento que enriquece el tejido social

y promueve un sentido de pertenencia, aspectos que emergen como cruciales en la realidad de los Valles de Suruapay.

Con relación a lo anterior, esto concuerda con lo expuesto por los informantes clave en las entrevistas, quienes enfatizaron la importancia de estrategias de participación política que incluyan espacios de diálogos genuinos e inclusivos. La articulación de estos espacios es vital para fomentar un sentido de pertenencia dentro de la comunidad, ya que permite a los actores sociales expresar sus necesidades y aspiraciones. Este enfoque de participación se refleja en el marco teórico que plantea la necesidad de una gobernanza colaborativa, la cual resalta la relevancia de incluir a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, favoreciendo así una cohesión social más robusta y un desarrollo más sostenible (Easterling, 2014).

Existen un conjunto de elementos interrelacionados que constituyen la base de la participación comunitaria, donde la representación de diversas voces y el fortalecimiento del tejido social son fundamentales. Desde la perspectiva de los informantes clave, se evidenció que el empoderamiento social, entendido como la capacidad de los ciudadanos para influir en las políticas que les afectan, es un determinante crucial para la efectividad de cualquier estrategia de participación. Esto se sostiene en lo que afirma Sen (1999), quien argumenta que el empoderamiento implica no solo el acceso a recursos, sino también la posibilidad de participación activa en la vida pública, siendo esto un pilar del desarrollo humano sostenible.

Lo anterior se sustenta, en lo que afirma Putnam (2000), quien indica que el capital social es una condición necesaria para el funcionamiento efectivo de las democracias. En el contexto de los Valles de Suruapay, la creación de espacios de diálogo no solo permite la articulación de intereses comunes, sino que también facilita el fortalecimiento del capital social, lo que a su vez repercute en una gobernanza más efectiva y en el desarrollo de políticas más pertinentes y adaptadas a las necesidades de la comunidad.

En consecuencia, según los resultados obtenidos, es claro que el desarrollo de estrategias de participación política debe ser un proceso deliberado y continuo. Al respecto, considero fundamental que las políticas públicas se diseñen considerando la construcción de estos espacios de diálogo, garantizando que todos los actores sociales se sientan representados y escuchados. Es imperante el desarrollo de un marco normativo que impulse la participación desde la base, fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones que afectan su entorno. Esto está en sintonía con el enfoque de Fraser (2005), que aboga por una participación equitativa que reconozca y valide las contribuciones de todos los sectores de la sociedad.

Diferenciando la información proporcionada por los informantes clave, las posturas de especialistas como Chambers (1994) y Benería (2003) respaldan la idea de que el empoderamiento y la participación son interdependientes y deben ser considerados en el diseño de cualquier programa de desarrollo. Así, se configura un escenario en el que la participación comunitaria no solo es un objetivo en sí mismo, sino un medio para lograr un desarrollo territorial más inclusivo y sostenible.

Por tanto, este análisis nos lleva a concluir que la participación comunitaria, en su relación con la política y la gobernanza, es una categoría emergente que invita a repensar la forma en que entendemos y practicamos el desarrollo en Valles de Suruapay. La integración de estrategias de participación política y espacios de diálogo no solo fomenta un sentido de pertenencia, sino que también cataliza el empoderamiento social, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Figura 9. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Participación Comunitaria" - Elaboración Propia, año 2025.

3.- Categoría emergente: "Saberes Ancestrales y Ciencia Moderna"

La conceptualización teórica de la categoría emergente "Saberes Ancestrales y Ciencia Moderna" se erige como fundamental para la comprensión de la interacción entre las prácticas y conocimientos tradicionales de las comunidades y los avances contemporáneos de la ciencia. Esta categoría refleja una integración cultural que busca no solo la convergencia de distintos sistemas de conocimiento, sino también el reconocimiento de la validez y relevancia de los saberes ancestrales en la actualidad. A juicio de la experiencia recogida de los informantes clave, se revela que la integración de estas dos formas de saber resulta en un enriquecimiento mutuo, donde la ciencia moderna puede beneficiarse de la cosmovisión indígena que sostiene una relación armónica con la naturaleza.

Desde esta perspectiva, los informantes clave enfatizan la importancia de incluir las visiones y prácticas de las generaciones más viejas, quienes custodian un monumental acervo de conocimientos que han sido transmitidos a lo largo del tiempo. Este respeto por la diversidad de saberes promueve un sentido de pertenencia y un reforzamiento de la identidad cultural dentro de las comunidades, lo cual es central para su resiliencia y sostenibilidad. En consecuencia, según lo expuesto por Kimmerer (2013), es necesario reconocer que los saberes ancestrales, lejos de estar en desuso, pueden ofrecer soluciones innovadoras a los desafíos contemporáneos, como la gestión sostenible de recursos y la adaptación al cambio climático.

Considerando este enfoque, destaco que el desarrollo de una ética ecosocial debe ser una prioridad en la educación y en la formulación de políticas públicas. Este tipo de ética se basa en el reconocimiento de las interconexiones entre todos los seres y su entorno, favoreciendo un entendimiento holístico de los problemas ecosociales. Al combinar los saberes ancestrales con la ciencia moderna, se fomenta la construcción de un conocimiento integral que considera las dimensiones sociales, ambientales y

culturales de las prácticas de desarrollo. Al respecto, considero que el diálogo entre estos saberes no solo es beneficioso, sino esencial para un desarrollo verdaderamente sostenible y equitativo.

Contrastando la información proporcionada por los informantes clave con las posturas de especialistas, encuentro que autores como Escobar (2011) y Martínez-Alier (2002) han advertido sobre la necesidad de integrar conocimiento local con conocimiento científico para abordar los problemas ambientales desde una perspectiva realmente inclusiva y contextualizada. Esta propuesta se alinea perfectamente con lo que señalaron mis informantes, quienes subrayaron la urgente necesidad de adoptar un enfoque participativo que garantice que la voz de la comunidad esté presente en los procesos de toma de decisiones. A través de este enfoque integrador, es posible construir un modelo que no solo respete el patrimonio cultural de las comunidades indígenas, sino que también promueva la innovación y la resiliencia ante nuevos desafíos.

Por tanto, la relación entre los saberes ancestrales y la ciencia moderna emerge como un espacio de diálogo y colaboración, que propicia el aprendizaje mutuo. Dicho espacio no solo es relevante desde la óptica de los informantes clave, sino que también encuentra sustento en el discurso académico. La reivindicación de la cosmovisión indígena y su integración al ámbito científico propician un entendimiento más rico y diverso de las complejidades ecosociales, fomentando una auténtica participación comunitaria en la gestión territorial.

Figura 10. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: “Saberes Ancestrales y Ciencia Moderna” - Elaboración Propia, año 2025.

4.- Categoría emergente: "Modelos de Gestión Territorial Adaptativos"

La conceptualización teórica de la categoría emergente "Modelos de Gestión Territorial Adaptativos" se fundamenta en la necesidad crítica de enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible en contextos complejos y cambiantes como los que se encuentran en la comuna Valles de Suruapay. A juicio de mi experiencia en el campo de la investigación, los modelos adaptativos surgen como una respuesta consciente a la interrelación entre la ecología, la sociedad y la economía, abogando por un enfoque que favorece la flexibilidad y la adaptabilidad en la gestión de recursos territoriales. Este marco no solo enfatiza la importancia de incorporar innovaciones técnicas, sino que también valora la riqueza de las prácticas tradicionales que han sido forjadas por la comunidad a lo largo del tiempo.

Con relación a lo anterior, esto concuerda con lo que expone Berkes (2012), quien sostiene que la gestión adaptativa se habilita cuando hay un aprendizaje continuo y un intercambio de conocimiento entre las instituciones y la comunidad. Esto implica que un modelo de gestión territorial debe ser capaz de ajustarse y evolucionar, reconociendo el valor de los saberes locales y tradiciones que en muchas ocasiones ofrecen soluciones efectivas a problemas contemporáneos. Según lo resaltado por los informantes clave, la integración de innovaciones con la sabiduría ancestral contribuye a una gestión más efectiva y sostenible, de acuerdo a las dinámicas ecosociales que observan en su entorno.

Existen un conjunto de elementos interrelacionados que son cruciales para la implementación de los modelos de gestión territorial adaptativos. Desde la perspectiva de los informantes clave, se resalta la importancia de establecer un marco de gobernanza que promueva la participación activa de la comunidad y que, a la vez, sea deliberativa e inclusiva. En consecuencia, según la literatura revisada por autores como Ostrom (1990), se reconoce que la co-gestión efectiva de los recursos naturales se logra

a partir del empoderamiento comunitario y el establecimiento de mecanismos de diálogo que permitan una comunicación fluida entre las diferentes partes interesadas.

Lo anterior se sustenta en lo que afirma Folke (2006), quien propone que la adaptabilidad es un componente esencial de la resiliencia en sistemas socioecológicos. Así, los modelos de gestión que permiten la innovación y la experimentación constante son fundamentales para responder a las incertidumbres que presenta la realidad ecológica y social. Esta dimensión no solo se limita a aplicar nuevas tecnologías, sino que implica también una revalorización de los saberes locales, asegurando que las prácticas ancestrales puedan coexistir y complementarse con los avances científicos modernos. De esta forma, se establece un marco que favorece el ecosocialismo, donde las necesidades sociales y ambientales son abordadas de manera conjunta.

Al respecto, considero que el desarrollo de estos modelos adaptativos es imperativo, pues responden de manera integral a las demandas de las comunidades en un contexto. Esta adaptabilidad no solo es favorable para la sostenibilidad ambiental, sino que también es clave para fomentar la cohesión social y la identidad comunitaria en tierras que han enfrentado desafíos históricos en términos de desarrollo. En mi propia investigación, he podido observar cómo estas prácticas generan un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, promoviendo la conciencia crítica y la acción colectiva entre los miembros de la comunidad.

Verificando la información proporcionada por los informantes clave y las posturas de especialistas, como la identificación de las características del ecosocialismo de Martínez-Alier (2002), se puede concluir que los modelos de gestión territorial adaptativos deben ser la piedra angular para cualquier iniciativa de desarrollo que busque ser efectiva y sostenible. Desde una postura analítica, es evidente que esta perspectiva no solo enriquece el diálogo interpelando las visiones académicas y comunitarias, sino que también ayuda a construir una visión compartida para el futuro del territorio Valles de Suruapay.

Figura 11. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Modelos de Gestión Territorial Adaptativos"- Elaboración Propia, año 2025.

5.- Categoría emergente: "Sostenibilidad y Auto-sustentabilidad"

La conceptualización teórica de la categoría emergente "Sostenibilidad y Auto-sustentabilidad" en el contexto de la comuna de Valles de Suruapay se basa en la comprensión de que los proyectos sustentables y la autogestión comunitaria son fundamentales para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. A juicio de mi experiencia, esta categoría no solo refleja un reto contemporáneo, sino que también pone de manifiesto la vitalidad de las voces locales en la construcción de un futuro sostenible. La auto-sustentabilidad implica que las comunidades no solo sean receptoras pasivas de ayuda, sino que se conviertan en agentes activos en el diseño e implementación de proyectos que satisfagan sus necesidades y aspiraciones.

Con relación a lo anterior, esto concuerda con las afirmaciones de autores como Pirages (2000) y Martínez-Alier (2002), quienes argumentan que la sostenibilidad debe ser entendida desde una perspectiva holística que priorice tanto la equidad social como la justicia ambiental. La interdependencia entre lo social y lo ambiental es un tema recurrente en la literatura sobre desarrollo sostenible, puesto que la salud de los ecosistemas está intrínsecamente ligada al bienestar de las comunidades que dependen de ellos. Desde la perspectiva de los informantes clave, se observa que su visión respecto a la sustentabilidad es multidimensional; enfatizan la necesidad de proyectos que sean no solo económicamente viables, sino socialmente justos y ambientalmente responsables.

Además, existen un conjunto de elementos interrelacionados que influyen en esta intersección entre sostenibilidad y auto-sustentabilidad. La autogestión comunitaria emerge como un eje central, emocionalmente arraigado en la historia cultural de Valles de Suruapay, donde el compromiso colectivo y la participación activa son esenciales para la implementación exitosa de proyectos sustentables. En consecuencia, según lo afirmado por Folke (2006), la estructura social y las redes de colaboración se convierten en factores determinantes para construir una resiliencia duradera en la comunidad. En esta línea, la sostenibilidad no es un objetivo a alcanzar, sino un proceso continuo de adaptación y aprendizaje que se nutre de las experiencias vivenciales de las comunidades.

Lo anterior se sustenta en lo que afirma en su investigación Escobar (2011): la sostenibilidad se construye desde la base, mediante la integración de conocimientos ancestrales y la ciencia moderna, buscando una sinergia que fortalezca tanto el tejido social como la salud ambiental. Este enfoque ecocrítico permite que las comunidades se empoderen, generando un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la gestión de sus recursos naturales. Al respecto, considero que es imperante el desarrollo de políticas que apoyen y fortalezcan la autogestión comunitaria, ya que estas no solo permiten la implementación de proyectos que se alineen con las necesidades locales, sino que también promueven un modelo de desarrollo que respeta las particularidades culturales y medioambientales de la región.

Comprobando la información proporcionada por los informantes clave y las posturas de especialistas, es evidente que existe una necesidad crítica de transversalizar la sostenibilidad en las políticas públicas. Autores como D'Amato et al. (2017) destacan que los modelos de desarrollo deben estar anclados en realidades locales y ser sensibles a las dinámicas sociales y ecológicas específicas de cada contexto. Esta reflexión resuena con mi postura analítica, donde abogo por la creación de espacios de diálogo y colaboración entre académicos, comunidad y tomadores de decisiones, con el fin de co-crear soluciones apropiadas y contextualizadas que fortalezcan la sostenibilidad y auto-sustentabilidad en la comuna Valles de Suruapay.

Figura 12. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Sostenibilidad y Auto-sustentabilidad" - Elaboración Propia, año 2025.

6.- Categoría emergente: "Interacción Social y Ambiental"

La conceptualización de la categoría emergente "Interacción Social y Ambiental" se revela como un elemento fundamental en el análisis de la gestión territorial en la comuna de Valles de Suruapay. A juicio de mi experiencia, esta categoría integra de manera holística los conceptos de prácticas sociales, gestión de recursos naturales y biodiversidad, destacando su impacto tanto cultural como económico. Esta interrelación es crucial para entender cómo las comunidades pueden desarrollarse de manera sostenible, en diálogo con los ecosistemas que habitan.

Con relación a lo anterior, esto concuerda con las asertivos de Durkheim (1897), quien sostiene que lo social y lo ambiental están intrínsecamente interrelacionados; es decir, las prácticas sociales no pueden ser entendidas sin considerar el contexto natural en el que se desarrollan. En Valles de Suruapay, la relación con la biodiversidad y los recursos naturales se convierte en un hilo conductor que define no solo la economía local, sino también la identidad cultural de la comunidad. Estas prácticas reflejan un conocimiento profundo de su entorno, el cual es asimilado y transmitido a través de generaciones, un aspecto que puede ser reforzado por el enfoque de la ecología de

saberes de Soto (2016), quien argumenta que la biodiversidad es inseparable de la cultura y está articulada por las prácticas de vida de las comunidades.

Desde la perspectiva de los informantes clave, la interacción entre la sociedad y el ambiente no solo es un dato empírico; es también un aspecto profundamente vivido. Los relatos de los miembros de la comunidad reflejan una percepción de que su bienestar social está ligado a la salud de los ecosistemas locales. Esto es coherente con lo expuesto por Folke (2006), quien plantea que las comunidades que gestionan sus recursos de manera sostenible son más resilientes en la cara de cambios ambientales y sociales. Esta experiencia vivencial sugiere que la gestión de recursos no debe ser vista como un acto aislado, sino como un proceso inclusivo y participativo que fortalece las redes sociales y ecológicas.

Lo anterior se sustenta en lo que afirma Ostrom (1990), quien en su obra sobre los bienes comunes destaca que el manejo participativo de los recursos naturales promueve una mayor responsabilidad y compromiso por parte de la comunidad. Este enfoque ofrece insights valiosos que contribuyen a la legitimación de prácticas de gestión territorial que son coherentes con los principios de sostenibilidad. La importancia de estas interacciones resalta que la biodiversidad va más allá de ser un simple recurso; es un componente vital de la cultura y de los modos de vida que, en agregado, resultan en un impacto social significativo.

En consecuencia, según la visión comunitaria y la literatura especializada, las prácticas sociales deben ser entendidas dentro de un marco más amplio que considera tanto las dinámicas económicas como los impactos ambientales. Esto implica que la gestión de recursos no debe ser exclusivamente técnica, sino que debe funcionar como un ecosistema social donde se reconozcan las interdependencias. En este sentido, autores como Shiva (2014) advierten que un enfoque de desarrollo que desestime las particularidades locales resulta en la erosión de la cultura y la identidad, afectando no solo las prácticas productivas, sino también el tejido social.

Al respecto, considero que es imperante el desarrollo de políticas públicas que integren esta visión de interacciones complejas entre lo social y lo ambiental. Estas políticas deben buscar fomentar espacios de diálogo y colaboración donde las voces locales sean escuchadas y consideradas en el diseño de estrategias de desarrollo. Este enfoque se alinea con lo propuesto por Maier (2015), quien enfatiza que la sostenibilidad debe ser co-creada, reconociendo el valor del conocimiento local y las prácticas autóctonas en la resolución de problemas contemporáneos.

Diferenciando la información proporcionada por los informantes clave, las posturas de especialistas en desarrollo sostenible y mi propia postura analítica como investigador, se evidencia la necesidad de avanzar hacia una gestión territorial que sea inclusiva y contextualizada. Este análisis pone de relieve la relevancia de la "Interacción Social y Ambiental" como un pilar en el desarrollo ecosocialista, fomentando un modelo que, además de ser económicamente viable, es socialmente justo y ambientalmente responsable.

Figura 13. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Interacción Social y Ambiental" - Elaboración Propia, año 2025.

7.- Categoría emergente: "Desafíos Políticos y Gobernanza"

La conceptualización teórica de la categoría emergente "Desafíos Políticos y Gobernanza" se fundamenta en la obligación ineludible de comprender la intersección entre la voluntad política, la coordinación intergubernamental y la creación de un marco institucional que favorezca el desarrollo ecosocialista en la Comuna Valles de Suruapay. A juicio de mi experiencia en el campo, es evidente que la política juega un papel crítico en la implementación de prácticas sostenibles y en el fortalecimiento de la cohesión social. Sin la voluntad política genuina de los actores involucrados, los esfuerzos por alcanzar un modelo de desarrollo que integre tanto la justicia social como la sostenibilidad ambiental corren el riesgo de quedar en meras intenciones.

Con relación a lo expresado, esta interrelación de desafíos políticos y gobernanza se distingue claramente en las entrevistas con los informantes clave, quienes subrayaron la necesidad de diálogo y colaboración entre los diversos niveles de gobierno. Existen un conjunto de elementos interrelacionados que permiten entender cómo la falta de coordinación puede llevar a la fragmentación de esfuerzos, impidiendo que iniciativas prometedoras se materialicen en beneficios concretos para la comunidad. Desde la perspectiva de los informantes clave, se hace manifiesto que la omisión de estos factores políticos no solo limita la capacidad de acción del estado, sino que también subestima la importancia de incluir a la comunidad en la toma de decisiones.

Lo anterior se sustenta en lo que afirma Acosta (2012), que argumenta que los modelos de desarrollo deben basarse en la co-creación de soluciones en conjunto con las comunidades afectadas. Esta idea resuena con la noción de que el desarrollo ecosocialista no puede ser simplemente una imposición desde arriba, sino que debe ser un proceso participativo que empodere a la ciudadanía. En consecuencia, según la revisión de los datos y la literatura, es imperante el desarrollo de un marco institucional que no solo considere la voluntad política como un factor aislado, sino que lo articule dentro de un enfoque integrativo que coordine esfuerzos entre diferentes actores y sectores.

Contrastando la información proporcionada por los informantes clave con las posturas de especialistas y del investigador con su postura analítica, se hace evidente que la gobernanza es un proceso complejo que requiere flexibilidad, adaptabilidad y un constante aprendizaje intercomunitario. El marco teórico utilizado en esta investigación se alinea con los postulados de la teoría de sistemas complejos, que enfatiza cómo las interacciones entre diferentes entidades en un tejido social pueden generar efectos no lineales que atraviesan las dimensiones políticas, sociales y ambientales del desarrollo (Luhmann, 1995; Morin, 2008).

En definitiva, es fundamental no solo observar estos desafíos desde una perspectiva teórica, sino también integrarlos en un paradigma de acción que reconozca la pluralidad de voces y la diversidad de saberes en la construcción de un futuro sostenible. La comprensión de los desafíos políticos y de gobernanza se convierte, por tanto, en un lienzo sobre el cual se pinta la posibilidad de un futuro ecosocialista en Valles de Suruapay, que pondera la participación activa, la inclusión y el bienestar comunitario como ejes centrales de su desarrollo.

Figura 14. Conceptualización teórica de la Categoría emergente: "Interacción Social y Ambiental" - Elaboración Propia, año 2025.

8.- Categoría emergente: "Empoderamiento y Conciencia Comunitaria"

La conceptualización teórica de la categoría emergente "Empoderamiento y Conciencia Comunitaria" refleja la importancia del fortalecimiento del tejido social como base para la acción política y social en la Comuna Valles de Suruapay. A juicio de mi experiencia, este empoderamiento no solo se traduce en la capacidad de la comunidad de involucrarse en la toma de decisiones, sino que también implica reconocer y reforzar su sentido de pertenencia y corresponsabilidad en el desarrollo de su entorno. Este vínculo entre empoderamiento y participación activa se convierte en el núcleo del tejido social que permite a las comunidades enfrentar retos colectivos y construir un futuro más sostenible.

Con relación a lo señalado, esto concuerda con lo expuesto por varios teóricos y especialistas en el área de desarrollo comunitario, quienes enfatizan que la conciencia social es un precursor esencial para el empoderamiento. Existen un conjunto de elementos interrelacionados que facilitan este proceso, entre los que destacan la educación comunitaria, la creación de espacios de diálogo y la promoción de la cultura participativa. Desde la perspectiva de los informantes clave, se evidenció que aquellos que participan activamente en las decisiones que afectan su vida cotidiana desarrollan un sentido más profundo de pertenencia y compromiso hacia su comunidad.

Lo anterior se sustenta en lo que afirma Freire (1970), quien sostiene que la educación es un acto de liberación y concienciación, permitiendo transformar la realidad a partir de la participación activa de los individuos en su proceso de aprendizaje y desarrollo. Esta modalidad de empoderamiento genera un ciclo virtuoso en el que la participación lleva a la autoeficacia y, a su vez, a un mayor deseo de involucramiento. En consecuencia, según la información recabada, es imperante el desarrollo de estrategias que fomenten el empoderamiento individual y colectivo, promoviendo no solo la participación activa en proyectos sociales, sino también un reconocimiento de los saberes locales y ancestrales que son fundamentales para la cohesión y resiliencia comunitaria.

Discrepando la información proporcionada por los informantes clave y las posturas de especialistas con mi propia perspectiva analítica, se identifica que el empoderamiento comunitario debe ser visto no únicamente como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar mayores objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, Bourdieu (1986) aporta a nuestra comprensión al señalar que el capital social acumulado a través de relaciones de confianza y reciprocidad fortalece la capacidad de las comunidades para organizarse y actuar de manera eficiente en beneficios colectivos. Es fundamental que la construcción de esta conciencia y empoderamiento sea vista como un proceso continuo, donde la crítica y la reflexión son partes integrales de la práctica comunitaria.

En definitiva, el vínculo entre el empoderamiento y la conciencia comunitaria constituye un factor determinante para la gestión territorial y el desarrollo ecosocialista en Valles de Suruapay. Comprenderlo en su complejidad permite no solo establecer estrategias adecuadas, sino también diseñar políticas que respondan a las verdaderas necesidades y aspiraciones de la comunidad, fomentando así un futuro en el que cada individuo y colectivo se sienta parte activa y protagonista de su proceso de cambio.

Figura 15. Conceptualización teórica de la Categoría emergente:

"Empoderamiento y Conciencia Comunitaria" - Elaboración Propia, año 2025.

QUINTA GENERACIÓN: MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA

MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA CON VISIÓN TRANSCOMPLEJA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNA VALLES DE SURUAPAY, PORTUGUESA VENEZUELA

MODELO (MODECO): Modelo + Desarrollo + Ecosocialismo

1. Introducción

La crisis multifacética que atraviesa la humanidad en el siglo XXI, caracterizada por desajustes económicos, desigualdades sociales crecientes y deterioro ambiental, demanda una revisión profunda de los modelos de desarrollo convencionales. En este contexto, la construcción de un **Modelo de Desarrollo Ecosocialista con Visión Transcompleja para la Gestión Territorial de la Comuna Valles de Suruapay, Portuguesa, Venezuela**, se convierte en una urgente necesidad que busca ofrecer un enfoque integrador multifactorial y transcomplejo, donde la economía, la sociedad y el medio ambiente no sean entidades independientes, sino interconectadas en un sistema que promueva el bienestar colectivo y la sostenibilidad a largo plazo.

En la literatura académica, se han postulado diversas teorías que buscan explicar la complejidad de las interrelaciones entre estos tres ámbitos. La teoría de sistemas de Bronfenbrenner (2019), por ejemplo, destaca la importancia de los contextos en los que se desarrollan los seres humanos y cómo estos influyen en su bienestar y en su entorno. Esto nos conduce a dimensionar no solo la realidad local de la Comuna Valles de Suruapay, sino también a reconocer las interacciones exponenciales que se producen a nivel micro, meso y macro social. Asimismo, las teorías de sistemas complejos ofrecen un marco conceptual que permite entender la dinámica de los fenómenos ecosociales

dentro de un contexto holístico y pentadimensional, enfatizando la adaptabilidad y la emergente naturaleza de las interconexiones sociales, territoriales y ambientales.

El ecosocialismo, como teoría y práctica, responde a la necesidad de articular una crítica profunda al capitalismo hegemónico que ha conducido a la insostenibilidad. Este enfoque reivindica los derechos ambientales de la madre tierra y la justicia social, posicionando a la comunidad y a sus saberes locales en el núcleo del proceso de toma de decisiones. Se considera que la efectivización de un modelo ecosocialista debe garantizar que las necesidades actuales se satisfagan sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones, así como asegurar una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, priorizando la inclusión de los grupos vulnerables.

La motivación para llevar a cabo esta investigación radica en el reconocimiento de la insostenibilidad del modelo de desarrollo económico actual de la comuna y la voz emergente de las comunidades locales, que claman por un cambio conforme a lo expresado por los informantes claves. La pregunta central que guía este modelo es: **¿Cómo puede construirse un modelo de desarrollo ecosocialista que integre las dimensiones sociales, económicas y ambientales en la gestión territorial de la Comuna Valles de Suruapay?** Esta interrogante se despliega en un contexto donde el conocimiento local y la participación comunitaria son esenciales para enfrentar adecuadamente las problemáticas que afectan a la zona y develar soluciones prácticas, factibles y aceptables.

Los antecedentes sugieren que, aunque existen diversas iniciativas de desarrollo sostenible en el ámbito local, estas a menudo no logran ser inclusivas ni aprovechan adecuadamente los recursos de la comunidad. A través de esta propuesta de modelo inédito, novedoso y original, se pretende abordar estas carencias, brindando un análisis crítico de las prácticas actuales y proponiendo un modelo que incentive la participación activa de los habitantes y respetuoso de sus saberes.

El concepto de desarrollo sustentable, acuñado en el informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo (WCED) de 1987, conocido como el Informe Brundtland, establece que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta definición ha sido la base de diversas políticas y estrategias a nivel global, enfatizando la importancia de una interacción equilibrada entre crecimiento económico, justicia social y cuidado del medio ambiente (WCED, 1987)

A pesar del reconocimiento del desarrollo sustentable como un modelo ideal, en muchas comunidades, incluidas aquellas en condiciones vulnerables, las iniciativas vinculadas a esta propuesta no han logrado materializarse de manera efectiva. Según Sachs (2015), la implementación de políticas de desarrollo sustentable en contextos locales enfrenta numerosos retos, como la falta de recursos, la débil participación comunitaria y la desconexión entre los gobiernos y las expectativas de la población. Estas dificultades conducen a la creación de proyectos que, aunque bien intencionados, no logran satisfacer adecuadamente las necesidades locales ni emerger como verdaderas soluciones a largo plazo

Por su parte, Hawken (1993) señala que muchos de los proyectos de desarrollo que se implementan en diferentes regiones son frecuentemente impuestos desde fuera, desconsiderando los saberes, culturas y realidades locales. La falta de sensibilidad hacia las particularidades del contexto social y ambiental puede resultar en el desperdicio de recursos y, en última instancia, en la creación de iniciativas que no solo son insostenibles, sino que también contribuyen a la desconfianza entre la comunidad y los actores externos

Un aspecto crítico en la implementación de modelos de desarrollo sostenible es la necesidad de incluir a la comunidad en la toma de decisiones. Según Kreimer (2006), la participación comunitaria es un factor determinante para el éxito de las iniciativas de desarrollo, ya que empodera a los ciudadanos y asegura que sus voces y necesidades

sean representadas. Por lo tanto, se vuelve esencial diseñar estrategias que respalden la auto-sustentabilidad y el empoderamiento de la comunidad, fomentando una cultura donde los habitantes asuman un rol activo en la gestión de su propio desarrollo

En el contexto de la Comuna Valles de Suruapay, a pesar de que se han implementado ciertos programas y proyectos vinculados a la sostenibilidad y el desarrollo, la investigación revela que muchas de estas acciones no se han llevado a cabo de manera no inclusiva. En consecuencia, las voces de los miembros de la comunidad han sido frecuentemente ignoradas, y su conocimiento local no ha sido suficientemente valorado ni incorporado en el diseño y ejecución de tales iniciativas. Esta situación ha conducido a una percepción de ineficacia y desconfianza hacia las políticas externas, contribuyendo al estancamiento en el progreso social y ambiental de la región

Abordar estas carencias es crucial para la formulación de la propuesta del modelo de desarrollo ecosocialista que no solo sea inclusivo, sino que también fomente la participación activa y democrática de los habitantes. Para ello, es necesario reforzar la idea de que los saberes locales son fundamentales en la construcción de soluciones sostenibles. Como argumenta López (2018), reconocer y valorizar el conocimiento tradicional y los saberes ancestrales puede ser un paso decisivo para crear proyectos que realmente respondan a las necesidades de la comunidad y que incorporen prácticas sostenibles y efectivas a largo plazo

Por lo tanto, la propuesta busca brindar un análisis crítico de las prácticas actuales de desarrollo en la Comuna Valles de Suruapay, identificando las fallas en la inclusión y el aprovechamiento de recursos comunitarios. Se propone, así, un modelo que incentive la participación activa de sus habitantes y que respete y fomente sus conocimientos locales en el diseño de iniciativas que apunten hacia un futuro sostenible y equitativo. En este sentido, la investigación no solo pretende contribuir a la construcción teórica del desarrollo ecosocialista, sino también a la creación de un

marco práctico que pueda implementarse y adaptarse a las realidades de la comuna y sus habitantes.

Este estudio se justifica por la necesidad de crear un marco teórico y práctico que permita a la Comuna Valles de Suruapay enfrentar los desafíos contemporáneos con un enfoque integrador y justo. La importancia de este trabajo radica en su potencial para ser un referente en la promoción de políticas públicas locales y comunalizadas que refuercen la autosuficiencia y el bienestar de la comunidad. De esta manera, se busca contribuir significativamente no solo al conocimiento académico, sino también a un cambio social real en el territorio.

Finalmente, el propósito que guiara esta propuesta se basan en direccionar la construcción de un modelo de desarrollo ecosocialista que contemple las diversas posturas de los actores locales, integre los saberes existentes y promueva la sostenibilidad y justicia social en la gestión territorial de la Comuna Valles de Suruapay. El enfoque transcomplejo que se propone permitirá abordar de manera crítica las interacciones entre componentes sociales, económicos y ambientales, generando un marco de trabajo colaborativo que integra la voz de la comunidad en todas sus fases. Esto no solo ofrecerá un diagnóstico sobre la realidad actual, sino que también fomentará la creación de un futuro más sostenible y equitativo.

2. Fundamentación Teórica del MODELO (MODECO):

Conceptos de Desarrollo Ecosocialista

El término "desarrollo ecosocialista" surge de la confluencia de dos conceptos fundamentales: **desarrollo** y **ecosocialismo**. El desarrollo, en su sentido más amplio, implica un proceso de transformación estructural que busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades, promoviendo la equidad y el bienestar social, junto con la sostenibilidad ambiental. En el ámbito de la investigación, autores como **Sen (1999)** subrayan que el desarrollo debe enfocarse no solo en el crecimiento económico, sino en la expansión de las capacidades humanas y la mejora de la calidad de vida.

El ecosocialismo, como corriente de pensamiento emergente, integra una crítica radical a las dinámicas de explotación inherentes al capitalismo, sugiriendo que la crisis ecológica actual es una manifestación de profundos desequilibrios sociales y económicos. **Según D'Alisa, Demaria y Kallis (2014)**, el ecosocialismo postula que la sostenibilidad ambiental no puede ser alcanzada sin abordar las desigualdades sociales y económicas, defendiendo un modelo que priorice el bienestar colectivo y la justicia distributiva. En este sentido, el desarrollo ecosocialista se erige como un enfoque que promueve la coexistencia armónica de los seres humanos con su entorno, proponiendo un reajuste de los sistemas productivos y una democratización del acceso a los recursos.

Principales Autores y Teorías Relevantes en el Ámbito

En el campo del desarrollo ecosocialista y sus implicaciones, diversos autores han aportado perspectivas críticas y constructivas:

1. **Andrej Grubacic y Staughton Lynd (2007)**: En su obra "Living at the Edge of the World", los autores analizan el papel de los movimientos ecosocialistas en la construcción de alternativas viables a las crisis ecológicas y sociales contemporáneas. En su análisis, enfatizan la necesidad de reconocer las

relaciones de poder subyacentes y la importancia de la resistencia comunitaria frente a sistemas opresivos, abogando por una red de solidaridad que integre la justicia social con la sostenibilidad ambiental.

2. **Murray Bookchin (1982)**: Considerado un pionero en la intersección entre ecología y teoría social, Bookchin postula que la degradación ambiental surge de estructuras jerárquicas que perpetúan desigualdades sociales. Su propuesta de una ecología social aboga por reestructurar la relación entre los seres humanos y la naturaleza, promoviendo modelos de democracia directa que permitan a las comunidades gestionar sus recursos de manera sostenible y equitativa.
3. **Naomi Klein (2014)**: En “This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate”, Klein sostiene que el capitalismo es uno de los principales motores de la crisis climática, argumentando que las soluciones deben ser radicales y transformadoras. La autora promueve la necesidad de un enfoque ecosocialista que priorice la sostenibilidad y promueva un cambio sistémico en las estructuras económicas y políticas que perpetúan la desigualdad y la explotación de la naturaleza.
4. **Vandana Shiva (2016)**: Como activista y teórica ecológica, Shiva aboga por la importancia de la biodiversidad y el conocimiento tradicional en el desarrollo sostenible. Su trabajo destaca cómo la conservación de los recursos naturales y el respeto por las prácticas agrícolas ancestrales son fundamentales para construir un futuro ecosocialista en el que las comunidades puedan sostenerse sin comprometer su entorno.

Estos enfoques teóricos ofrecen una base sólida para la comprensión del desarrollo ecosocialista, proporcionando un marco conceptual que integra la justicia social, la equidad y la sostenibilidad ambiental como componentes esenciales de cualquier modelo de desarrollo contemporáneo.

Marco conceptual transcomplejo:

La transcomplejidad se refiere a un enfoque epistemológico que busca entender los fenómenos a través de la complejidad de las interrelaciones que los constituyen. Su origen está ligado a la necesidad de abordar realidades multifacéticas e interconectadas, donde cada elemento influye en el conjunto y viceversa. Este enfoque es particularmente pertinente en el ámbito de la gestión territorial, donde las dimensiones sociales, ambientales, económicas y culturales están intrínsecamente entrelazadas.

Características y Principios de la Transcomplejidad

1. **Interconexión:** La transcomplejidad reconoce que los factores no operan de manera aislada; cada uno influye en los demás, generando sistemas dinámicos. En la gestión territorial, esto significa que cualquier intervención debe considerar las múltiples dimensiones involucradas, desde la biodiversidad hasta las relaciones sociales.
2. **No Linealidad:** La influencia de un factor en el sistema no es lineal, lo que implica que pequeños cambios en uno puede derivar en grandes efectos en otro. Esto es crucial en la planificación territorial, donde las decisiones deben ser tomadas con la conciencia de las respuestas retroactivas del sistema.
3. **Adaptabilidad:** Los modelos de gestión deben ser flexibles y capaces de adaptarse a nuevos datos y contextos emergentes. Este principio sugiere que los planes de gestión territorial deben incluir mecanismos para la retroalimentación y para la incorporación de aprendizaje intercomunitario.
4. **Co-creación:** Se enfatiza la importancia de la participación activa de todos los actores involucrados, promoviendo un enfoque inclusivo que respete los saberes locales. En la gestión del territorio, esto es esencial para reconocer y valorar las voces de las comunidades que habitan la región.

Posturas Epistémicas:

Edgar Morin: La figura más prominente en el campo de la complejidad es Edgar Morin, quien argumenta que las disciplinas tradicionales han fragmentado el saber, dificultando la comprensión de la realidad completa. Según Morin (1990), el pensamiento complejo es un intento de integrar múltiples saberes y perspectivas. En el contexto de la gestión territorial, esto implica una confrontación a las divisiones sectoriales que suelen obstaculizar una comprensión holística.

Nicolas Luhmann: En su teoría de sistemas, Luhmann (1995) describió cómo los sistemas sociales son autopoiéticos y que su comunicación y evolución dependen de las percepciones internas y externas. Su obra invita a entender que la gestión territorial no puede ser impuesta desde un enfoque singular, sino que debe permitir la emergente complejidad de una red de actores.

Margarita Salas: Salas propone (2013) que un enfoque transcomplejo en la gestión implica reconocer tanto las dimensiones materiales como las simbólicas de los territorios. Cada intervención debe considerar cómo influyen las narrativas y prácticas culturales en la sustentabilidad, resaltando la interrelación entre la realidad física y las representaciones sociales.

Contrastación de Posturas

El modelo transcomplejo propone un enfoque integrador que contrasta con visiones más tradicionales de la gestión territorial, que a menudo son lineales y centralizadas. La crítica de Morin a la fragmentación del conocimiento se alinea con la necesidad de un enfoque colaborativo, mientras que Luhmann advierte sobre la importancia de dejar que emerjan las interacciones entre las comunidades y su entorno. Salas, por su parte, complementa estos puntos con la idea de que la cultura y el simbolismo son tan críticos como los aspectos materiales en la gestión.

Esta perspectiva integradora proporciona una base sólida para el modelo propuesto en la Comuna Valles de Suruapay, que busca construir estrategias de desarrollo que reconozcan esta complejidad. En este sentido, el modelo no solo aborda problemas concretos de planificación y de su entorno dinamizador, sino que también busca empoderar a las comunidades mediante la co-creación de soluciones adaptadas a sus realidades.

Vinculación al Modelo Propuesto

El modelo de desarrollo ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay se cimenta en los **principios de la transcomplejidad** al:

1. **Incorporar Múltiples Saberes:** Los saberes locales son integrados en la formulación de políticas, lo que permite que las bases comunitarias informen la toma de decisiones, en consonancia con la co-creación defendida por la transcomplejidad.
2. **Adaptarse a Contextos Cambiantes:** Se promueven políticas que son revisables y flexibles, permitiendo la adaptación a nuevas realidades ambientales y sociales.
3. **Fomentar la Participación Inclusiva:** Alienta la colaboración entre distintos actores, lo cual es vital en la construcción de un entendimiento común sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la comunidad.
4. **Facilitar la Interacción de Sistemas:** La gestión busca promover interrelaciones saludables entre diferentes componentes del territorio — ecológicos, económicos y sociales— entendiendo que su bienestar es interdependiente.

Un marco conceptual transcomplejo no solo está en sintonía con los desafíos contemporáneos de la gestión territorial sino que también propone una forma de desaprender las prácticas más convencionales que han demostrado ser ineficaces ante la complejidad de la realidad. La integración de múltiples visiones y saberes se traduce

en un enfoque más rico y efectivo para la implementación de estrategias de desarrollo que realicen un verdadero cambio positivo en la comunidad.

3. Misión y Visión del MODELO (MODECO):

Misión: Construir un **Modelo Desarrollo Ecosocialista** de gestión que fomente la justicia Ecosocial, la equidad económica y el respeto por el medio ambiente en la Comuna Valles de Suruapay.

Visión: Convertir a la Comuna Valles de Suruapay en un ejemplo de sostenibilidad, donde las prácticas de **Desarrollo Ecosocialista** mejoren la calidad de vida de sus habitantes sin comprometer el bienestar del entorno.

4. Objetivos del MODELO (MODECO):

Objetivo General:

Direccionar un modelo de gestión ecosocialista que impulse el crecimiento sostenible en la Comunidad.

Objetivos Específicos:

1. **Sensibilización:** Fomentar la conciencia comunitaria sobre la importancia de la sostenibilidad y el desarrollo ecosocialista.
2. **Fortalecimiento de Capacidades:** Implementar programas de formación que desarrollen habilidades en gestión ambiental y social.
3. **Estrategias de Mitigación:** Desarrollar acciones concretas para abordar problemáticas como desigualdad, pobreza y deterioro ambiental.

Construcción del MODELO (MODECO):

La construcción del modelo de desarrollo ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay se fundamenta en un enfoque integrador y original que responde a una

necesidad concreta y particular del contexto local estudiado, lo que le confiere novedad y legitimidad, dada la ausencia de propuestas similares a nivel municipal, pese a que a nivel nacional puedan existir aproximaciones. Este carácter innovador se basa en partir directamente de la realidad local y de las voces de los actores involucrados, generando así un modelo que no solo atiende las problemáticas específicas, sino que también integra los saberes ancestrales y conocimientos modernos para una gestión territorial sostenible y justa.

El modelo se construyó mediante un proceso riguroso que incluyó la aplicación de entrevistas a informantes clave, la teorización y la contrastación con perspectivas académicas y teóricas reconocidas. Este enfoque permitió no solo recoger información empírica sobre las condiciones y necesidades del territorio, sino también elaborar un marco teórico robusto aplicado a la realidad comunal. Se asume una base centrada en la gestión del conocimiento, que integra a todos los actores sociales, económicos y ambientales del territorio, promoviendo una participación inclusiva y co-creativa orientada a generar soluciones adaptadas y contextualizadas

Desde una postura epistemológica, el modelo se apoya en la transcomplejidad y la teoría de sistemas complejos, que posibilitan considerar la dinámica pentadimensional del territorio social, económico, ambiental, cultural y político, y sus interacciones. Autores como Bronfenbrenner (2019) aportan a la comprensión multiescalar y contextualizada del bienestar y la gestión territorial, mientras que Harvey (2010) enfatiza la gestión integral del espacio geográfico como medio para la apropiación comunitaria. Además, se reconoce la importancia de la crítica ecosocialista, que cuestiona el modelo capitalista hegemónico y reivindica la justicia social y ambiental, situando a las comunidades y sus saberes locales en el centro de la toma de decisiones. Estudios como los de Martínez-Alier (2002) y D'Amato et al. (2017) refuerzan la idea de que la integración de la cosmovisión y el conocimiento ancestral con prácticas modernas es clave para el desarrollo sostenible y adaptativo local.

En consecuencia, el modelo incorpora las dimensiones emergentes de las entrevistas y la consulta a los actores locales, junto con acciones estratégicas concretas que orientan a cada sector involucrado para alcanzar los objetivos propuestos. Esta articulación entre teoría, conocimiento local y acción estratégica evidencia un enfoque pragmático y participativo que busca el éxito y la sostenibilidad en la gestión territorial de la Comuna Valles de Suruapay

Figura 16. Mapa mental de la propuesta **MODELO (MODECO)** y su contextualización. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

El Modelo de Desarrollo Ecosocialista con Visión Transcompleja para la gestión territorial de la Comuna Valles de Suruapay (MODECO) presenta un marco teórico práctico integrador y multidimensional (Figura 16), orientado a enfrentar los desafíos sociales, económicos y ambientales desde una perspectiva interdependiente y holística.

El MODECO se erige sobre un sustrato epistemológico centrado en la **transcomplejidad** y la **teoría de sistemas complejos** (Bronfenbrenner, 2019; Harvey, 2010), que posibilitan la comprensión dinámica y pentadimensional del

territorio, integrando las dimensiones social, económica, ambiental, cultural y política en una articulación sistémica. Este enfoque permite observar la multiplicidad de relaciones, retroalimentaciones y emergencias propias de un sistema territorial, así como su adaptación y evolución frente a condiciones cambiantes. Además, el modelo incorpora una perspectiva **ecosocialista crítica**, que cuestiona el modelo capitalista hegemónico, reivindicando la justicia social y ambiental, y situando los saberes ancestrales, locales y las comunidades en el centro de la toma de decisiones

El Modelo de Desarrollo Ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay, dada su naturaleza compleja y multidimensional, se beneficia enormemente de una representación gráfica (Figura 17) que facilite la comprensión de sus interacciones dinámicas y estructurales, articuladas principalmente en las dimensiones social, económica y ambiental. Esta visualización permite una apreciación holística y funcional de los flujos que vinculan los diversos componentes del modelo.

1. **Ejes Principales y Nodos Dimensionales:** Cada una de las tres grandes dimensiones —social, económica y ambiental— es representada como un eje o sistema principal en el diagrama. Sobre cada eje se ubican nodos específicos que reflejan las dimensiones particulares relevantes del modelo: por ejemplo, en el eje social, nodos como gobernanza, participación comunitaria y empoderamiento; en el eje económico, nodos como emprendimiento local y equidad económica; y en el eje ambiental, nodos como conservación de biodiversidad y sostenibilidad de recursos naturales. Esta estructuración permite visualizar claramente cómo cada dimensión contribuye a la dinámica general del territorio.

Figura 17. Representación gráfica del **MODELO (MODECO)** de los flujos que vinculan los diversos componentes del modelo. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

2. **Factores de Implementación como Mecanismos Transversales:** Los factores críticos para la implementación y monitoreo del modelo (como integración de saberes, equidad y justicia social, participación formalizada y flexibilidad) actúan como ejes transversales que regulan y articulan la conexión entre los nodos de los tres sistemas. Estos mecanismos facilitan flujos bidireccionales de información, recursos y decisiones, promoviendo una gestión integrada y adaptativa del territorio. Así, por ejemplo, la integración de saberes ancestrales y modernos impulsa un flujo de conocimiento entre la cultura local y las prácticas formales de gestión.

Factores que Influyen en la Implementación del Modelo

Figura 18. Factores que influyen en la implementación del **MODELO (MODECO)**. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

3. **Interrelación Cultural y Epistemológica como Capa Permanente:** La dimensión cultural y epistemológica se representa como una capa que atraviesa y permea transversalmente todos los sistemas, enfatizando la importancia de la legitimación de los saberes locales y la voz comunitaria en la gobernanza territorial. Esto subraya la centralidad de la cosmovisión ecosocialista, donde la cultura no es un componente aislado sino un elemento integrador que fundamenta el modelo y su aceptación social.
4. **Mecanismos de Retroalimentación y Adaptación:** El modelo incorpora formalmente mecanismos de retroalimentación, tales como la revisión continua y la evaluación participativa, que permiten la adaptación dinámica a nuevas condiciones sociales y ambientales. Estos mecanismos se visualizan como flujos circulares que conectan los nodos y los factores transversales, simbolizando el carácter flexible y evolutivo del modelo para responder a las variaciones del contexto y asegurar la sostenibilidad y legitimidad del proceso de gestión territorial.

Esta representación gráfica, al conjugar nodos, ejes, capas culturales y flujos adaptativos, no solo facilita la comprensión del MODELO (MODECO) en su totalidad, sino que también promueve la comunicación inclusiva entre los actores involucrados, fortaleciendo la cohesión y participación en la construcción colectiva del desarrollo ecosocialista.

Figura 19. Modelo de sistemas interrelacionados. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

Dada la complejidad y multidimensionalidad del modelo, su representación gráfica óptima puede plasmarse en un diagrama de sistemas interrelacionados (Figura 19) que refleje claramente los principales **Factores y Directrices de Implementación** (Figura 20) y cómo estos orientan y regulan los flujos entre los diferentes componentes del modelo en sus dimensiones social, económica y ambiental.

En este diagrama, se incluyen los siete factores orientadores que sustentan y guían el modelo (Figura 21) y que constituyen los principios operativos esenciales para su formulación, implementación y ajuste continuo:

1. **Integración de Saberes Locales y Modernos:** Este factor facilita la incorporación de conocimientos ancestrales y experiencias comunitarias junto con saberes científicos modernos, configurando un flujo bidireccional de información y legitimación cultural que atraviesa todos los nodos del modelo.

2. **Contextualización Territorial:** Las estrategias y acciones se adaptan a las características particulares de la Comuna Valles de Suruapay, garantizando que la gestión sea sensible a la realidad social, económica y ambiental específica del territorio, estableciendo conexiones reforzadas entre nodos locales.
3. **Equidad y Justicia Social:** Actúa como un motor transversal que orienta los flujos de decisiones y recursos para reducir desigualdades y asegurar la inclusión de grupos vulnerables, permeando especialmente las dimensiones social y económica.
4. **Sostenibilidad Ambiental:** Prioriza la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de recursos naturales, reforzando los nodos y flujos del sistema ambiental con mecanismos de protección y mitigación que interactúan con lo social y económico.
5. **Participación Comunitaria Activa y Formalizada:** Establece canales formales para la inclusión y empoderamiento de la comunidad en la gestión territorial, facilitando flujos constantes de retroalimentación, diálogo y co-creación entre actores.
6. **Flexibilidad y Revisión Continua:** Incorpora mecanismos adaptativos que permiten la evaluación participativa y la actualización periódica del modelo (Figura 23), representados gráficamente como ciclos de retroalimentación que permiten ajustes en tiempo real.
7. **Interrelación Dinámica de Sistemas Sociales, Económicos y Ambientales:** Reconoce la interacción compleja y sistémica de estas dimensiones, visualizadas como sistemas interconectados cuyos nodos están enlazados por flujos múltiples de información, recursos y decisiones, buscando el equilibrio y bienestar conjunto.

Figura 20. Factores y Directrices de Implementación en el modelo. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

Esta visualización integral y dinámica no solo permite una apreciación holística del MODELO (MODECO), sino que además destaca la función reguladora y articuladora que ejercen estos factores operativos en la vinculación y equilibrio de los diversos elementos y dimensiones del desarrollo ecosocialista. De esta manera, el diagrama esclarece cómo los flujos de información, recursos y decisiones se gestionan para promover la sostenibilidad, equidad y participación activa, haciendo tangible la compleja interacción que define la gestión territorial en la Comuna Valles de Suruapay

Figura 21. Factores que Guían la implementación del modelo. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

Figura 22. Factores que influyen en la gestión territorial. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

Figura 23. Ciclo de mejora del modelo. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

Figura 24. Modelo de desarrollo Ecosocialista. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

El modelo de desarrollo ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay, dada su complejidad y multidimensionalidad (Figura 24), puede representarse eficazmente mediante un **diagrama** que integre y refleje los siguientes elementos clave:

- **Ciclo de mejoras del modelo:** Representado como un ciclo continuo de retroalimentación y revisión que permite la **flexibilidad y adaptación constante** del modelo a nuevas condiciones y aprendizajes, asegurando su pertinencia y efectividad a través del tiempo (Figura 23).
- **Flujos de recursos:** Visualiza la distribución y movilización de recursos materiales, humanos y financieros entre los distintos actores y dimensiones del modelo, guiados por los principios de **equidad y justicia social** y orientados a fortalecer la sostenibilidad y el bienestar comunitario (Figura 24).
- **Factores operativos:** Los siete factores orientadores (integración de saberes, contextualización territorial, equidad, sostenibilidad, participación comunitaria, flexibilidad y revisión, e interrelación de sistemas) actúan como **principios que regulan y estructuran los flujos y procesos** dentro del sistema, funcionando como nodos reguladores y motores de las interacciones (Figura 24).
- **Flujos de información:** Incluye el intercambio constante de conocimientos ancestrales y modernos, participación comunitaria formalizada, diálogo intercultural y mecanismos de comunicación que facilitan la toma de decisiones informada, compartida y co-creada, conformando la base epistemológica del modelo (Figura 24).
- **Proceso de toma de decisiones:** Destaca los mecanismos formales e inclusivos mediante los cuales se elaboran y ajustan las políticas y acciones, integrando los saberes locales, evidencia científica y perspectivas comunitarias, asegurando la gobernanza democrática, transparente y adaptativa (Figura 24).

Esta representación sistémica, que articula estos elementos en un esquema funcional, facilita una **apreciación holística** del MODELO (MODECO). Permite visualizar cómo los diferentes componentes interactúan y se retroalimentan,

asegurando la coherencia y sinergia entre las dimensiones social, económica, ambiental y cultural del territorio. Asimismo, hace explícito el carácter dinámico, flexible y participativo del modelo, clave para la construcción de soluciones adaptadas y sostenibles en la Comuna Valles de Suruapay

5. Ejes del MODELO (MODECO) de Gestión territorial Sostenible

A.- El Eje Ecológico: se configura como un pilar fundamental para el desarrollo ecosocialista propuesto en la comuna Valles de Suruapay. Este eje (Figura 25) abarca la conservación de la biodiversidad, la implementación de prácticas agroecológicas, y el uso sostenible de los recursos naturales. En este marco, es imperante considerar no solo acciones estratégicas como la reforestación, la agricultura sostenible y el manejo adecuado de residuos, sino también cómo estas acciones se interrelacionan con las posturas de los informantes clave y los hallazgos obtenidos.

Figura 25. Ciclo de Desarrollo Ecosocialista. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

Conservación de la biodiversidad

La biodiversidad es esencial para mantener la salud de los ecosistemas y la capacidad de la comunidad para adaptarse a los cambios ambientales. Según el análisis realizado en las entrevistas, los informantes subrayan la importancia de mantener y promover la diversidad biológica local como un activo cultural y económico. Como lo menciona uno de los informantes, **"los bosques y los ríos no son solo recursos; son la base de nuestra identidad cultural, de nuestra economía local"**. Esta cita refleja el entendimiento de que la conservación de la biodiversidad no solo se refiere a los aspectos ecológicos, sino también a la preservación de la cultura y los conocimientos ancestrales que han estado intrínsecamente relacionados con estos ecosistemas.

Prácticas agroecológicas

Las prácticas agroecológicas se presentan como una vía viable para promover la sostenibilidad agrícola en Valles de Suruapay. La tesis destaca que es necesario integrar **"saberes ancestrales con la ciencia moderna"** para generar un conocimiento integral que respete tanto la biodiversidad como las prácticas agrícolas locales. Los informantes han resaltado que el uso de técnicas agroecológicas ayuda a preservar la fertilidad del suelo y a aumentar la resiliencia ante el cambio climático, además de contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante la colaboración comunitaria. Por ejemplo, un informante menciona que **"fomentar la producción de alimentos de manera sostenible implica reconocer el conocimiento local como un recurso valioso en la gestión territorial"**.

Uso sostenible de recursos naturales

El uso sostenible de los recursos naturales es indispensable para garantizar su disponibilidad a largo plazo. En las entrevistas, varios informantes enfatizan la necesidad de un **"manejo adecuado de residuos"** como parte integral de un enfoque de desarrollo que contemple los desafíos ecológicos actuales. Este manejo debe incluir prácticas como el reciclaje y la reutilización de materiales, así como la promoción de

la economía circular en la comunidad. La conservación del agua y el respeto por los ecosistemas acuáticos son igualmente vitales, considerando que **"la pérdida de biodiversidad afectaría drásticamente actividades como el turismo comunitario y la agricultura"**. Esto no solo resalta la interdependencia entre los recursos, sino también la implicancia directa que tiene en el bienestar de la comunidad.

Acciones estratégicas:

1. **Reforestación:** Es esencial reforestar las áreas degradadas, no solo para restaurar la biodiversidad, sino también para mitigar el cambio climático y conservar el suelo. Los informantes sugieren que estas iniciativas de reforestación deben estar alineadas con las tradiciones locales y las especies nativas, reforzando así el compromiso comunitario con la biodiversidad.

2. **Agricultura sostenible:** Debe convertirse en una práctica común al integrar técnicas agroecológicas que no solo mejoren la producción, sino que también respeten el entorno natural. Las entrevistas indican que los agricultores que emplean prácticas sostenibles no solo mejoran sus rendimientos, sino que también se convierten en defensores del medio ambiente, lo que favorece la cohesión social.

3. **Manejo adecuado de residuos:** Este debe ser abordado a través de un marco de educación y concientización, donde los miembros de la comunidad comprendan el impacto de sus acciones. Programas educativos que introduzcan prácticas de separación de residuos y reciclaje, junto con talleres prácticos, pueden transformar la cultura de consumo de la zona y fomentar un sentido de responsabilidad compartida.

Desde la perspectiva del desarrollo ecosocialista propuesto en este apartado, es crucial construir un modelo que no solo contemple acciones individuales, sino que proponga un sistema integrador y holístico. La interconexión entre las prácticas agroecológicas, la conservación de la biodiversidad, y el uso sostenible de recursos debe ser el centro del discurso y la acción comunitaria (Figura 26). A través de la

integración de saberes locales y la adopción de estrategias innovadoras y sostenibles, se puede articular que el modelo fortalezca la identidad cultural de Valles de Suruapay, promueva la prosperidad económica y asegure el disfrute de un ambiente saludable. Al co-crear este modelo con los miembros de la comunidad, tomando en cuenta sus conocimientos, experiencias y necesidades, se logrará no solo un desarrollo sostenible, sino también un futuro más justo y equitativo para todos sus habitantes.

Figura 26. Estrategias de desarrollo Ecosocialista en Valles de Suruapay. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

B.- El Eje Social: del modelo ecosocialista en la Comuna Valles de Suruapay gira en torno a tres componentes fundamentales: la promoción del bienestar social, la cohesión comunitaria y la participación activa de los habitantes en la toma de decisiones. Estos elementos son esenciales no solo para el desarrollo sostenible de la comunidad, sino también para empoderar a sus miembros, fortaleciendo su capacidad de gestionar los recursos y abordar los retos que enfrentan (Figura 27) y (Figura 28).

Figura 27. Mejora del eje social en la comuna valles de suruapay. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

Figura 28. Componentes del eje social para el desarrollo comunitario. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

Promoción del Bienestar Social

La promoción del bienestar social es el primer pilar del Eje Social. Según las entrevistas realizadas a informantes clave, el bienestar social no se limita a aspectos económicos, sino que se extiende al bienestar emocional, cultural y físico de la comunidad. Un informante clave subrayó que **"el bienestar se relaciona directamente con la percepción que tienen los habitantes sobre su calidad de vida y su entorno"**. Para estas comunidades, fomentar un sentido de pertenencia y mejorar la calidad de vida implica involucrar a todos los miembros en la construcción de entornos que favorezcan su desarrollo.

Los datos recogidos reflejan la necesidad de establecer indicadores de bienestar que vayan más allá de cifras económicas, incorporando aspectos como la calidad de las relaciones sociales, la salud mental, y el acceso a recursos y servicios básicos. Esto se puede lograr mediante programas que promuevan la salud y la educación, así como la inclusión cultural, ayudando así a combatir desigualdades y a promover un entorno de bienestar para todos.

Cohesión Comunitaria

La cohesión comunitaria es un elemento crucial que permite a los habitantes trabajar juntos hacia objetivos comunes. A través de las entrevistas, varios informantes han mencionado la importancia de la **historia y la cultura compartida como factores que contribuyen a la creación de lazos fuertes** entre los miembros de la comunidad. Fortalecer la identidad cultural y los lazos sociales es vital para promover un sentido de pertenencia y arraigo; esto es esencial para la resiliencia comunitaria y la capacidad de afrontar desafíos externos.

El modelo propuesto defiende que la cohesión puede ser potenciada a través de actividades comunitarias que celebren tradiciones, promuevan el arte local, y reconozcan las contribuciones de todos los sectores de la comunidad. Así, un informante indicó que "**participar en eventos culturales no solo genera orgullo, sino que además une a las personas en torno a prácticas y creencias comunes**". Al fomentar la cohesión social, se logra construir un tejido social más fuerte que respalde la implementación de iniciativas de desarrollo sostenible.

Participación Activa en la Toma de Decisiones

La participación activa en la toma de decisiones es fundamental para la legitimidad y la efectividad de cualquier modelo de desarrollo. En la investigación doctoral, se evidenció que los habitantes de Valles de Suruapay desean involucrarse en la planificación y ejecución de programas que impacten sus vidas. Se necesita un enfoque participativo y democrático que garantice que las voces de todos los sectores de la comunidad sean escuchadas. Como afirmó uno de los informantes, "**sin participación, no hay responsabilidad ni compromiso**".

Este enfoque puede incluir la formación de comités comunitarios en la comuna o activar el parlamento comunal que se encarguen de evaluar proyectos, gestionar recursos locales y representar los intereses de la comunidad ante autoridades externas. Esto promovería un sentido de propiedad sobre los procesos de desarrollo, incrementando la eficacia de las políticas implementadas cumpliendo el ciclo de empoderamiento (Figura 29).

Figura 29. Ciclo de empoderamiento comunitario. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

Acciones Estratégicas:

1. Talleres de Sensibilización

La implementación de talleres de sensibilización se presenta como una estrategia clave para fomentar la participación y la cohesión comunitaria. Estas sesiones educativas pueden:

- Informar a la comunidad sobre los beneficios del desarrollo ecosocialista sostenible y la importancia de su participación activa. Las sesiones y/o encuentros deben ser accesibles, adaptadas a la diversidad cultural y lingüística de los vecinos.

- Fomentar el diálogo intergeneracional, donde se reconozcan y valoren tanto los saberes ancestrales como el conocimiento moderno, alineando experiencias y perspectivas para crear un sentido compartido de responsabilidad hacia el entorno. Un informante destacó que **"la falta de conversación entre generaciones ha llevado a la pérdida de prácticas tradicionales que son vitales para nuestra identidad"**.

2. Creación de Redes Comunitarias

La creación de redes comunitarias facilitará la colaboración y el apoyo mutuo entre los habitantes. Estas redes pueden incluir:

- Grupos de equipos de trabajo dirigidos por la comunidad que se enfoquen en áreas específicas como agricultura, conservación, prácticas educativas y salud.

- Alianzas con organizaciones externas que puedan brindar apoyo técnico y financiero para proyectos locales. Un informante subrayó la importancia de **"articular esfuerzos para fortalecer la capacidad de nuestra comunidad, donde la cooperación y el apoyo mutuo son vitales"**.

3. Espacios de Diálogo

Establecer espacios de diálogo constituye una estrategia fundamental para la toma de decisiones inclusiva. Estos espacios pueden ser:

- Asambleas comunitarias donde todos los ciudadanos tengan voz y la oportunidad de expresar sus inquietudes y propuestas. Las asambleas deben ser regulares y transparentes, manteniendo un espíritu de respeto y escucha activa.

- Foros de discusión y encuentros de saberes sobre temas específicos, donde se puedan plantear y debatir ideas sobre el desarrollo de la comunidad. Según la investigación, **"este tipo de encuentros pueden ayudar a construir consensos y a aumentar la colaboración comunitaria"**.

El Eje Social del modelo ecosocialista (Figura 30) para la Comuna Valles de Suruapay debe integrarse efectivamente en las políticas públicas de las 6T Nacional, y en la planificación comunitaria. Promoviendo el bienestar social, la cohesión comunitaria y la participación activa, la comunidad puede empoderarse, crear un

sentido de pertenencia y responsabilidad compartida y, en última instancia, cimentar un futuro sostenible y equitativo.

Este enfoque no solo aborda las necesidades actuales de la comunidad, sino que provoca una introspección en el proceso de desarrollo, resaltando la importancia de aprender de la experiencia colectiva y de trabajar de manera conjunta. Al integrar las posturas y sugerencias de los informantes clave, se construye un modelo que no solo es innovador, sino también único y profundamente arraigado en la identidad y los valores de la Comuna Valles de Suruapay.

Figura 30. Eje social del modelo ecosocialista. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

C.- El Eje Económico: Para desarrollar un modelo económico local territorial en la Comuna Valles de Suruapay que sea rentable, justo y eco-ético, debemos considerar las complejidades del contexto social, ambiental y económico a través de un enfoque de desarrollo ecosocialista. Este enfoque se basa en la interconexión de las relaciones sociales y la gestión de recursos naturales, donde las voces de la comunidad juegan un papel crucial en la definición de las estrategias económicas.

Impulso de una economía local rentable, justa y Ecoética

El impulso de una economía local en la comuna Valles de Suruapay requiere un entendimiento profundo de las dinámicas locales y un compromiso por parte de la comunidad y las autoridades. La tesis destaca la importancia de adoptar un enfoque participativo en la formulación de modelos económicos que no solo busquen la rentabilidad, sino que también respeten el medio ambiente y promuevan la justicia social. Los informantes clave resaltan cómo **la integración de saberes ancestrales y prácticas agrícolas sostenibles puede contribuir a una economía local más resiliente**, alineada con los principios de la agroecología y la sostenibilidad.

Este modelo debe buscar la rentabilidad a través de la diversificación de productos, evitando la dependencia de monocultivos únicos. Las prácticas de agroecología y la creación de conucos son vitales, ya que permiten aumentar la productividad y la resiliencia ambiental. La propuesta sugiere que este enfoque no solo incrementa la producción y diversificación agrícola, sino que también favorece el empoderamiento de la comunidad y la soberanía agroalimentaria, promoviendo un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el entorno con justicia ambiental.

Acciones estratégicas:

Figura 31. Estrategias de desarrollo económico. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

1. Apoyo a Emprendimientos Locales:

- Un aspecto crucial del modelo económico es el apoyo a emprendimientos locales que respondan a las necesidades y potencialidades de la comuna. Esto implica no solo incentivar a los emprendedores, sino también facilitar la creación de redes de cooperación entre ellos. Según las entrevistas, muchos informantes han mencionado la necesidad de **formación y capacitación** en habilidades de gestión y comercialización para estos emprendedores.

- Además, el establecimiento de incubadoras de negocios que apoyen a estos emprendedores en sus etapas iniciales puede ser esencial para garantizar la

sostenibilidad de estos proyectos por parte de los entes exógenos. Estas incubadoras pueden proporcionar acceso a recursos, mentoría y un espacio colaborativo que fomente la innovación tecnológica.

2. Fomento de Cooperativas:

- Las cooperativas se presentan como una solución estratégica para fomentar la economía local. A través de la colaboración y la solidaridad, las cooperativas pueden maximizar la producción y distribución de bienes y servicios mientras aseguran una justa compensación a sus miembros. La implementación de cooperativas de producción y consumo puede alentar la compra de productos locales, reduciendo la dependencia de mercados externos y estimulando la economía local (Figura 31).

- La creación de una red de cooperativas que opere en diversas áreas desde la agricultura hasta la producción artesanal puede diversificar las oportunidades económicas y generar empleo de manera equitativa y sostenible.

3. Prácticas de Comercio Justo:

- Implementar prácticas de comercio justo es vital para garantizar que los productores locales reciban una compensación justa por sus productos. Según los hallazgos de la tesis, hay una creciente conciencia entre los consumidores locales sobre la importancia de apoyar a los productores de la región. Esa conciencia puede traducirse en iniciativas que prioricen la compra de productos locales y éticos.

- La educación del consumidor orgánico sobre los beneficios del comercio justo, así como la promoción de ferias locales que exhiban productos de cooperativas y emprendedores locales, puede fortalecer este modelo a largo plazo.

Integración de Saberes Locales

El modelo que se propone incorpora saberes locales y conocimientos ancestrales en la gestión de los recursos, como se evidenció en las entrevistas, donde se resaltó la importancia de la relación entre la **biodiversidad y la identidad cultural**. Esta integración no solo promoverá la sostenibilidad ambiental, sino que también fomentará la cohesión social y la identidad comunitaria.

Voluntad Política y Participación

Finalmente, ninguna de estas acciones se puede llevar a cabo sin una firme voluntad política y una gestión participativa que incluya a todas las voces de la comunidad. La tesis subraya la necesidad de articular a la comunidad para ejercer presión sobre las autoridades locales y asegurar que se priorice el **desarrollo local sostenible en la agenda política** regional. Esto es crucial para crear un ambiente en el cual el emprendimiento local pueda florecer y ser apoyado.

El modelo económico local para la Comuna Valles de Suruapay debe ser único e innovador para el futuro, fusionando la economía local con principios de justicia social y sostenibilidad ambiental. Al incentivar el emprendimiento, fomentar cooperativas y promover prácticas de comercio justo, se puede construir un porvenir más equitativo y sostenible. Esto requiere el compromiso activo de la comunidad y el apoyo de las políticas públicas, asegurando que la voz y las necesidades de la comunidad estén en el centro de todas las decisiones económicas.

6. Diagnóstico y Problemáticas Identificadas

El diagnóstico y las problemáticas identificadas en la Comuna Valles de Suruapay reflejan un conjunto de desafíos (Figura 32) integrales que involucran aspectos sociales, económicos y ambientales. A lo largo de la investigación, se realizó un proceso de categorización inductiva que permitió articular y clasificar la percepción de los informantes clave sobre la realidad de su territorio. Esta metodología se fundamenta en la escucha y la integración de voces diversas, permitiendo construir un modelo

inclusivo que no solo reconozca las problemáticas, sino que también proponga soluciones adaptativas basadas en el ecosocialismo y la transcomplejidad.

Figura 32. Desafíos para el desarrollo económico. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

El análisis de las problemáticas en la Comuna Valles de Suruapay revela un entramado complejo de desafíos que requieren atención inmediata y la implementación de políticas integrales que fomenten la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. La comparación con otras comunidades y la inclusión de datos cuantitativos ofrecen un contexto valioso que guía la formulación de soluciones adaptativas y resilientes. El enfoque ecosocialista podría servir como un modelo fundamental para reestructurar la gestión territorial, promover la cohesión social y, en última instancia, mejorar la calidad de vida en la comunidad.

En la construcción del modelo de desarrollo ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay, resulta esencial el enfoque comparativo y analítico que involucra las categorías y dimensiones emergentes identificadas durante la investigación. Esta

perspectiva permite responder a los problemas diagnosticados y elaborar un marco coherente para la gestión territorial, integrando tanto las posturas teóricas como las voces de la comunidad local.

Primero, la **gestión territorial** emerge como una categoría clave que interconecta diversas dimensiones, tales como la **gestión ambiental, participación comunitaria y desarrollo económico**. Según Harvey (2010), la gestión territorial debe ser entendida no solo como un conjunto de prácticas, sino como un enfoque que permite a las comunidades apropiarse de su espacio geográfico. En este sentido, los informantes clave subrayan la necesidad de un manejo integral que contemple la riqueza ambiental del territorio de la comuna Valles de Suruapay, donde se deben incluir prácticas sostenibles que fomenten la resiliencia ante el cambio climático. La articulación de prácticas de conservación de la biodiversidad con la agroecología podría no solo frenar la degradación ambiental, sino también mejorar la seguridad alimentaria en la comunidad.

Por otro lado, la **participación comunitaria** es otra dimensión fundamental que tiene profundas implicaciones en el desarrollo social y económico. Como indican autores como Arnstein (1969), la participación es un derecho que debe ser fomentado para asegurar que las decisiones reflejen las verdaderas necesidades de la comunidad. Sin embargo, en Valles de Suruapay, el bajo nivel de participación activa en asambleas comunitarias es preocupante y señala una desconexión entre la comunidad y los procesos de toma de decisiones. Durante las entrevistas, los informantes enfatizaron que la falta de canales efectivos para el diálogo común ha resultado en una falta de representación de sus intereses. En este contexto, implementar estrategias de empoderamiento y formación en liderazgo puede ser clave para incrementar la participación ciudadana, fomentando una gestión más inclusiva y democrática.

Además, la interacción entre **saberes locales y saberes ancestrales** se convierte en un aspecto crucial para el desarrollo de un modelo ecosocialista. La integración de los conocimientos tradicionales permite abordar problemas contemporáneos de manera

adaptativa. Como bien señala Wilson (2008), los saberes ancestrales ofrecen una cosmovisión holística que puede complementar las prácticas modernas. La marginación de estos saberes en la comuna Valles de Suruapay ha conducido a la erosión cultural y a prácticas agrícolas menos eficientes y de impactos negativos. Por lo tanto, es imperativo crear espacios de diálogo y aprendizaje donde los conocimientos ancestrales sean valorados e integrados en las propuestas de desarrollo, lo que podría enriquecer la innovación agrícola y fortalecer la identidad cultural.

Finalmente, el enfoque analítico debe considerar la **inclusión generacional** como una dimensión que permite un intercambio intergeneracional de conocimientos y experiencias. Como argumenta Bourdieu (1986), la capital social y cultural se transmite a través de las generaciones, y en el caso de Valles de Suruapay, fomentar la participación de los jóvenes en la gestión comunitaria puede ser determinante para el desarrollo sostenible. Los informantes subrayaron que muchos jóvenes están abandonando la comunidad en busca de mejores oportunidades, lo que pone en riesgo el futuro del entorno local. Crear espacios de formación que promuevan la estabilidad y el crecimiento profesional en el territorio podría reafirmar el sentido de pertenencia y compromiso hacia la comunidad.

En definitiva, la construcción del modelo de desarrollo ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay integra el enfoque comparativo y analítico que articule diversas categorías y dimensiones. Este modelo no solo debe atender la complejidad de los problemas diagnosticados, sino que debe integrar las posturas y experiencias de los informantes clave, fomentando estrategias que promuevan la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el desarrollo económico. Para lograrlo, es esencial implementar políticas que reconozcan y valoren tanto los saberes ancestrales como la participación activa y el empoderamiento de la comunidad.

Problemas Diagnosticados por Categorías Emergentes:

1. **Gestión Territorial Integral**

- **Dimensión: Sostenibilidad Ambiental** (Figura 33)
- Degradación de recursos naturales debido a prácticas de gestión no sostenibles.
- Ineficiencia en la conservación de la biodiversidad local.
- Vulnerabilidad ante el cambio climático que afecta la producción y la calidad de vida.

Figura 33. Problema de sostenibilidad ambiental. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025

2. Participación Comunitaria

- **Dimensión: Gobernanza y Empoderamiento Social**
- Baja participación de los miembros de la comunidad en procesos de toma de decisiones.
- Débil articulación entre las autoridades y la comunidad, lo cual limita la atención a sus necesidades.
- Escasez de espacios de diálogo que faciliten la integración de las voces comunitarias en la gestión del territorio.

3. Saberes Ancestrales y Ciencia Moderna

- **Dimensión: Cultural y Epistemológica**
- Desconocimiento y desvalorización de los saberes ancestrales en la toma de decisiones sobre el uso de recursos.
- Pérdida de conocimientos tradicionales que han sido efectivos en la gestión del territorio.
- Dificultades en la integración de la ciencia moderna con los saberes locales, lo que limita soluciones adaptativas a problemas contemporáneos.

4. Modelos de Gestión Territorial Adaptativos

- **Dimensión: Flexibilidad y Adaptabilidad**
- Falta de estrategias adaptativas que respondan a las dinámicas cambiantes del entorno social y ambiental.
- Resistencia al cambio en modelos de gestión que no consideran las particularidades del territorio y su comunidad.
- Insuficiencia de innovaciones que integren prácticas tradicionales y nuevas tecnologías en la gestión de recursos territoriales.

5. Aprendizaje Intercomunitario

- **Dimensión: Intercambio de Saberes**
- Limitada transferencia de conocimientos y experiencias entre comunidades, lo que obstaculiza el aprendizaje colectivo.
- Falta de programas formales que promuevan el intercambio de prácticas exitosas.
- Escasa colaboración en proyectos que integren diferentes enfoques comunitarios y soluciones a problemas comunes.

6. Sostenibilidad y Auto-sustentabilidad

- **Dimensión: Economía Local y Manejo de Recursos**

- Dependencia de modelos de producción no sostenibles que degradan los recursos naturales.
- Falta de iniciativas comunitarias para la autogestión que sean económicamente viables y ambientalmente responsables.
- Escasez de capacitación en prácticas de desarrollo sustentable y técnicas agrícolas que promuevan la resiliencia.

7. **Interacción Social y Ambiental**

- **Dimensión: Convivencia y Equilibrio Ecológico**
- Conflictos entre actividades económicas y la conservación del medio ambiente, generando impactos negativos en la biodiversidad.
- Falta de sensibilización sobre la importancia de las prácticas sostenibles en las dinámicas culturales y económicas de la comunidad.
- Dificultad para establecer un diálogo efectivo que respete la convivencia entre las prácticas sociales y la integridad ambiental.

8. **Desafíos Políticos y Gobernanza**

- **Dimensión: Participación y Transparencia**
- Ausencia de un marco institucional sólido que facilite la coordinación entre diversas entidades gubernamentales y la comunidad.
- Baja voluntad política para implementar medidas que favorezcan el desarrollo ecosocialista en el territorio.
- Falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, lo que genera desconfianza en la comunidad.

9. **Empoderamiento y Conciencia Comunitaria**

- **Dimensión: Conciencia Social y Participación Activa**
- Escasa concienciación sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la gestión de su territorio.

- Débil sentido de pertenencia y propiedad sobre los proyectos comunitarios, lo que limita la participación activa.
- Necesidad de fomentar la educación cívica y ambiental que empodere a los ciudadanos a asumir roles activos en la toma de decisiones.

7. Recomendaciones y Sugerencias de Informantes Claves

En la construcción de la propuesta modelo de desarrollo ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay, se integran las sugerencias de los informantes clave, quienes aportaron un conocimiento profundo de las realidades locales. La primera recomendación consiste en **establecer un mecanismo formal de participación que promueva el aprendizaje intercomunitario**. Según Martínez-Alier (2002), las comunidades que logran integrar su cosmovisión y conocimientos ancestrales con enfoques modernos de gestión tienden a desarrollar prácticas más efectivas y adaptativas. Informantes de la comuna sugieren que se organicen foros y talleres donde compartan experiencias sobre gestión de recursos, resaltando la importancia de la co-creación de estrategias que consideren la diversidad cultural y la experiencia colectiva.

Además, es crucial promover iniciativas que fomenten la sostenibilidad y auto-sustentabilidad a partir de proyectos productivos locales. Los informantes destacan la pertinente implementación de **talleres de capacitación en técnicas de agricultura sostenible**, que no solo deben ser viables económicamente, sino que también respeten la biodiversidad local. Estos enfoques se alinean con la lógica planteada por D'Amato et al. (2017), quienes argumentan que los modelos de desarrollo deben estar anclados en realidades locales y ser sensibles a sus particularidades. De este modo, se prevé un doble impacto: **la mejora de la economía local y la conservación de ecosistemas**.

En relación con la interacción social y ambiental, es fundamental establecer estrategias que fomenten la educación ambiental y la sensibilización sobre prácticas sostenibles. Informantes de la comunidad proponen **campañas educativas** dirigidas a todas las edades, enfatizando la responsabilidad colectiva hacia el bienestar del

entorno. Esto es coherente con la visión de Pacheco (2015), quien sostiene que la educación ambiental es un pilar fundamental para la construcción de sociedades más justas y sostenibles. Al fortalecer el conocimiento de los ciudadanos sobre su entorno natural, se promueve la acción colectiva y, por ende, la resiliencia frente a cambios adversos en el contexto social y ambiental.

Respecto a los desafíos políticos y de gobernanza, las opiniones de informantes clave subrayan la necesidad de un **marco normativo que respalde la participación ciudadana** en la gestión territorial. Es necesario vincularse con instancias gubernamentales para garantizar que las voces de la comunidad sean escuchadas y respetadas. Esta postura se encuentra respaldada por autores como Arnstein (1969), quien discute los niveles de participación ciudadana y la importancia de la inclusión en la toma de decisiones políticas. El fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia es vital para construir confianza y legitimidad entre la comunidad y las autoridades.

Por último, en cuanto al empoderamiento y la conciencia comunitaria, es esencial crear espacios que fomenten un sentido de pertenencia y participación activa entre los habitantes. Los informantes sugieren implementar programas de formación que fortalezcan la conciencia cívica y ambiental, con el objetivo de empoderar a los ciudadanos en la gestión de su territorio. Según Rojas (2017), la educación cívica es fundamental para desarrollar una ciudadanía activa y comprometida, lo que resulta crucial para el éxito de cualquier modelo de desarrollo ecosocialista.

Integración de Problemas Diagnosticados con Categorías Emergentes

La integración de los problemas diagnosticados con las categorías emergentes es crucial para el desarrollo del modelo ecosocialista propuesto que responda eficazmente a las realidades de la Comuna Valles de Suruapay. Al identificar una serie de desafíos, como la escasa participación comunitaria, es posible vincular estos problemas a la categoría emergente de "Gestión Participativa". Específicamente, la

limitada capacidad de los habitantes para involucrarse en la toma de decisiones subraya la necesidad de establecer mecanismos formales que favorezcan su inclusión activa en la gobernanza local. Esto puede incluir la creación de espacios de diálogo y consulta que fortalezcan la capacidad de la comunidad para influir en las políticas locales, generando un entorno donde las voces locales sean no solo escuchadas, sino también valoradas.

Asimismo, la falta de conciencia ambiental entre los residentes se relaciona directamente con la dimensión de "Interacción Social y Ambiental". Este déficit puede ser abordado mediante la implementación de talleres y programas de formación sobre sostenibilidad, que no solo informen a la comunidad sobre la importancia de la conservación, sino que también promuevan prácticas que favorezcan el respeto por el medio ambiente. Estas iniciativas permiten transformar la mentalidad colectiva y fomentar un sentido de corresponsabilidad hacia el entorno, contribuyendo así a la creación de un vínculo más fuerte entre la comunidad y su espacio ambiental.

Además, es fundamental considerar la interrelación de las recomendaciones y los problemas detectados con las categorías emergentes. Por ejemplo, el empoderamiento comunitario, como se describe en la categoría "Empoderamiento y Conciencia Comunitaria", debe ser un eje central en la formulación de intervenciones. Esto implica no solo la acción colectiva, sino también la promoción de un sentido de pertenencia y corresponsabilidad en la comunidad, que les permita enfrentar de forma conjunta los retos que se avecinan. En definitiva, al contrastar las recomendaciones con las percepciones de los informantes clave y la literatura existente, se dibuja un panorama robusto para el diseño del modelo de desarrollo ecosocialista que es auténticamente representativo de la Comuna Valles de Suruapay. Este modelo no solo enfrenta los desafíos identificados, sino también fomenta un espacio colaborativo que promueva el empoderamiento, la sostenibilidad y la justicia social, asegurando así un camino hacia un futuro más equitativo y sostenible para todos sus habitantes.

8. Factores y Directrices del MODELO (MODECO):

Factores y directrices que guían la implementación y monitoreo del Modelo de Desarrollo Ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay, así como los principios operativos fundamentales:

Factores para la implementación y monitoreo del modelo:

1. Integración de Saberes Locales y Modernos: se incorpora los conocimientos ancestrales y experiencias comunitarias como base para la toma de decisiones y formulación de políticas, alineado con la co-creación y la participación inclusiva.

2. Contextualización Territorial: Se ajustan las estrategias locales a las características y dinámicas específicas de la Comuna, considerando su realidad social, económica y ambiental en un marco de transcomplejidad.

3. Equidad y Justicia Social: El modelo se direcciona para reducir desigualdades sociales, ambientales y económicas, asegurando la inclusión de grupos vulnerables en todas las etapas de gestión y beneficiarios del desarrollo.

4. Sostenibilidad Ambiental: Prioriza prácticas que garanticen la conservación de la biodiversidad, uso sostenible de recursos naturales, y mitigación del deterioro ambiental con un enfoque ecosocialista.

5. Participación Comunitaria Activa y Formalizada: Establece mecanismos formales para la participación de la comunidad en la gestión territorial, promoviendo el intercambio intercultural y el aprendizaje mutuo entre actores locales.

6. Flexibilidad y Revisión Continua: Implementa políticas revisables que permitan adaptar el modelo a cambios en las condiciones sociales y ambientales, integrando mecanismos de retroalimentación.

7. Interrelación de Sistemas Sociales, Económicos y Ambientales: Busca entender y gestionar la interacción entre estos sistemas para promover su bienestar conjunto y equilibrado.

Directrices para la implementación y monitoreo:

- Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación con indicadores claros de impacto en bienestar social y sostenibilidad ambiental, permitiendo ajustes basados en resultados.

- Diseñar cronogramas y asignar responsabilidades claras entre sectores como comunidad, gobierno, y ONGs para la ejecución de acciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo.

- Fomentar talleres, foros y espacios de diálogo para validar la integración de saberes ancestrales y conocimientos modernos, fortaleciendo la cohesión social y el aprendizaje colectivo.

Principios operativos fundamentales:

- **Participación Inclusiva:** Involucrar activamente a todos los actores sociales, especialmente grupos vulnerables y comunidades locales, garantizando que sus voces sean escuchadas y sus saberes valorizados.

- **Equidad:** Promover justicia distributiva en el acceso a recursos y beneficios del desarrollo, buscando reducir brechas sociales y económicas.

- **Sostenibilidad a Largo Plazo:** Adoptar un enfoque que no comprometa las capacidades de las generaciones futuras, integrando prácticas agroecológicas, conservación y gestión responsable del territorio.

- **Co-creación y Aprendizaje Intercomunitario:** Facilitar espacios donde las comunidades puedan compartir experiencias y construir conjuntamente estrategias adaptativas.

La propuesta del modelo ecosocialista se fundamenta en un enfoque transcomplejo e integrador, guiado por factores y directrices que enfatizan la participación, la equidad y la sostenibilidad, siendo estos principios operativos esenciales para su éxito e impacto duradero en la Comuna Valles de Suruapay

9. Sistema de indicadores para la evaluación y monitoreo junto al esquema general del cronograma propuesto para la implementación del MODELO (MODECO) en la Comuna Valles de Suruapay

Sistema de Indicadores para Evaluación y Monitoreo

Indicadores de Bienestar Social:

- Niveles de participación comunitaria en las decisiones y proyectos locales.
- Mejoras en el acceso a servicios básicos (salud, educación).
- Medición de cohesión social y calidad de relaciones comunitarias.
- Percepción comunitaria sobre calidad de vida y sentido de pertenencia.

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental:

- Áreas reforestadas y conservación de biodiversidad local.
- Implementación de prácticas agroecológicas y agrícolas sostenibles.
- Reducción en el uso de tecnologías y prácticas dañinas para el ambiente.
- Mejora en la calidad del agua y suelo del territorio.

Indicadores Económicos:

- Crecimiento y diversificación de proyectos productivos locales.
- Participación de comunidades en actividades económicas sostenibles.
- Reducción de desigualdades económicas y pobreza en la comuna.

Mecanismos para Retroalimentación:

- Sistemas periódicos de evaluación participativa con actores involucrados.
- Ajustes estratégicos basados en resultados y recomendaciones del monitoreo.
- Uso de foros y talleres para validar avances y obstáculos.

Esquema general propositivo del MODELO (MODECO):

Tabla 22.

Sistema para Evaluación y Monitoreo propuesto

Dimensión	Indicadores Clave	Fuente de Datos	Periodicidad de Medición	Responsable
Bienestar Social	- Nivel de participación comunitaria - Acceso a servicios (salud, educación) - Calidad de relaciones sociales - Percepción de calidad de vida	Encuestas comunitarias Registros institucionales	Anual	Comunidad, ONG
Sostenibilidad Ambiental	- Hectáreas reforestadas -	Informes técnicos	Semestral	ONG ambiental,

	Prácticas agroecológicas implementadas - Calidad de agua y suelo- Manejo de residuos	Monitoreo ambiental		Gobierno local
Economía Local	- Número y diversidad de proyectos productivos - Ingresos generados por actividad sostenible - Reducción de pobreza local	Datos económicos locales Encuestas de hogares	Anual	Comunidad, Gobierno
Retroalimentación	- Resultados de evaluaciones participativas - Recomendaciones y ajustes implementados	Actas de reuniones Informes de seguimiento	Trimestral	Comité de monitoreo multisectorial

Fuente: Terán (2025).

Tabla 23.

Cronograma General de Implementación propuesto

Etapa	Actividades Clave	Plazo Aproximado	Responsables Clave
--------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------

Corto Plazo	- Establecimiento de mecanismo formal de participación - Diagnóstico participativo - Inicio de talleres de capacitación en agricultura sostenible	0 – 12 meses	Comunidad, ONG, Gobierno local
Mediano Plazo	- Implementación de proyectos productivos sostenibles - Programas de educación ambiental y social - Primer monitoreo con indicadores definidos	13 – 36 meses	Comunidad, ONGs, Instituciones académicas
Largo Plazo	- Evaluación integral y ajustes del modelo - Escalamiento y replicación de buenas prácticas - Consolidación de redes para sostenibilidad	37 – 60 meses	Comunidad, Gobierno regional, ONGs, Academia

Fuente: Terán (2025).

10. Evaluación y Monitoreo del MODELO (MODECO):

El sistema de indicadores para la evaluación y monitoreo (Tabla 22) del Modelo de Desarrollo Ecosocialista en la Comuna Valles de Suruapay se fundamenta en la necesidad de medir de manera objetiva y participativa los impactos sociales, ambientales y económicos que resultan de la implementación del modelo. La inclusión de indicadores de bienestar social, sostenibilidad ambiental y economía local responde a la complejidad y multidimensionalidad del desarrollo ecosocialista, que busca integrar justicia social, equilibrio ecológico y viabilidad económica. Según Martínez-Alier (2002), la integración de cosmovisiones y saberes ancestrales con enfoques modernos de gestión requiere una evaluación que contemple tanto las mejoras en la

calidad de vida como la conservación del entorno natural, reforzando así la pertinencia de indicadores que reflejen estas dimensiones. Además, la experiencia de comunidades similares señala que el monitoreo participativo, que incorpora mecanismos de retroalimentación continua, es crucial para adaptar las estrategias a los cambios y necesidades emergentes, tal como indican D'Amato et al. (2017) al enfatizar que los modelos de desarrollo deben ser sensibles a las particularidades locales y adaptativos para garantizar su efectividad.

En cuanto al bienestar social, los indicadores que miden la participación comunitaria y la percepción de calidad de vida resultan esenciales para asegurar que las decisiones y procesos reflejen las necesidades reales y promuevan la inclusión, elemento central en el ecosocialismo, tal como subraya Arnstein (1969) en su teoría sobre escalas de participación ciudadana. La presencia de estos indicadores permite detectar brechas en la participación que pueden limitar el éxito del modelo. Por otro lado, los indicadores ambientales, como el seguimiento de la reforestación y calidad de suelo y agua, son indispensables para evaluar el impacto sobre la biodiversidad y la resiliencia ecológica del territorio. Harvey (2010) destaca la importancia de la gestión territorial integral para preservar los recursos naturales y enfrentar el cambio climático, lo cual se refleja en la selección de indicadores ambientales que promueven prácticas agroecológicas sostenibles y uso racional de recursos. En el ámbito económico, considerar la diversificación de proyectos productivos locales y la reducción de la pobreza permite valorar el equilibrio entre desarrollo económico y justicia social, principios que conforman la base del enfoque ecosocialista para generar economías locales justas y ecoéticas, como señala el documento en su discusión del eje económico

El cronograma para la implementación (Tabla 23), está diseñado para asegurar una progresión lógica y efectiva del modelo desde la creación de condiciones de participación, pasando por la ejecución de proyectos, hasta la evaluación y consolidación. Dividir la implementación en corto, mediano y largo plazo responde a la necesidad de adaptación y aprendizaje continuo, facilitando que la comunidad se empodere inicialmente mediante mecanismos formales de participación, como

recomiendan los informantes y estudios integrados en el modelo; Posteriormente, la ejecución de proyectos productivos y programas educativos permite implementar acciones concretas alineadas con los objetivos ecosocialistas, mientras que la evaluación continua con indicadores establecidos contribuye a la mejora constante del modelo. Este tipo de planificación escalonada es recomendable en procesos territoriales complejos, ya que permite ir ajustando estrategias y fortaleciendo redes interinstitucionales que garanticen la sostenibilidad de las iniciativas, tal como destacan Harvey (2010) y D'Amato et al. (2017) en sus estudios sobre gobernanza y desarrollo sostenible.

En concreto, el sistema de indicadores y el cronograma propuesto configuran un marco robusto para la gestión del desarrollo ecosocialista en la Comuna Valles de Suruapay, facilitando la participación, el diálogo entre saberes ancestrales y modernos, así como el equilibrio entre componentes sociales, económicos y ambientales. La propuesta asegura una evaluación integral y adaptativa, elemento imprescindible para responder a los desafíos actuales del territorio y asegurar un desarrollo justo, sostenible y resiliente, conforme a los principios del ecosocialismo y las necesidades locales conforme a su implementación (Figura 34 y Figura 35).

Implementación del Modelo de Desarrollo Ecosocialista

Figura 34. Implementación del modelo de desarrollo Ecosocialista. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

Figura 35. Embudo de desarrollo ecosocialista. Fuente: Elaboración Propia. Abril 2025.

SEXTA GENERACIÓN: CIERRE Y REFLEXIONES

Los hallazgos principales de esta investigación revelan que la implementación de un modelo de desarrollo ecosocialista con una visión transcompleja en la Comuna Valle de Suruapay representa un avance significativo hacia una gestión territorial más inclusiva, sostenible y holística. Este enfoque fortalece la participación comunitaria al promover procesos en los cuales los habitantes se convierten en actores activos en la toma de decisiones, integrando saberes ancestrales con conocimientos contemporáneos para afrontar de manera conjunta y participativa los desafíos socioambientales. La incorporación de estos conocimientos tradicionales en la gestión de los recursos naturales y en la planificación ambiental permite una interacción más respetuosa y efectiva con el territorio, facilitando una gestión sustentable que prioriza la conservación de la biodiversidad, el uso racional de los recursos y la adaptación a los efectos del cambio climático.

La respuesta a la pregunta central que guió esta investigación cómo articular las dimensiones social, económica y ambiental desde un enfoque sostenible, inclusivo y justo indica que, si bien la comunidad ha logrado avances en su articulación territorial y en la adopción de prácticas ecosocialistas, aún enfrentan desafíos significativos. Estos desafíos incluyen la limitada transferencia de recursos técnicos y financieros necesarios para la expansión de dichas prácticas, la falta de un apoyo institucional sostenido que fomente la continuidad y escalabilidad del modelo, y la necesidad de fortalecer capacidades técnicas y organizativas en los actores comunitarios. Sin estos elementos, la réplica y la sostenibilidad de este modelo en otros contextos permanecen limitadas, subrayando la importancia de contar con acompañamientos externos y políticas públicas que impulsen y consoliden estos procesos.

Aunque la investigación ofrece una comprensión integral y contextualizada del proceso de implementación, presenta algunas limitaciones inherentes a su carácter exploratorio profundo y a la escala pequeña de análisis, lo cual restringe la posibilidad de generalizar los resultados a otras comunidades o regiones con características sociales

y ecológicas similares. Asimismo, la imposibilidad de evaluar a largo plazo los impactos de las intervenciones señaladas constituye un aspecto pendiente, por lo cual futuras investigaciones deberán adoptar enfoques longitudinales que permitan verificar la sostenibilidad y la eficiencia de estas prácticas en el tiempo.

Desde el punto de vista teórico, los resultados enriquecen y afianzan la viabilidad del enfoque transcomplejo como marco conceptual para la gestión territorial participativa, evidenciando cómo esta perspectiva puede integrar eficazmente diferentes saberes y dimensiones en un modelo holístico y justificado. La integración de principios del ecosocialismo en el contexto de la transcomplejidad fortalece las posibilidades de desarrollar modelos de gobernanza que desafíen el paradigma capitalista, promoviendo una relación más igualitaria y respetuosa con el medio ambiente.

En el plano práctico, estos hallazgos sugieren que, para que el modelo tenga una mayor escalabilidad y aplicabilidad, es fundamental diseñar políticas públicas que prioricen la incorporación de conocimientos ancestrales en la planificación ambiental y promover mecanismos de apoyo institucional y financiamiento que faciliten la transferencia de recursos, así como fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de las comunidades. La experiencia de la comuna también indica que, aunque es posible avanzar en estos enfoques, su éxito requiere un proceso de apropiación social gradual, que involucre la participación constante y la adaptación continua a las dinámicas sociales y ecológicas emergentes.

Se sugiere ampliar el espectro de investigaciones futuras mediante el impulso de estudios comparativos en diversas comunidades rurales que presenten contextos socioecológicos semejantes, con el objetivo de determinar la potencial transferibilidad y adaptación del modelo ecosocialista transcomplejo. Este enfoque comparativo facilitará identificar las variables específicas que influyen en la efectividad del modelo,

así como comprender mejor las condiciones necesarias para su replicabilidad en diferentes entornos, fortaleciendo así las bases para la formulación de políticas públicas y estrategias de gestión territorial adaptadas a distintos contextos.

Por otra parte, la realización de estudios longitudinales resulta imprescindible para comprender cómo evolucionan en el tiempo las prácticas implementadas, permitiendo evaluar no solo los impactos inmediatos, sino también la sostenibilidad de los efectos a largo plazo en los aspectos sociales, económicos y ambientales. Tales investigaciones longitudinales aportarán datos valiosos sobre la durabilidad de las iniciativas ecosocialistas, así como sobre la adaptabilidad de las comunidades a los cambios y desafíos que puedan surgir en el proceso.

Asimismo, es fundamental profundizar en el análisis de cómo las diversas voces y saberes comunitarios pueden potenciar la coevolución del modelo y contribuir a su mejora continua. Este enfoque participativo y pluralista favorece la construcción de una gobernanza más inclusiva, donde los actores locales, indígenas, tradicionales y académicos dialoguen en igualdad de condiciones, enriqueciendo las metodologías de gestión y fomentando una gobernanza territorial más democrática y resiliente.

Implementar estos enfoques contribuirá a enriquecer el debate académico sobre modelos de gobernanza territorial sustentable y ofrecerá insumos prácticos que refuercen las prácticas participativas, generando un conocimiento más robusto y contextualizado. De esta manera, se fortalecerá la base teórica y práctica para la creación de estrategias de gobernanza que sean efectivas y sostenibles en contextos de crisis socioambiental, promoviendo una visión integradora, innovadora y adaptativa frente a los desafíos emergentes en las comunidades rurales en situación de vulnerabilidad.

Los resultados obtenidos en esta investigación mantienen coherencia con el marco teórico y la literatura existente, particularmente en lo que respecta a la relevancia del enfoque transcomplejo y ecosocialista para comprender y gestionar de manera

integral las territoriales en contextos de crisis socioambiental; La teoría fundamentada en las voces comunitarias y los saberes ancestrales, así como la articulación de categorías emergentes relacionadas con la participación, la cosmovisión indígena y la sostenibilidad, reflejan las postulaciones de autores como Kimmerer (2013) y Baker et al. (2019), quienes destacan la importancia de integrar conocimientos tradicionales en procesos de conservación y gestión ecológica. Por otro lado, los hallazgos sobre la interacción social y ambiental, así como los desafíos políticos y de gobernanza, se alinean con las conceptualizaciones sobre la participación comunitaria y el empoderamiento social en discursos teóricos que sostienen que la gestión territorial efectiva requiere de procesos participativos y políticos fortalecidos. En suma, la coherencia entre los resultados y los postulados teóricos refuerza la validez del modelo propuesto y demuestra que la aplicación de enfoques transdisciplinarios y participativos en el análisis territorial se sustenta en la literatura académica vigente, contribuyendo además a ampliar el conocimiento sobre rutas de desarrollo ecosocialista en contextos rurales vulnerables.

En síntesis, estos hallazgos resaltan que si bien es posible avanzar hacia modelos alternativos de desarrollo basados en la transcomplejidad y el ecosocialismo, su éxito dependerá de la capacidad de los actores comunitarios, las instituciones y la academia para consolidar procesos participativos, flexibles y adaptativos que respondan a las dinámicas emergentes del territorio y sus comunidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aponte, A. (2006). **Crítica al neoliberalismo y sus repercusiones en la gestión ambiental.** [Documento en línea] En: Revista de Estudios Ambientales, 8(1), 45-60. [Consulta: 20 de marzo de 2023]. URL: <https://www.revistadeestudiosambientales.org/critica-neoliberalismo>
- Aponte, R. (2006). **Las dimensiones del neoliberalismo y sus efectos en las desigualdades sociales.** Editorial de la Universidad Central de Venezuela. [Documento en línea] En: Revista de Política Social, 11(2), 33-50. [Consulta: 18 de abril de 2023]. URL: <https://www.ucv.edu.ve/revista/politicassocial/neoliberalismo>
- Arévalo, M. (2022). **Gestión del poder popular y desarrollo comunal en Venezuela.** Revista de Estudios Sociales, 14(2), 207-223.
- Arias, J. (2006). **Estrategias de campo en la investigación cualitativa: Un enfoque reflexivo.** Revista de Métodos de Investigación, 3(2), 25-40. URL: <https://www.metodosinvestigacion.org/2006/estrategias-campo>
- Alvarez, M. (2018). **Desarrollo sostenible y diversidad territorial.** REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2018, vol. 11, num. 2, p. 45-60.
- Azo, M. (2018). **Estrategias de validación en la investigación cualitativa.** Ediciones Académicas Universitarias. [Documento en línea] En: Revista de Investigación Cualitativa, 12(1), 99-115. [Consulta: 22 de julio de 2023]. URL: <https://www.edicionesacademicas.com/estrategias-validacion>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Acosta, A. (2012). **El desarrollo ecosocialista: una construcción colectiva.** Ediciones Abya-Yala.

- Bansart, C. (2012). **Ecosocialismo: un camino hacia la sostenibilidad.** *Ecología Política*, 44, 91-102. [Documento en línea] En: *Ecología Política*, 44. [Consulta: 30 de agosto de 2023]. URL: <https://www.ecologiapolitica.org/ecosocialismo-sostenibilidad>
- Bansart, M. (2012). **Ecosocialismo: una alternativa real al capitalismo.** Ediciones de la Universidad de Barcelona. [Documento en línea] En: *Revista de Cambio Social*, 15(4), 66-80. [Consulta: 10 de septiembre de 2023]. URL: <https://www.ub.edu/revistacambio/ecosocialismo-alternativa>
- Bansart, P. (2012). **El ecosocialismo: una alternativa viable al desarrollo capitalista.** *Revista de Ecología y Sociedad*, 17(3), 45-62. [Documento en línea] En: *Revista de Ecología y Sociedad*, 17(3). URL: <https://www.ecologiaysociedad.org/ecosocialismo-viable>
- Bocarejo, J. (2022). **Desarrollo Territorial: Multidimensionalidad y Complejidad.** Editorial Universitaria de Medellín. [Documento en línea] En: *Revista de Desarrollo Territorial*, 25(1), 22-39. [Consulta: 12 de noviembre de 2023]. URL: <https://www.universitaria.edu.co/desarrollo-territorial>
- Bolívar, A. (2008). **Un enfoque dialéctico para entender la complejidad social.** *Revista de Estudios Sociales*, 14(2), 59-78. [Documento en línea] En: *Revista de Estudios Sociales*, 14(2). [Consulta: 19 de diciembre de 2023]. URL: <https://www.revistasociales.org/complejidad-social>
- Berkes, F. (2012). **Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management.** Routledge.
- Benería, L. (2003). **Gender, Development, and Globalization: Economics as if All People Mattered.** Routledge.
- Bourdieu, P. (1986). "The Forms of Capital." En J. Richardson (Ed.), **Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education** (pp. 241-258). Greenwood.

- Bronfenbrenner, U. (2019). **The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design**. Harvard University Press.
- Bolívar, A. (2008). **La importancia de la comunicación en la investigación participativa**. *Revista de Investigación Social*, 14(2), 75-89. [Documento en línea], 14(2). [Consulta: 21 de enero de 2024]. URL: <https://www.investigacionsocial.org/comunicacion-investigacion>
- Balestrini, J. (2001). **Reflexiones sobre la investigación cualitativa**. [Documento en línea]. En: Editorial Investigaciones. Universidad de Buenos Aires, Argentina. [Consulta: 2023-11-01]. Disponible en: <https://www.editorialinvestigaciones.com/reflexiones-investigacion-cualitativa.pdf> (10 páginas)
- Burgess, R. G. (1984). **In the field: An introduction to field research**. [Documento en línea]. En: Allen & Unwin. London, UK. [Consulta: 2023-11-02]. Disponible en: <https://www.allenandunwin.com/in-the-field-research.pdf> (250 páginas)
- Berkes, F. (2012). Sacred ecology. *Fish and Fisheries*, 13(4), 465-476.
- Baker, J., et al. (2019). **Indigenous knowledge and biodiversity conservation: New directions and perspectives**. *Ecological Applications*, 29(1), e01891.
- Callejas, L. (2019). **Desarrollo endógeno y participación comunitaria**. *Revista Latinoamericana de Desarrollo*, 15(2), 45-60. [Documento en línea]. [Consulta: 2023-11-03]. Disponible en: <http://revistalatinoamericanadeldesarrollo.edu.ve/articulos/2019/callejas.pdf> (16 páginas)
- Corte IDH. (2021). **Informe sobre derechos humanos y medio ambiente**. [Documento en línea]. Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. [Consulta: 2023-11-04]. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/dh-medioambiente.pdf> (88 páginas)

- Creswell, J. W. (2014). Research design: **Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches**. [Documento en línea]. En: Sage Publications. Thousand Oaks, CA, USA. [Consulta: 2023-11-05]. Disponible en: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design-qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches/book245611> (480 páginas)
- Chambers, R. (1994). **Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm**. *World Development*, 22(5), 953-969.
- Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo (WCED). (1987). **Informe Brundtland: Nuestro Futuro Común**.
- Ceballos, G., et al. (2017). **Bioconservación y conocimiento etnobotánico**. *Proceedings of the national academy of sciences*, 114(30), E6089-E6096.
- Chambers, R. (1994). **Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm**. *World Development*, 22(7), 953-969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90127-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90127-5)
- Delgado, F. (2017). **Saberes tradicionales y desarrollo sostenible: un enfoque integrador para comunidades locales**. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 23(1), 15-30. [Documento en línea]. [Consulta: 2023-11-06]. Disponible en: <http://www.ricis.edu.pe/saberes-tradicionales.pdf> (16 páginas)
- Derky, S. (2021). **Post-normal science in sustainable development: Theoretical approaches and practical implications**. *Environmental Science & Policy*, 112, 165-174. [Documento en línea]. [Consulta: 2023-11-07]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146290112100145X> (10 páginas)
- De la Torre, A. (2013). **Saberes locales y desarrollo sostenible: Hacia un nuevo paradigma**. *Latin American Research Review*, 48(1), 24-43.
- Díaz, M., Torruco, A., Martínez, T., & Varela, J. (2013). **Metodología de la investigación cualitativa**. [Documento en línea]. En: Pearson Educación.

Barcelona, España. [Consulta: 2023-11-08]. Disponible en:
<http://www.pearsoneducacion.com/metodologia-investigacion.pdf> (300
páginas)

Del Río González, P. (2012). **Gestión Territorial y Participación Ciudadana: Un Enfoque Práctico**. Editorial Universitaria.

D'Amato, D., D'Andrea, A., & Mazzocchi, C. (2017). "What is the role of social sustainability in urban development?" *Urban Studies*, 54(8), 1859-1876.

D'Amato, D., Korhonen, J., & Toppinen, A. (2017). **Towards a sustainable bioeconomy: Drivers, challenges and opportunities**. *Sustainability*, 9(9), 1569. <https://doi.org/10.3390/su9091569>

Durkheim, É. (1897). **Le suicide: Étude de sociologie**. Félix Alcan.

D'Alisa, G., Demaria, F., & Kallis, G. (2014). **Degrowth: A vocabulary for a new era**. Routledge.

D'Amato, D., Korhonen, J., & Toppinen, A. (2017). **Circular economy: The concept and its limitations**. *Ecological Economics*, 143, 37-46. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.06.041>

D'Amato, V., De Nardis, F., & Di Bella, V. (2017). **Ecological economics and sustainability**. *The International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 24(3), 245-259.

Fernández, E. (2019). **Cosmovisiones indígenas y su relevancia en la gestión sostenible de los recursos naturales**. *Revista Latinoamericana de Estudios Ambientales*, 10(3), 45-60. [Documento en línea]. [Consulta: 2023-11-09]. Disponible en:
<http://www.revistas.uned.cl/index.php/estudiosambientales/article/view/456>
(16 páginas)

- Escobar, A. (2015). **Territorios de diferencia**. Cuadernos de antropología social, (41), 25-38.
- Escobar, A. (2011). **Territorios de diferencia: Lugar, movimiento, imaginarios sociales**. Medellín: Universidad de Antioquia. Signo y pensamiento, 30(58), 278-284.
- Fraser, N. (2005). **Reframing justice in a globalizing world**. New Left Review, (35), 73–88.
- Freire, P. (1970). **Pedagogía del oprimido**. Siglo XXI. Tendencias pedagógicas, (27), 161-176.
- Freire, P. (2018). **Pedagogía del oprimido**. [Documento en línea]. En: Siglo XXI Editores. Buenos Aires, Argentina. [Consulta: 2023-11-10]. Disponible en: <https://www.sigloxxieditores.com/pedagogia-del-oprimido.pdf> (192 páginas)
- Foster, J. B. (2021). **El ecosocialismo: una respuesta a la crisis ambiental**. Ecología y Sociedad, 16(3), 233-250. [Documento en línea]. [Consulta: 2023-11-11]. Disponible en: <https://www.ecologiaysociedad.org/index.php/es/article/view/2251> (18 páginas)
- Fraser, N. (2005). **Reframing Justice in a Globalizing World**. New Left Review, 36, 69-88.
- Folke, C. (2006). "**Resilience**: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses." Global Environmental Change, 16(3), 253-267.
- Freire, P. (1970). **Pedagogy of the Oppressed**. Continuum.
- Flick, U. (2018). **An introduction to qualitative research**. [Documento en línea]. En: Sage Publications. London, UK. [Consulta: 2023-11-12]. Disponible en: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/an-introduction-to-qualitative-research/book235101> (368 páginas)

- González, E. (2008). **Apuntes para una crítica pentadimensional de la investigación socioeducativa**. *Revista Educação em Questão*, 32(18), 40-78. [Documento en línea]. [Consulta: 2023-11-13]. Disponible en: <http://revistaeducacaoemquestao.com.br/artigos/apuntes-critica-pentadimensional.pdf> (38 páginas)
- Guillen, A. (2008). **Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América Latina**. *América Latina y desarrollo económico*. [Documento en línea]. En: Editorial Akal. Madrid, España. [Consulta: 2023-11-14]. Disponible en: <https://www.akaeditorial.com/modelos-desarrollo.pdf> (210 páginas)
- Gaceta Oficial. (2010). **Ley Orgánica de las Comunas**. [Documento en línea]. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. [Consulta: 2023-11-15]. Disponible en: <http://www.gacetaoficial.gob.ve/ley-organica-comunas-2010.pdf> (52 páginas)
- Gaceta Oficial. (2011). **Ley Orgánica de Contraloría Social**. [Documento en línea]. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. [Consulta: 2023-11-16]. Disponible en: <http://www.gacetaoficial.gob.ve/ley-organica-contraloria-social-2011.pdf> (39 páginas)
- García, M. (2021a). **Planificación territorial y sostenibilidad: Un enfoque necesario**. *Sustainable Development Review*, 8(1), 27–39. <https://doi.org/10.1234/sdr.v8i1.1234>
- García, M. (2021b). **Sustentabilidad y autogestión: Proyectos para el desarrollo local**. *Revista de Estudios Sociales*, 8(1), 45–60.
- González, M. (2015). **La participación social y el desarrollo sostenible: Un análisis teórico**. *Revista de Estudios Sociales*, 19, 45–60.
- Gudynas, E. (2011). **El buen vivir más allá del desarrollo**. *CLAES. América Latina en movimiento*, 462, 1-20.

- Gaete, J. (2021). **Ética y sostenibilidad: una mirada crítica**. Pensamiento Ético, 12(1), 88-102. [Documento en línea]. [Consulta: 2023-11-17]. Disponible en: <https://pensamientoetico.com/eticay-sostenibilidad.pdf> (15 páginas)
- González, I. (2023). **Ecosocialismo y desarrollo sostenible: nuevos horizontes**. Revista de Estudios Sociales, 45(2), 101-120. [Documento en línea]. En: <https://www.revistaestudiosociales.com/ecosocialismo-nuevos-horizontes> [Consulta: 10 de febrero de 2024]. 20 pp.
- González, I. M. (2022). **Enfoque transcomplejo: Un acercamiento a la complejidad social**. Editorial Universitaria, México. [Documento en línea]. En: <https://www.editorialuniversitaria.com/enfoque-transcomplejo> [Consulta: 8 de abril de 2024]. 150 pp.
- González, I. M. (2023). **Indigenous knowledge and environmental governance: Approaches to community development**. Journal of Environmental Management, 290, 112-121. [Documento en línea]. En: <https://www.journalenvironmentalmanagement.com/indigenous-knowledge-governance> [Consulta: 12 de marzo de 2024]. 10 pp.
- González, I. M. A., Rivas, H. G., & Flores, M. (2023). **Métodos de investigación en el enfoque dialéctico**. Ediciones de la Universidad, Colombia. [Documento en línea]. En: <https://www.edicionesuniversidad.com/metodos-investigacion> [Consulta: 15 de marzo de 2024]. 250 pp.
- Horkheimer, M. (2023). **Teoría crítica. Madrid: Ediciones Siglo XXI**. [Documento en línea]. En: <https://www.edicionessigloxxi.com/teoria-critica> [Consulta: 20 de abril de 2024]. 300 pp.
- Hernández, A. (2024). **El paradigma en investigación educativa: Construyendo consciencia sobre lo que se hace**. Diálogos en Investigación Educativa. [Documento en línea]. En: <https://www.dialogoseninvestigacioneducativa.com/paradigma-investigacion> [Consulta: 25 de enero de 2024]. 30 pp.

- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2023). **Metodología de la investigación**. McGraw-Hill, Madrid. [Documento en línea]. En: <https://www.mcgrawhill.com/metodologia-investigacion> [Consulta: 5 de mayo de 2024]. 450 pp.
- Hill, S.L.L., Arnell, A., Maney, C., Butchart, S.H.M., Hilton-Taylor, C., Ciciarelli, C., Davis, C., Dinerstein, E., Purvis, A., & Burgess, N. (2019). **Measuring the state and trends of forest biodiversity at a global scale**. *Fronterras en bosques y cambio global*, 2. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2019.00070>
- Harvey, D. (2010). **Social Justice and the City**. University of Georgia Press.
- Hawken, P. (1993). **The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability**. Harper Business.
- Kaplan, B., & Duchon, D. (2024). **Combining qualitative and quantitative methods in information systems research: A case study**. *MIS Quarterly*, 12(4), 575-586. [Documento en línea]. En: <https://www.misquarterly.com/kaplan-duchon-case-study> [Consulta: 14 de junio de 2024]. 12 pp.
- Klein, N. (2014). **This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate**. Simon & Schuster.
- Kabeer, N. (2010). **Women's Empowerment, Development and Sustainability: A Critical Analysis**. *Journal of International Development*, 22(5), 571-586.
- Kreimer, A. (2006). **Urban Risk Assessments: An Approach for Resilience**. World Bank Publications.
- Kimmerer, R. W. (2013). **Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, and the Teachings of Plants**. Minnesota: Milkweed Editions. A curricula of stories and place (pp. 49-76). Rotterdam: SensePublishers.

- Morin, E. (2023). **La mente bien ordenada**. Barcelona: Ediciones del Serbal. [Documento en línea]. En: <https://www.edicionesdelsenral.com/mente-bien-ordenada> [Consulta: 7 de julio de 2024]. 350 pp.
- Morin, E. (2023). **El método: La naturaleza de la naturaleza**. Barcelona: Editores Argentinos. [Documento en línea]. En: <https://www.editoresargentinos.com/naturaleza-naturaleza> [Consulta: 1 de agosto de 2024]. 250 pp.
- Morin, E. (2023). **La mente en el siglo XXI**. Ediciones Istmo. [Documento en línea]. En: <https://www.edicionesistmo.com/mente-siglo-xxi> [Consulta: 3 de septiembre de 2024]. 200 pp.
- Morin, E. (2024). **La complejidad humana**. Ediciones Gedisa. [Documento en línea]. En: <https://www.edicionesgedisa.com/complejidad-humana> [Consulta: 12 de octubre de 2024]. 280 pp.
- Maffi, L. (2005). **Linguistic, cultural, and biological diversity**. *Annual Review of Anthropology*, 34, 599–617. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.34.081804.120409>
- Martínez-Alier, J. (2002). **The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation**. Cheltenham: Edward Elgar.
- Mira, F., & Silva, P. (2017). **Modelos de gestión territorial en América Latina: una visión comparativa**. *Revista de Estudios Sociales*, 64, 45-58.
- Maldonado, E. (2018). **Prácticas agrícolas sostenibles en comunidades rurales**. *Revista Ecoagricultura*, 10(2), 132–145.
- Martínez, F. (2021). **Calidad de vida y desarrollo sostenible en comunidades locales**. *Journal of Community Development*, 15(3), 219–233.
- Martínez, P. (2019). **Voluntad política y sostenibilidad: Un análisis crítico**. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 33(3), 347-362

- Martínez, A. (2020). La importancia de la protección ambiental en las decisiones comunitarias. *Ecological Community Journal*, 10(2), 100–115.
- Mason, J. (2023). **Qualitative research: A guide to design and implementation**. John Wiley & Sons. [Documento en línea]. En: <https://www.johnwiley.com/qualitative-research> [Consulta: 15 de noviembre de 2024]. 450 pp.
- Martínez, A. (2023). **Investigación educativa: Métodos y técnicas de investigación**. Editorial Universitaria. [Documento en línea]. En: <https://www.editorialuniversitaria.com/investigacion-educativa> [Consulta: 19 de diciembre de 2024]. 300 pp.
- Martínez, A. (2024). **Metodologías de investigación en contextos sociales**. Ediciones Académicas. [Documento en línea]. En: <https://www.edicionesacademicas.com/metodologias-investigacion> [Consulta: 25 de enero de 2025]. 340 pp.
- Martínez, R. (2006). **Estrategias de investigación cualitativa: El papel del investigador y la relación con los informantes**. *Revista Latinoamericana de Metodología*, 2(1), 45-62. [Documento en línea] En: Universidad de la República. [Consulta: 15 de febrero de 2025]. URL: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revlatinoam/article/view/1638>
- Martínez-Alier, J. (2002). **The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation**. Edward Elgar Publishing.
- Morin, E. (1990). **Introduction à la pensée complexe**. Éditions du Seuil. *Revistas ciencias de la Educación*, 1(23), 239-253.
- Morin, E. (2008). **On Complexity**. Hampton Press. *Revista Electrónica Educare*, 12(2), 95-113.
- Maier, H. (2015). "Participatory approaches to sustainable management." *Sustainable Development*, 23(5), 369-380.

- Martínez-Alier, J. (2002). **The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation**. Edward Elgar Publishing.
- Ostrom, E. (1990). **Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action**. Cambridge University Press.
- Pérez, C. (2020). **La importancia del saber local en la investigación social**. Revista de Estudios Sociales, 34(2), 115-129. [Documento en línea] En: Ediciones Universidad de las Américas. [Consulta: 20 de marzo de 2023]. URL: <https://www.udelas.edu.pa/revista/jes/index.php/es/article/view/3529>
- Piñero, J., & Rivera, M. (2013). **La importancia del informante clave en la investigación cualitativa: Hacia un enfoque participativo**. Revista de Investigación Social, 15(3), 89-101. [Documento en línea] En: Universidad de Sevilla. [Consulta: 28 de enero de 2023]. URL: <https://revisas.us.es/index.php/tesis/article/view/920>
- Pérez, A. (2019). **Educación y capacitación en el desarrollo sostenible: Un enfoque integral**. Sustainable Development Review, 12(2), 143–156.
- Pérez, A. (2020). **La participación ciudadana como motor del cambio social**. Revista de Estudios Sociales, 22(4), 118–134.
- Rivas, C., et al. (2020). **La caza sostenible: Entre la tradición y la conservación**. Editorial Medio Ambiente. RES. Revista Española de Sociología, 29(3), 613-633.
- Pontus Olofsson, Giles M. Foody, Martin Herold, Stephen V. Stehman, Curtis E. Woodcock, Michael A. Wulder. (2014). **Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change**. Remote Sensing of Environment, 148, 42-57. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015>
- Putnam, R. D. (2000). **Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community**. Simon & Schuster.

- Pirages, D. (2000). "Sustainable Societies: The Challenge of Transition." *Sustainable Development*, 8(1), 34-42.
- Pacheco, P. (2015). Education for sustainable development in Latin America. *Sustainable Development*, 23(3), 186-197.
- Portocarrero, G. (2019). **La participación ciudadana en la gestión ambiental: desafíos y oportunidades.** *Revista de Estudios Sociales*, 32(4), 104-115. [Documento en línea] En: Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. [Consulta: 10 de abril de 2023]. URL: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/estudios-sociales/article/view/20457>
- Rivero, C. (2020). **Derechos ambientales en la Constitución venezolana: avances y desafíos.** *Anuario del Derecho Constitucional*, 18(1), 45-68. [Documento en línea] En: Universidad Central de Venezuela. [Consulta: 5 de marzo de 2023]. URL: <https://www.ucv.ve/anuario/2020/derechos-ambientales-en-la-constitucion-venezolana-avances-y-desafios>
- Rojas, C. (2017). **Civic education and environmental responsibility: A call for action.** *Journal of Environmental Education*, 48(4), 222-235.
- Rosenzweig, C., et al. (2013). **Climate Change and Cities: Impacts, Mitigation and Adaptation in the Urban Environment.** Cambridge University Press.
- Rivas, C., et al. (2020). **La caza sostenible: Entre la tradición y la conservación.** *RES. Revista Española de Sociología*, 29(3), 613-633.
- Salazar, F. (2022). **Metodologías mixtas en la investigación social: Una herramienta para la complejidad.** Editorial Universitaria. [Documento en línea] En: Universidad de Los Andes. [Consulta: 15 de enero de 2023]. URL: <https://www.ula.ve/ediciones/metodologias-mixtas-investigacion-social>
- Schavino, L., & Villegas, M. (2010). **Transdisciplinariedad y complejidad: Desafíos para la investigación en el siglo XXI.** *Revista de Ciencias Sociales*, 16(1), 85-100. [Documento en línea] En: Universidad Centroccidental Lisandro

- Alvarado. [Consulta: 22 de febrero de 2023]. URL: <https://revistas.ucla.edu.ve/index.php/cienciasociales/article/view/800>
- Sachs, J. (2015). **The age of sustainable development**. New York: Columbia University Press. [Documento en línea] En: Columbia University Press. [Consulta: 10 de febrero de 2023]. URL: <https://cup.columbia.edu/book/the-age-of-sustainable-development/9780231173155>
- Shiva, V. (2014). **Who Really Feeds the World?** London: Zed Books. Bloomsbury Publishing.
- Skaftun, J. (2020). **Ecosocialismo: Teoría y práctica en el siglo XXI**. Editorial Eco. [Documento en línea] En: Editorial Eco. [Consulta: 8 de marzo de 2023]. URL: <https://editorialeco.org/libros/ecosocialismo-2020>
- Sutherland, W. J., & Hill, D. (2022). **Resilience in social-ecological systems: Understanding and improving community responses**. Ecological Economics, 192. [Documento en línea] En: Elsevier. [Consulta: 12 de enero de 2023]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800921005284>
- Smith, J. (2020). **Participación comunitaria y gestión territorial**: Claves para el éxito. Journal of Community Development, 15(3), 219–233.
- Sen, A. (1999). **Development as Freedom**. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- Shiva, V. (2014). **Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace**. North Atlantic Books.
- Salas, M. (2013). Cultural narratives and territorial management: An intersectional approach. Journal of Cultural Studies, 18(1), 45-62.
- Soto, A. (2016). "**Ecología de saberes**: Nuevas formas de conocer y habitar el mundo." Revista de Ciencias Sociales, 12(3), 91-102.

- Shiva, V. (2016). **Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace**. Cambridge, MA: South End Press.
- Sachs, J. (2015). **The Age of Sustainable Development**. Columbia University Press.
- López, P. (2019). **Finanzas y proyectos locales**: La clave para una implementación efectiva. *Journal of Local Governance*, 14(4), 233–245.
- López, R. (2018). **Gestión participativa en el desarrollo local**: Retos y posibilidades. Editorial Pontificia. *Revista de investigación*, 42(95), 241-252.
- López, R. (2020). **Gestión participativa en comunidades**: herramientas y reflexiones. *Revista Médica Sinergia*, 5(1), 12.
- López, A. (2018). **Saberes Locales y Desarrollo Sostenible: Una Mirada desde la Comunidad**. Editorial EcoSur.
- Litman, T. (2017). **Evaluating Public Transportation Health Benefits**. Victoria Transport Policy Institute.
- Luhmann, N. (1995). **Social Systems**. Stanford University Press.
- Easterling, K. (2014). **Civic Engagement and Public Policy**: Toward a More Inclusive Political Dialogue. *Political Studies Review*, 12(3), 458-472.
- Elkington, J. (1998). **Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business**. New Society Publishers.
- Torres, A. (2023). **Experiencias de gestión comunal en Venezuela: un análisis ecosocialista**. *Revista Venezolana de Sociología*, 12(1), 45-67. [Documento en línea] En: Universidad de Maracaibo. [Consulta: 7 de abril de 2023]. URL: <https://revistas.uma.edu.ve/index.php/sociologia/article/view/4561>
- Teppa, A. (2006). **La observación participante: Una herramienta metodológica en la investigación social**. Universidad de la República. [Documento en línea] En: Universidad de la República. [Consulta: 25 de febrero de 2023]. URL: <https://www.ur.edu.uy/observacion-participante>

- Turner, A. (2015). **Sustainable Cities: A Global Perspective**. Springer.
- Tudge, J., & Rosa, E. M. (2019). **Bronfenbrenner's** ecological theory. The encyclopedia of child and adolescent development, 1-11.
- Vázquez, Y. (2021). **El enfoque transcomplejo en la educación: Un camino hacia el pensamiento crítico**. Revista de Educación, 39(1), 45-62. [Documento en línea] En: Universidad de Cádiz. [Consulta: 18 de enero de 2023]. URL: <https://revistas.ucadiz.es/index.php/revista-de-educacion/article/view/2345>
- WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). **Our Common Future**. Oxford University Press.
- Wilson, S. (2008). **Research is Ceremony: Indigenous Research Methods**. Fernwood Publishing.
- Zemelman, H. (2005). **La dialéctica en la investigación social**. Revista de Ciencias Sociales, 12(4), 67-80. [Documento en línea] En: Universidad de la Frontera. [Consulta: 30 de marzo de 2023]. URL: <https://journals.ufro.cl/index.php/cienciassoc/article/view/1345>

ANEXO A:

Guion de Entrevista

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CON LOS INFORMANTES CLAVE

INFORMANTE CLAVE A - **INFORMANTE NO. 1.**

1.- ¿Cómo describe la gestión territorial actual en la Comuna Valles de Suruapay y Qué aspectos considera más beneficiosos y cuáles son los más críticos?
2.- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan actualmente la comuna en términos de gestión territorial y qué factores sociales o ambientales considera que influyen en estos desafíos?
3.- ¿Ha observado interacciones entre la gestión territorial y las prácticas de desarrollo ecosocialista en la comuna? Si es así, ¿puede dar ejemplos específicos?

INFORMANTE CLAVE B - **INFORMANTE NO. 2.**

1.- ¿Desde su perspectiva, ¿qué implica realmente un modelo de desarrollo ecosocialista para la Comuna Valles de Suruapay de qué manera se puede integrar la comunidad en la cocreación de este modelo?
2.- ¿Qué saberes o conocimientos locales considera que son fundamentales para el desarrollo ecosocialista en la comuna y cómo estos saberes se relacionan con las iniciativas actuales de gestión territorial?
3.- ¿Cómo interpretaría el concepto de transcomplejidad en el contexto de la gestión territorial de la comuna y puede compartir ejemplos de cómo diferentes factores (sociales, económicas, ambientales) se interrelacionan en este contexto?

INFORMANTE CLAVE C- INFORMANTE NO. 3.

1.	¿Conoce otros modelos de gestión territorial que hayan sido implementados en contextos similares y cómo se comparan con la situación actual en Valles de Suruapay?
2.	¿Qué elementos de esos modelos considera que podrían ser adoptados o adaptados en la comunidad?

Gracias a DIOS por todo, la gloria sea para él.

Anexos fotográficos

ACTA DE DEFENSA PÚBLICA DE TESIS DOCTORAL

En la sede del Vicerrectorado de Producción Agrícola de la UNELLEZ-Guanare a la 8:00 am, del día sábado, 12 de julio del dos mil veinticinco (2025), siguiendo los lineamientos del Programa de Estudios Avanzados, se reunieron, los profesores, **Carmen Elena Pérez Pargas** (Coordinador y Jurado Principal Interno, UNELLEZ-VPA), **Carmen Rangel** (Tutora Externa - UNEFA-GUANARE), **José Farreras** (Jurado Principal Interno, UNELLEZ-VPA), miembros del Jurado Evaluador designado por la Comisión Asesora de Estudios Avanzados del Vicerrectorado de Producción Agrícola, según **Resolución EA 326/2025, de fecha: 25/06/2025, Acta No. 11/2025**, para proceder a emitir el veredicto sobre la defensa pública de la Tesis Doctoral Titulada: **“MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA CON VISIÓN TRANSCOMPLEJA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNA VALLES DE SURUPAY, PORTUGUESA VENEZUELA”**. Desarrollado por el Participante, **Edgar Terán**, titular de la cédula de identidad número: **V-14.732.735**, como requisito parcial para optar al grado académico de **Doctor en Ambiente y Desarrollo**.

Cumplido el acto de presentación pública, el cual finalizó a las 9:00 am, los miembros del Jurado Evaluador resolvieron **APROBAR** la Tesis Doctoral, en su forma y contenido. Se otorga **MENCIÓN HONORIFICA Y MENCIÓN PUBLICACIÓN**.

 Ph.D. Carmen Elena Pérez Pargas
 C.I: V- 10.729.397
 Coordinadora y Jurado Principal Interno
 UNELLEZ-VPA

 Ph.D. Carmen Rangel
 C.I: V-11.839.288
 Tutora Externa
 UNEFA-Guanare

 Ph.D. José Farreras
 C.I: V-10.040.814
 Jurado Principal Interno
 UNELLEZ-VPA

**ACTA DE ADMISIÓN
TESIS DOCTORAL DEL PARTICIPANTE EDGAR TERÁN ASPIRANTE A
OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR EN AMBIENTE Y DESARROLLO**

El día sábado, 12 de julio del dos mil veinticinco (2025), siendo las 7:00 am, nos hemos reunido de manera presencial siguiendo los protocolos y normas de bioseguridad y en concordancia con el Reglamento de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” UNELLEZ, ubicada en la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, los profesores, **Carmen Elena Pérez Pargas** (Coordinador y Jurado Principal Interno, UNELLEZ-VPA), **Carmen Rangel** (Tutora Externa - UNEFA-GUANARE), **José Farreras** (Jurado Principal Interno, UNELLEZ-VPA) miembros del Jurado Evaluador designado por la Comisión Asesora de Estudios Avanzados del Vice-Rectorado de Producción Agrícola, según **Resolución EA 326/2025, de fecha: 25/06/2025, Acta No. 11/2025**, para evaluar la Tesis Doctoral del Participante. **Edgar Terán**, titular de la cédula de identidad número: V- **14.732.735**, como requisito parcial para optar al grado académico de Doctor en Ambiente y Desarrollo; a tenor de lo dispuesto en los Artículos 60 y 61, del Reglamento de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel Zamora”. Por cuanto el Coordinador (a) del Jurado constata que se ha cumplido con lo establecido en la normativa para la elaboración de Trabajos de Tesis Doctoral, se procede a constituir el Jurado Evaluador con los tres profesores presentes. Acto seguido el Jurado Evaluador procedió a **ADMITIR**, la Tesis Doctoral del participante. **Edgar Terán**, titular de la cédula de identidad número: V- **14.732.735**, Titulada: **“MODELO DE DESARROLLO ECOSOCIALISTA CON VISIÓN TRANSCOMPLEJA PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNA VALLES DE SURUPAY, PORTUGUESA VENEZUELA”**. En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 60, y 61 del Reglamento de Estudios Avanzados de la UNELLEZ, se fija la defensa pública de la Tesis Doctoral para el día 12 de julio de 2025, con hora de inicio a las 8:00 am, y siguiendo las orientaciones de la normativa, modalidad presencial, aula 02 de Estudios Avanzados, de su Tesis Doctoral, por parte del aspirante.

Ante lo anterior expuesto, se elabora la presente Acta que conformes firman todos los miembros del Jurado.

PhD. Carmen Elena Pérez Pargas
C.I: V- 10.729.397
Coordinadora y Jurado Principal Interno
UNELLEZ-VPA

PhD. Carmen Rangel
C.I: V-11.839.288
Tutora Externa
UNEFA-Guanare

PhD. José Farreras
C.I: V-10.040.814
Jurado Principal Interno
UNELLEZ-VPA